

OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT en SAUMONS ATLANTIQUES & ALOSES : enjeux identifiés, analyses des stratégies historiques et contemporaines, préconisations

Revue bibliographique sur les opérations de repeuplement en saumon atlantique et aloses

Auteur : C. Bouchard - SCIMABIO Interface

Avec les contributions de : Y. Abdallah - SCIMABIO Interface

Prestation intellectuelle de SCIMABIO Interface pour OFB et DGAMPA

14 novembre 2025, version 3.5

Le corps de texte de ce document a été écrit avec la police gratuite et libre d'accès **Garamond** permettant une économie d'encre et de papier lors de l'impression.

Citation / how to cite :

« Bouchard C., 2025. Revue bibliographique sur les opérations de repeuplement en saumon atlantique (*Salmo salar*) et aloses (*Alosa alosa* et *Alosa fallax*). Rapport Contrat OFB, marché 2024MAPA-09, SCIMABIO Interface.

AVANT-PROPOS

L'objectif de ce document est de fournir une synthèse des connaissances actuelles sur les programmes de repeuplement à finalité de conservation du saumon atlantique (*Salmo salar*) et des aloses (*Alosa spp.*). Pour garantir la rigueur scientifique et la fiabilité des informations présentées, cette synthèse s'appuie exclusivement sur la littérature scientifique publiée dans des revues à comité de lecture, et des données validées par des pairs.

Bien que fondé sur des résultats issus de divers programmes de repeuplement, ce travail vise spécifiquement à éclairer les enjeux liés aux **programmes à finalité de conservation**. Les analyses, interprétations et recommandations qui en découlent sont donc intrinsèquement liées à cet objectif. Il est essentiel de souligner que certaines considérations pourraient s'avérer moins pertinentes - voire inadaptées - dans le cadre de programmes de repeuplement à visée halieutique.

RELECTURE

Ce document a bénéficié d'une relecture collective, dans le cadre d'une prestation intellectuelle assurée par SCIMABIO Interface, avec la participation des membres du comité de pilotage du projet : L. Beaulaton (OFB), A. Caudron (SCIMABIO Interface), M. Chanseau (OFB), M. Motte (INRAe), C. Pénil (OFB), C. Garnier (DGALN), B. Valadou (OFB), L. Wendling (DGAMPA), J. Wizniak (DGALN). La participation à la relecture n'implique pas nécessairement l'adhésion à l'ensemble des conclusions et analyses du présent travail, qui demeurent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs.

FINANCEMENT

Ce projet a été financé par l'Office français de la biodiversité (OFB) et la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture (DGAMPA).

Financé par

Table des matières

Avant-propos	3
Relecture	3
Financement	3
Table des matières	3
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9

■ ■ ■ partie I Introduction et revue systématique _____ 13

Chapitre.1 Introduction	15
1.1 Contexte général	16
1.2 Contexte sur les espèces et les plans nationaux en France	18
1.2.1 Cadre de gouvernance et de gestion	23
1.2.2 Menaces globales pesant sur les populations de saumon	23
1.3 Objectifs de la revue et méthode générale	25
1.3.1 Objectifs	25
1.3.2 Méthode générale	26
Chapitre.2 Revue systématique	29
2.1 Requête et sélection	30
2.1.1 Requête	30
2.1.2 Sélection	30
2.1.3 Description de la sélection	31
2.2 Analyse de concordance et analyse textuelle	33

■ ■ ■ partie II Repeuplement : définition, justification, méthodes _____ 37

Chapitre.3 Contexte, définition, justification	39
3.1 Définitions du repeuplement et des termes associés	40
3.1.1 Sauvage et nature sauvage	40
3.1.2 Définition	41
3.2 Lancement des programmes de repeuplement : pourquoi?	43
3.2.1 Motivations et justifications des programmes de repeuplement	43
3.2.2 Biais de lancement des programmes de repeuplement dans une perspective de conservation	44
Chapitre.4 Lancement des programmes de repeuplement : comment?	47
4.1 Stades de développement	49

4.2	Lieu de relâcher dans le système fluvial	50
4.3	Types de pisciculture et pratiques d'élevage	50
4.4	Origine des géniteurs et considérations génétiques	51
4.5	Temporalité et durée	51

■ ■ ■ partie III Évaluation et effets du repeuplement _____ 53

Chapitre.5	Biologie comparée	55
5.1	Une cause majeure des différences : la domestication	56
5.2	Différences entre poissons sauvages et poissons de pisciculture	57
5.2.1	Comportement	57
5.2.2	Différences phénotypiques	61
5.2.3	Différences dans les traits d'histoire de vie	62
5.2.4	Différences génétiques et épigénétiques	63
5.2.5	Différences de santé et de microbiome	64
5.2.6	Différences de valeur sélective	65
Chapitre.6	Effets in natura	69
6.1	Effets sur les populations	70
6.1.1	Effets génétiques	70
6.1.2	Choix de l'habitat, densité-dépendance et effets démographiques ...	75
6.1.3	Effets sanitaires	76
6.2	Effets sur les écosystèmes	77
6.3	Effets socio-économiques	77
Chapitre.7	Évaluations des programmes	81
7.1	Méthodes d'évaluation et challenges	83
7.1.1	Considérations générales	83
7.1.2	Sociologie	83
7.1.3	Évaluation démographique et modélisation	84
7.1.4	Acquisition des données	85
7.1.5	Aller au-delà de l'abondance	85
7.1.6	Évaluations génétiques	86
7.1.7	Risques écologiques et socio-économiques	86
7.2	Éviter les pièges de l'évaluation : distinguer repeuplement et restaura- tion	89
7.2.1	Quand les succès relèvent en réalité de la restauration écologique ...	89
7.2.1.1	Bassin de l'Adour - France	90
7.2.1.2	Suldalslågen - Norvège	90
7.2.1.3	Elbe - Allemagne	91
7.2.1.4	Le cas danois	91
7.2.1.5	Ulla - Espagne	93
7.2.1.6	Tamise & Seine - Angleterre & France	93
7.2.1.7	Saint Marys - Canada	94
7.2.1.8	Tyne - Angleterre	94
7.2.1.9	Autres	95
7.2.2	Échecs des opérations de repeuplement à but de conservation	96
7.2.2.1	Norvège	96
7.2.2.2	Rhin - Allemagne	96
7.2.2.3	Bassin de l'Adour - France	97
7.2.2.4	Bassin Garonne Dordogne - France	98
7.2.2.5	Girnock Burn - Écosse	98
7.2.2.6	Miramichi - Canada	99
7.2.2.7	Bidasoa - Espagne	99

7.2.2.8 Sella - Espagne	99
7.2.2.9 Angleterre & Pays de Galles	100
7.3 Quand le repeuplement est-il efficace ?	101
7.4 Pourquoi le repeuplement à but de conservation ne fonctionne pas	101
7.4.1 Manque d'assimilation des connaissances scientifiques disponibles	102
7.4.2 Manque d'action pour traiter les causes du déclin et les menaces	103
7.4.3 Manque d'évaluation et évaluation inadéquate	104
7.4.4 Manque de production adaptative en pisciculture	105
7.4.5 Manque de source et de gestion des géniteurs	105
7.4.6 Pêches	106
7.4.7 Échelle de temps	106

■ ■ ■ partie IV Perspectives et préconisations _____109

Chapitre.8 Critère, définition & gouvernance pour un programme	111
8.1 Critères pour envisager ou éviter le repeuplement avec des poissons de pisciculture	112
8.2 Étapes pour définir un programme approprié de repeuplement de saumon	114
8.3 Gouvernance et aspects sociaux dans la mise en place des programmes	115
Chapitre.9 Aspects techniques : de la production au relâcher	117
9.1 Production de poissons de repeuplement	118
9.1.1 Géniteurs et croisements	118
9.1.2 Conditions en pisciculture et enrichissement	119
9.1.3 Stade de développement relâché	121
9.1.4 Relâcher des poissons	123
9.1.5 Alternatives aux piscicultures	123
9.2 Évaluation et suivi	124

■ ■ ■ partie V Cas des aloses et conclusion générale ____127

Chapitre.10 Cas des aloses	129
10.1 Contexte	130
10.2 Événements et programmes de repeuplement : que peut-on dire ?	131
10.2.1 Grande alose	131
10.2.2 Alose feinte	132
10.2.3 L'alose américaine comme exemple	132
10.3 Défis et risques du repeuplement	133
10.3.1 Pratiques techniques et effets des piscicultures	134
10.3.2 Risques génétiques	134
10.3.3 Domestication et coûts en termes de valeur sélective	135
10.3.4 Perturbation écologique	135
10.3.5 Changement climatique	135
10.4 Préconisations	135

Chapitre.11 Conclusion	137
11.1 Synthèse	138
11.2 La promesse et la réalité du repeuplement	138
11.3 Conséquences génétiques	140
11.4 Contexte écologique, suivi et coûts	141
11.5 Spécificités des aloses	141
11.6 Lacunes de connaissances et priorités de recherche	142
11.7 Conditions pour une utilisation réussie du repeuplement	142
Index	144
Bibliographie	145
Crédits photo et légendes des pages de titre des chapitres	167

Liste des figures

Fig. no.	Fig. Titre	Page
1.1	Photographies des trois espèces étudiées	18
1.2	Répartition de la grande alose et de l'alose feinte dans les systèmes fluviaux français. Figure issue de André et al. (2018).	20
1.3	Comptages de la migration en montaison de la grande alose depuis 2002 dans les rivières équipées de stations de suivi. ©STACOMI. Figure issue de André et al. (2018).	21
1.4	Répartition contemporaine (2007-2020) du saumon atlantique en France. Figure issue de André et al. (2021).	22
2.1	Catégories Web of Science des 2 066 publications.	31
2.2	Noms des revues selon le nombre de publications (N=2 066).	32
2.3	Noms des revues selon le nombre de publications (N=109).	32
2.4	Nombre de publications par année (N=109).	32
2.5	Nuage de mots du corpus généré avec le logiciel Orange (N=109).	33
2.6	Sujets les plus récurrents dans les résumés du corpus (N=109).	35
3.1	Schéma des différentes définitions des programmes de repeuplement. ©C. Bouchard	42
6.1	Aperçu des principaux impacts écologiques, génétiques et de gestion associés aux programmes de repeuplement du saumon atlantique. ©C. Bouchard	79
7.1	Flow-chart pour l'évaluation de chaque programme proposé par Molony et al. (2003).	88
11.1	Schéma conceptuel résumant les facteurs clés influençant le succès et les limites des programmes de repeuplement	139

Liste des tableaux

Tab. no.	Tab. Titre	Page
2.1 Scores de collocation pour les bigrams liés au saumon atlantique.	34
4.1 Stades de développement relâchés dans les programmes de repeuplement et références correspondantes. Certains stades peuvent être combinés dans certaines publications ou programmes.	49
4.2 Lieux de relâcher dans le système fluvial pour les programmes de repeuplement et références correspondantes.	50
4.3 Origine des géniteurs dans les programmes de repeuplement et références correspondantes.	51
7.1 Comparaison des actions de restauration par système fluvial au Danemark, adapté de Koed et al. (2020). Les surfaces de réhabilitation sont exprimées en m ²	93

PARTIE I

Introduction et revue systématique

ATLANTIC SALMON

Salmo salar

Introduction

Sommaire

1.1	Contexte général	16
1.2	Contexte sur les espèces et les plans nationaux en France	18
1.2.1	Cadre de gouvernance et de gestion	23
1.2.2	Menaces globales pesant sur les populations de saumon	23
1.3	Objectifs de la revue et méthode générale	25
1.3.1	Objectifs	25
1.3.2	Méthode générale	26

1.1. CONTEXTE GÉNÉRAL

Chaque année, plusieurs millions de juvéniles de saumon atlantique sont relâchés dans les rivières européennes dans le cadre de programmes de repeuplement, représentant l'un des efforts de conservation et de gestion halieutique les plus importants et les plus coûteux au monde. Pourtant, malgré cet investissement massif, les résultats écologiques, génétiques et socio-économiques à long terme du repeuplement en saumon restent fortement contestés (McMillan et al. 2023, NASCO 2024, Ritter 1997), avec des préoccupations allant des faibles taux de retour d'adultes et de l'érosion ou de la maladaptation génétique (Almodóvar et al. 2020, Fraser 2008, Garcia de Leaniz et al. 2007, McMillan et al. 2023, Naish et al. 2007, Ritter 1997) aux effets écologiques non intentionnels (Castillo et al. 2008, Molony et al. 2003, Ritter 1997) et à une efficacité économique discutable (Harrison et al. 2018, Horreo et al. 2012, Kallio-Nyberg et al. 2013).

Le saumon atlantique (*Salmo salar*) n'est pas seulement une espèce clé de voûte écologique, mais aussi un emblème culturel et économique en Europe et en Amérique du Nord. Autrefois répandu dans plus de 2 000 rivières (Aas et al. 2011, ICES 2024), ses populations ont subi un déclin sévère au cours du siècle dernier, principalement en raison de la surpêche, de la pollution, du changement climatique, de la fragmentation des habitats et des barrages bloquant les migrations de montaison (Aas et al. 2011, NASCO 2019; 2024). En 2019, sur les 2 356 rivières historiquement colonisées par le saumon atlantique, 43 % étaient considérées comme à risque¹. En réponse, les gestionnaires ont recours au repeuplement -- défini comme « **le lâcher intentionnel de poissons issus de pisciculture dans le milieu naturel, à tout stade de leur cycle de vie et pour quelque objectif que ce soit** » (NASCO 2024) -- comme mesure phare pour soutenir la conservation, atténuer les impacts anthropiques et maintenir les pêches.

Bien que d'autres salmonidés fassent également l'objet de repeuplement pour des finalités variées (Aas et al. 2018, Naish et al. 2007), le repeuplement en saumons atlantiques a d'abord été mis en

1. Atlas du saumon atlantique de l'OSCAN

œuvre comme une réponse politique au déclin des captures, plutôt que comme un outil de conservation fondé sur des bases scientifiques (Naish et al. 2007). Avec le temps, ses objectifs se sont diversifiés et incluent désormais l'augmentation des prélèvements, le soutien aux stocks sauvages en déclin et l'élevage conservatoire (Fraser 2008, Lorenzen et al. 2012, Trushenski et al. 2015). En Europe, le terme « repeuplement de conservation » est souvent employé pour refléter une approche centrée sur la biodiversité (Bacon et al. 2015), tandis que les programmes scandinaves et nord-américains mettent davantage l'accent sur l'« amélioration » ou l'« élevage de soutien » (Jonsson and Jonsson 2009, Salmiinen et al. 2007, Zink et al. 2023). Des commentaires récents ont soulevé des questions critiques sur les dimensions écologiques et éthiques de ces pratiques, notamment concernant leur caractère naturel et leur durabilité à long terme (Harrison and Berseth 2024). De telles interrogations sur la pertinence des programmes de repeuplement avaient déjà été formulées dès les années 1920 (Vibert 1945). Par exemple, le Congrès international pour l'exploration de la mer posait dès 1933 la question de savoir « si les populations de saumon ne peuvent être améliorées que, ou principalement, par la propagation artificielle et si le coût d'une telle opération est proportionnel aux résultats obtenus ».

Le saumon atlantique constitue un modèle idéal pour étudier les impacts du repeuplement en raison de son cycle de vie anadrome complexe, de sa forte fidélité au site (c'est-à-dire l'homing), de sa sensibilité aux changements environnementaux et de son importance socio-économique majeure. Dans plusieurs régions européennes, dont la France, les populations sauvages de saumon sont en danger ou fonctionnellement éteintes, ce qui accroît les enjeux d'une gestion efficace. Malgré des décennies d'alevinages, les preuves d'une amélioration démographique durable sont souvent faibles ou absentes, soulignant la nécessité d'une évaluation plus rigoureuse et d'une gestion adaptative. Les gains à court terme en densité de tacons ou en production de smolts peuvent être compensés par une sélection liée à la domestication, une perte des adaptations génétiques locales, des modifications comportementales et une compétition densité-dépendante avec les congénères sauvages. Parallèlement, les gestionnaires sont de plus en plus tenus - dans le cadre de la Directive-cadre sur l'eau, de la Directive-cadre stratégie pour le milieu marin et du *Plan saumon* français (c'est-à-dire la séquence Éviter, Réduire, Compenser) - de justifier les interventions par des indicateurs mesurables et de démontrer que le repeuplement n'est déployé qu'après avoir pleinement exploré les mesures d'évitement et de réduction. Par ailleurs, le plan national pour les poissons migrateurs amphihalins (PNMA) vise à définir un cadre décisionnel pour les programmes de repeuplement.

À l'instar du saumon atlantique, des programmes historiques en France ont pu cibler l'alose. Bien que ces espèces partagent des traits d'histoire de vie communs avec le saumon, les définitions, méthodes et résultats des programmes de repeuplement peuvent différer. Cependant, peu d'études ont suivi les programmes de repeuplement concernant les aloses, en particulier l'alose feinte, et investigué les effets potentiels de tels programmes sur les populations. La principale raison de ce manque de données réside notamment dans le nombre bien moindre de programmes de repeuplement pour ces espèces, quelle qu'elle soit, comparé à celui du saumon. Il est donc important de fournir des connaissances et des recommandations pour ces espèces et les plans de repeuplement qui les concerneraient, en s'appuyant sur la littérature disponible sur le saumon.

11.2. CONTEXTE SUR LES ESPÈCES ET LES PLANS NATIONAUX EN FRANCE

Les trois espèces ciblées par ce travail - le saumon atlantique (*Salmo salar*, Figure 1.1), la grande alose (*Alosa alosa*, Figure 1.1) et l'alose feinte (*Alosa fallax*, Figure 1.1) - sont des espèces migratrices amphihalines. Ce travail s'inscrit dans un effort continu visant à développer des actions et des recommandations écosystémiques pour les poissons migrateurs amphihalins en France.

(a) Adultes de saumon atlantique *Salmo salar*. ©C. Bou-chard

(b) Grandes aloses *Alosa alosa* relâchées dans la Nivelle (64, France). ©INRAe/S. Glise

(c) Aloses feintes *Alosa fallax* dans une passe à poissons. ©SCIMABIO Interface

Figure 1.1 – Photographies des trois espèces étudiées

Le saumon atlantique (*Salmo salar*), la grande alose (*Alosa alosa*) et l'alose feinte (*Alosa fallax*) sont trois espèces migratrices amphihalines présentes sur le territoire national français. En France, les populations de ces trois espèces font l'objet d'un suivi par diverses méthodes et avec une intensité d'observation variable. En particulier, ces espèces sont suivies dans plusieurs stations STACOMI (stations de suivi des migrations de poissons). Pour les aloses, le suivi de la reproduction - notamment en raison de leur comportement de frai caractéristique (c'est-à-dire le « bull ») - sert d'indicateur de l'état des populations, bien que la fiabilité de cette estimation reste débattue (Azam et al. 2020, Tentelier et al. 2021). En revanche, le suivi des populations est bien plus développé pour le saumon atlantique. Outre les comptages de géniteurs migrateurs via des vidéos ou des captures dans les stations STACOMI, des pêches d'indice d'abondance (IA) de juvéniles sont réalisées sur divers sites indices (Azam et al. 2020, Brun et al. 2011, Prévost et al. 1996, Prévost and Nihouarn 1999).

Bien que ces trois espèces partagent un cycle de vie amphihalin - migrant entre les milieux océanique et fluvial - elles présentent des différences écologiques et biologiques substantielles. Celles-ci incluent des variations dans l'utilisation des habitats lors des phases de croissance et de reproduction, des comportements migratoires et une phénologie associée. Par conséquent, bien que ces espèces soient soumises à des pressions anthropiques similaires, elles présentent des traits d'histoire de vie et des défis de conservation spécifiques.

Les trois espèces montrent des tendances démographiques stagnantes ou déclinantes à des niveaux populationnels faibles depuis plusieurs décennies (André et al. 2021 ; 2018, Aprahamian et al. 2003, Baglinière et al. 2003, Legrand et al. 2020, Nachón et al. 2016). Ces dynamiques négatives ne se limitent pas aux populations des rivières françaises, mais sont également observées dans l'ensemble de l'aire de répartition des espèces (Aprahamian et al. 2003, Baglinière et al. 2003, Nachón et al. 2016). Cependant,

des différences régionales existent entre les populations et les bassins versants en France (Legrand et al. 2020).

La grande alose

Les populations de grande alose sont exclusivement présentes le long de la côte atlantique et dans la Manche (Figure 1.2). Historiquement abondantes, elles ont subi les déclinés en abondance les plus dramatiques (Figure 1.3; André et al. 2018, Legrand et al. 2020), comme dans d'autres pays (Limburg and Waldman 2009). En revanche, certaines petites populations, comme celles de la Charente (Charente et al. 2023) et de la Nivelle (comm. pers., 2024), ont montré des tendances stables, voire en augmentation, au cours des cinq dernières années. L'espèce est actuellement classée **en danger critique d'extinction** sur la Liste rouge française des poissons d'eau douce menacés (UICN Comité Français and Muséum National d'Histoire Naturelle 2019). Bien qu'aucune étude dédiée n'ait été menée en France, l'espèce est supposée présenter un comportement de homing, les individus tendant à retourner dans leur rivière natale ou au moins dans leur bassin versant natal pour se reproduire (Jolly et al. 2012). Ce comportement de homing conduit à une adaptation locale (voir Glossaire III.i, page 72) et à une différenciation génétique entre les populations (Jolly et al. 2012). De nombreuses introductions et opérations de repeuplement ont également produit des résultats démontrant cette adaptation locale (Hutchings 2014). Néanmoins, un flux génétique entre les populations voisines est supposé exister, certains individus migrant vers des rivières non natales, entraînant un faible niveau de différenciation génétique (Martin et al. 2015, Randon et al. 2018, Rougemont et al. 2022). Certaines populations interconnectées fonctionnent probablement comme des métapopulations, avec des dynamiques source-puits et une dispersion interpopulationnelle (Randon et al. 2018).

L'alose feinte

L'alose feinte est répartie le long des trois façades maritimes françaises : la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée (Figure 1.2). Ce nom regroupe à la fois les formes atlantique (*Alosa fallax*) et méditerranéenne (*Alosa agone*). Comme la grande alose, l'espèce est inscrite sur la Liste rouge française des poissons d'eau douce menacés (UICN Comité Français and Muséum National d'Histoire Naturelle 2019), mais avec un statut **quasi menacé**. Un comportement de homing a été démontré chez les populations britanniques (Jolly et al. 2012), contribuant à la différenciation génétique entre les populations. Cependant, contrairement à la grande alose, ce comportement de homing semble se produire à l'échelle des grands bassins versants plutôt qu'à l'échelle de rivières ou de populations locales spécifiques (Rougemont et al. 2022).

Le saumon atlantique

Un schéma similaire de populations déclinantes mais persistantes à faible effectif est également observé pour le saumon atlantique en France. Parmi les trois espèces étudiées dans ce projet, le saumon atlantique est de loin le plus documenté - tant à l'échelle mondiale qu'au sein des systèmes fluviaux français. Certaines populations françaises sont aujourd'hui réduites à quelques dizaines d'individus, tandis que d'autres en comptent plusieurs centaines. Grâce à un meilleur accès aux zones de frai (par exemple, la suppression de barrages), la distribution spatiale actuelle de l'espèce en France ressemble à son aire

de répartition historique du XIX^e siècle, qui avait largement disparu au XX^e siècle (André et al. 2021, Thibault 1994, Figure 1.4). Cependant, les abondances actuelles des populations restent bien inférieures aux niveaux historiques. Le saumon atlantique se caractérise par un fort comportement de homing, avec environ 80 % des géniteurs retournant dans leur population natale (Hendry et al. 2004, Jonsson et al. 2003, Salmenkova 2017). Les 20 % restants, considérés comme dispersants, facilitent le flux génétique entre les populations s'ils se reproduisent avec succès. Ce phénomène est observé parmi certaines populations bretonnes, qui fonctionnent comme une métapopulation avec des dynamiques source-puits, un flux génétique (Perrier et al. 2013b) et des dynamiques de recrutement synchronisées (Bouchard et al. 2022a). Ainsi, lors des opérations de repeuplement, les juvéniles relâchés dans une rivière peuvent ultérieurement migrer et frayer dans une autre (Lange et al. 2015). Bien que l'espèce soit répandue et abondante à l'échelle internationale, elle est classée **quasi menacée** sur la Liste rouge française en raison des tendances négatives observées dans de nombreuses populations (UICN Comité Français and Muséum National d'Histoire Naturelle 2019).

Figure 1.2 – Répartition de la grande alose et de l'aloise feinte dans les systèmes fluviaux français. Figure issue de André et al. (2018).

Figure 1.3 – Comptages de la migration en montaison de la grande alose depuis 2002 dans les rivières équipées de stations de suivi. ©STACOMI. Figure issue de André et al. (2018).

Figure 1.4 – Répartition contemporaine (2007-2020) du saumon atlantique en France. Figure issue de André et al. (2021).

// 1.2.1 CADRE DE GOUVERNANCE ET DE GESTION

En France métropolitaine, les poissons migrateurs sont ciblés par le **Plan national pour les poissons migrateurs amphihalins (PNMA)**, qui complète les plans spécifiques par bassin versant (**PLAGEPOMI**, Plans de gestion des poissons migrateurs), élaborés par les **COGEPOMI** (Comités de gestion des poissons migrateurs). Selon les caractéristiques des bassins et l'état des populations, chaque PLAGEPOMI définit des mesures de gestion et de conservation axées sur plusieurs enjeux majeurs : la conservation de la biodiversité, la valeur économique et la gestion des pêches. Ces plans répondent aux objectifs fixés par et s'appuient sur les législations nationale et européenne, notamment :

- la **DCE** (Directive-cadre sur l'eau, 2000/60/CE),
- la Directive Habitats (92/43/CEE),
- la **DCSMM** (Directive-cadre stratégie pour le milieu marin, 2008/56/CE),
- la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques (**LEMA**, 2006-1772),
- la Stratégie nationale pour la biodiversité (**SNB**),
- ainsi que les plans de conservation spécifiques aux espèces.

Le **Plan saumon** français intègre également les recommandations de l'**OSCAN** (Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord).

Dans ce contexte de gestion complexe, l'**Office français de la biodiversité (OFB)**, en collaboration avec **INRAE**, l'Institut Agro et l'**Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)**, coordonne le **pôle MIAME R&D** (Recherche et Développement pour les poissons migrateurs amphihalins dans leur environnement). Ce groupe soutient la recherche, l'expertise et le développement d'outils de gestion pour les espèces amphihalines et leurs écosystèmes. Il publie également des synthèses régulières sur l'état des populations en France (André et al. 2021 ; 2018).

// 1.2.2 MENACES GLOBALES PESANT SUR LES POPULATIONS DE SAUMON

Les stocks de saumon atlantique connaissent un déclin généralisé, caractérisé par une diminution de l'abondance des adultes de retour et une réduction de la taille corporelle des adultes (Dadswell et al. 2022), ce qui affecte négativement la fécondité des femelles. Entre 1971 et 2009, l'abondance médiane estimée avant pêche (PFA) des saumons ayant passé plusieurs hivers en mer (**MSW**, voir Glossaire I.i, page 25) a diminué de 54 % dans l'Atlantique Nord-Est (N-NEAC) et de 81 % dans le Sud de l'Atlantique Nord-Est (S-NEAC, Chaput (2012)). Pour les individus n'ayant passé qu'un hiver en mer (**1SW**, voir Glossaire I.i, page 25), le déclin a été moins marqué que pour les saumons MSW, mais a tout de même atteint 49 % dans le N-NEAC et 66 % dans le S-NEAC (Chaput 2012).

Des publications récentes, telles que celles de Dadswell et al. (2022) et Thorstad et al. (2021), ont passé en revue les causes du déclin global des saumons et les facteurs de stress potentiels impliqués. Avant les années 1990, les facteurs les plus significatifs incluaient les barrages et la fragmentation des habitats, la pollution de l'eau et la surexploitation des stocks (Dadswell et al. 2022, Thorstad et al. 2021). Plus récemment, l'expansion de l'aquaculture du saumon a montré des impacts négatifs sur les stocks sauvages, notamment via la propagation de poux du saumon et l'introgression génétique par des poissons d'élevage échappés (Dadswell et al. 2022). Bien que ces menaces soient bien identifiées et puissent être directement abordées par les gestionnaires, les parties prenantes et les décideurs politiques,

leur atténuation reste un défi (Thorstad et al. 2021), et les principales menaces pesant sur les populations peuvent varier selon les régions (Lennox et al. 2021).

Des études récentes ont également identifié un déclin général des taux de survie en mer pour la plupart des stocks (Olmos et al. 2020). Cette réduction synchrone de la survie en mer suggère l'influence de facteurs de stress marins, tels que la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que le changement climatique, qui augmente les températures marines et réduit la disponibilité alimentaire pour les saumons (Dadswell et al. 2022, ICES 2020, Olmos et al. 2020, Thorstad et al. 2021). Contrairement aux menaces en eau douce, les facteurs de stress marins sont plus difficiles à atténuer, et les populations présentant une diversité génétique et phénotypique réduite peuvent être moins résilientes face à ces défis.

Un facteur clé pour comprendre le déclin démographique des populations françaises de saumon est leur localisation à la limite sud de l'aire de répartition de l'espèce. Ces populations sont exposées à des températures fluviales plus élevées, entraînant une accélération de leur cycle de vie, et doivent migrer sur de plus longues distances pour atteindre les zones d'alimentation marines. La plupart des stocks français présentent une diminution de la taille et du poids moyens des adultes, ainsi qu'une proportion réduite de saumons MSW parmi les adultes revenants (André et al. 2021). Malgré une certaine synchronie spatiale des abondances en juvéniles entre les populations géographiquement proches (Bouchard et al. 2022a), la plupart des populations françaises sont génétiquement distinctes (Perrier et al. 2014). Ainsi, elles doivent être considérées comme des unités de conservation discrètes et uniques, bien qu'un flux génétique existe via la dispersion des adultes.

Bien que certains adultes se dispersent entre les populations (voir « Dispersion » dans le Glossaire I.i, page 25) et que certains facteurs de stress synchronisent les tendances populationnelles, les résultats obtenus suite à des introductions et des repeuplements démontrent une forte adaptation locale chez les salmonidés (Hutchings 2014). Cela signifie que même des populations géographiquement proches peuvent être génétiquement distinctes et présenter des comportements divergents. Par exemple, la population de l'Allier en France est une des rares du pays à interrompre sa migration pendant l'été, une adaptation unique aux longues distances que ces adultes doivent parcourir.

Dans ces populations méridionales, les tacons peuvent atteindre la maturité sexuelle avant de migrer en mer. La proportion d'individus à maturité précoce est généralement plus élevée dans les populations méridionales que dans les populations septentrionales. Bien que ces individus ne connaissent pas le milieu marin, ils contribuent à un nombre effectif de reproducteurs plus élevé lors de la reproduction, augmentant potentiellement la diversité génétique (Bacles et al. 2018, Saura et al. 2008, Valiente et al. 2005). L'adaptation locale de ces populations est donc cruciale pour leur persistance et leur résilience.

Dans l'ensemble, la diversité génétique au sein et entre les populations - même celles qui sont géographiquement proches - constitue une source cruciale d'adaptation locale qui doit être préservée. La diversité des traits d'histoire de vie et des comportements, y compris la contribution des individus à maturité précoce à la reproduction, offre un réservoir important de potentiel adaptatif pour toutes les populations françaises et doit être soigneusement maintenue.

GLOSSAIRE I.i : Cycle de vie et traits d'histoire de vie du saumon

- YOY** *Young-of-the-year salmon* : individus durant leur première année de vie.
- Tacon** *Parr* : juvénile de saumon durant sa deuxième (1+) ou troisième (2+) année dans les populations françaises.
- Smolt** Juvénile de saumon se préparant à sa migration de dévalaison vers la mer, généralement durant sa deuxième (1+) ou troisième (2+) année dans les populations françaises.
- 1SW** *One Sea Winter salmon* : individus ne passant qu'un hiver en mer avant de retourner en rivière pour frayer.
- MSW** *Multiple Sea Winter salmon* : individus passant plus d'un hiver en mer avant de retourner en rivière pour frayer.
- Anadrome** Se dit des individus migrant de l'eau douce vers la mer et retournant en eau douce pour frayer (par opposition aux tacons à maturité précoce).
- Tacon à maturité précoce** Mâles atteignant la maturité sexuelle et se reproduisant en eau douce sans migrer en mer.
- Migration de dévalaison** Migration des smolts de leur rivière natale vers la mer.
- Migration de montaison** Migration des adultes anadromes de la mer vers les rivières d'eau douce pour frayer.
- Dispersion** Déplacement d'un adulte de sa rivière natale vers une autre rivière pour la reproduction.
- Flux génétique** Transfert de matériel génétique lorsque qu'un adulte se disperse vers une autre rivière et se reproduit avec succès, contribuant à la génération suivante dans cette rivière.
- Population** (ou Population locale) Pour le saumon, une population est généralement définie comme le groupe d'individus habitant une rivière spécifique.
- Métapopulation** Groupe de populations connectées par un flux génétique, comme la métapopulation de saumon en Bretagne (voir Perrier et al. 2014).

1.1.3. OBJECTIFS DE LA REVUE ET MÉTHODE GÉNÉRALE

// 1.1.3.1 OBJECTIFS

Ce travail contribue à une évaluation des connaissances scientifiques disponibles et des actions historiques et en cours en France et dans le monde concernant le repeuplement du saumon atlantique (*Salmo salar*), de la grande alose (*Alosa alosa*) et de l'alose feinte (*Alosa fallax*). Bien que certaines études et revues récentes aient exploré les bénéfices et les effets des programmes de repeuplement, cette revue vise à les examiner sous l'angle de la conservation. Elle cherche à clarifier les différents types de programmes de repeuplement et leurs implications pour leur suivi et leur évaluation. En outre, elle identifie les programmes conçus de manière efficace, évalue leurs résultats potentiellement positifs ou négatifs, et présente des méthodes pour évaluer de tels programmes. Ici, nous adoptons une définition large du terme « repeuplement », tout en conservant des termes spécifiques tels que « renforcement », « supplémentation », « repeuplement de conservation » et « élevage de soutien » lorsque les auteurs les utilisent pour désigner des objectifs de gestion distincts ou lorsque nous souhaitons discuter clairement d'un type particulier de repeuplement. Tous ces termes et les différences associées en matière d'objectifs des programmes de repeuplement seront examinés.

Cette revue vise à :

- i. fournir une définition complète des différents types de « repeuplement »;

- ii. résumer le développement historique et les applications actuelles du repeuplement pour le saumon atlantique ;
- iii. examiner la biologie comparative entre les saumons sauvages et les saumons issus de repeuplement ;
- iv. évaluer les impacts écologiques, phénotypiques, sanitaires, génétiques et socio-économiques rapportés dans la littérature ;
- v. analyser les programmes historiques de repeuplement pour comprendre les causes de leurs succès et échecs ;
- vi. passer en revue les recommandations déjà proposées, fondées sur des preuves, pour améliorer les pratiques de gestion.

Après une revue systématique, la revue exhaustive est structurée en trois parties principales : la Partie II clarifie les définitions, les différents types de repeuplement et le contexte historique (page 37) ; la Partie III examine les effets connus des programmes de repeuplement (page 53) ; la Partie IV étudie les stratégies de suivi, l'intégration socio-économique et les recommandations politiques (page 109). Derrière ces objectifs généraux, les buts de cette revue sont :

- Résumer les résultats biologiques et écologiques des programmes de repeuplement en saumon menés en France.
- Examiner le cadre décisionnel qui déclenche le repeuplement par rapport à d'autres outils de restauration.
- Identifier les indicateurs, les lacunes de connaissances et les obstacles méthodologiques limitant une évaluation robuste.
- Fournir des recommandations pour intégrer les opérations de repeuplement dans des plans de gestion adaptative à l'échelle des bassins versants.

// 1.3.2 MÉTHODE GÉNÉRALE

Cette revue repose sur une recherche systématique dans la base *Web of Science*, complétée par un examen de la littérature grise, telle que les rapports de gestion (COGEPOMI, dossiers des agences de l'eau), des consultations d'experts et une revue exhaustive. La revue exhaustive a impliqué la recherche de références fournissant des informations, des connaissances et des résultats sur les différents objectifs énoncés précédemment. Bien que certaines références sur d'autres espèces ou pays puissent offrir des résultats et des connaissances pertinents, elles peuvent ne pas être spécifiques au saumon ou récentes. Par ailleurs, de nombreux programmes ont été menés dans d'autres pays, apportant des connaissances précieuses. Par conséquent, les références ne sont pas limitées aux programmes français. La revue systématique est présentée dans le chapitre suivant, tandis que le reste de ce document correspond à la revue générale.

À la fin de cette revue, un chapitre spécifique est consacré aux aloses. En effet, certains programmes de repeuplement ont ciblé les aloses (*Alosa alosa* et *Alosa fallax*) en France, puisque les populations françaises d'aloses, comme d'autres populations de poissons migrateurs, sont en déclin. Cependant, comme la littérature sur les aloses est moins dense et moins étendue que celle sur le saumon atlantique, la revue sur le saumon correspond à une base pour les aloses. Cette revue a ensuite été complétée par des résultats et des connaissances spécifiques aux aloses, mettant en lumière les différences potentielles entre les aloses et le saumon.

Chapitre suivant : [⇒](#) page 29

CHAPITRE **2**

Revue systématique

Sommaire

2.1	Requête et sélection	30
2.1.1	Requête	30
2.1.2	Sélection	30
2.1.3	Description de la sélection	31
2.2	Analyse de concordance et analyse textuelle	33

2.1. REQUÊTE ET SÉLECTION

Bien que nous ayons initialement mené la revue exhaustive en recherchant des références spécifiques pour répondre à nos questions définies *a priori*, la revue systématique nous a permis de fournir un contexte plus large de la littérature scientifique et d'identifier des références supplémentaires complétant la revue exhaustive.

// 2.1.1 REQUÊTE

Nous avons effectué une recherche dans la base de données Web of Science™ le 5 mars 2025. Notre requête ciblait les champs « topic », spécifiquement le titre, le résumé et les mots-clés. Toute publication contenant ces termes dans l'un de ces champs a été incluse dans les résultats. Les critères de recherche exigeaient la présence soit de « Atlantic salmon », soit de « Salmo salar », en combinaison avec un ou plusieurs des termes suivants : « stocking », « supplementation », ou « supportive breeding ». Ces termes ont été sélectionnés car ils sont les plus couramment utilisés dans les études concernant le repeuplement du saumon. Cette recherche a permis d'identifier 2 579 publications, qui ont été citées par un total de 42 141 autres publications.

// 2.1.2 SÉLECTION

Pour affiner davantage notre recherche, nous avons restreint les résultats aux publications rédigées en français ou en anglais et publiées au cours des 20 dernières années (depuis 2005). Nous avons également limité la sélection aux articles, articles de revue et articles en accès anticipé, excluant ainsi les corrections, actes de congrès, chapitres de livres, matériaux éditoriaux et résumés de conférences. Après application de ces critères, la sélection finale comprenait 2 066 publications.

Nous avons ensuite extrait les titres, les noms des auteurs, les mots-clés et les résumés des publications sélectionnées. Chaque champ a été analysé pour déterminer si la publication devait être conservée ou écartée en fonction de sa pertinence par rapport à nos objectifs de recherche. Les publications

étaient conservées si elles démontraient clairement un lien avec à la fois le saumon et le repeuplement. Par exemple, certaines publications se concentraient exclusivement sur l'élevage du saumon atlantique ou l'aquaculture, décrivaient des expériences de terrain impliquant le relâcher de saumons marqués dans les rivières, ou examinaient les effets du repeuplement du saumon sur d'autres espèces. Bien que nombre des 2 066 publications appartenaient à la catégorie « Fisheries » (Figure 2.1), il était difficile d'exclure toutes les publications classées comme « Fisheries » ou « Aquaculture », car le saumon atlantique est principalement pêché en rivière. Même les études purement écologiques ou évolutives sur le saumon atlantique peuvent être classées dans la catégorie « Fisheries » dans le Web of Science (WOS).

Pour garantir la précision de notre sélection, nous avons mené deux tours consécutifs de sous-sélection basés sur le titre, les mots-clés et le résumé. Ceux-ci ont abouti à la conservation de 110 publications. Notamment, l'une d'entre elles était un chapitre de livre qui n'était pas explicitement identifié comme tel par WOS et a donc été exclu de notre sélection finale. Par conséquent, notre collection finale comprenait 109 publications. Parmi celles-ci, deux n'ont pas pu être téléchargées, et 29 étaient déjà incluses dans notre revue exhaustive ultérieure.

Figure 2.1 – Catégories Web of Science des 2 066 publications.

// 2.1.3 DESCRIPTION DE LA SÉLECTION

Lorsque nous avons comparé les noms des revues les plus représentées dans le corpus sélectionné (Figure 2.2 pour les 2 066 articles et Figure 2.3 pour les 109 publications restantes), nous pouvons facilement observer que notre sélection a recentré les sujets vers des revues plus écologiques. Comme expliqué précédemment et comme prévu, la plupart des revues représentées sont associées à « Fishery », comme *Fisheries Management and Ecology* ou *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. Mais ces revues, comme le *Journal of Fish Biology*, sont notamment connues pour leur portée sur l'écologie et la biologie des poissons. En examinant l'année des 109 publications restantes au cours des deux dernières décennies, aucun patron particulier n'émerge (Figure 2.4).

Number of bibliography records per journal

only the first 25 journals are accounted for - 771 (37%) publications not plotted

Journal name

Query performed on the Web of Science™ database on March 5th, 2025. © SCIMABIO Interface

Figure 2.2 – Noms des revues selon le nombre de publications (N=2 066).

Number of bibliography records per journal

only the first 25 journals are accounted for - 22 (20%) publications not plotted

Journal name

Query performed on the Web of Science™ database on March 5th, 2025. © SCIMABIO Interface

Figure 2.3 – Noms des revues selon le nombre de publications (N=109).

Number of bibliography records on WOS per publication year

Topic = (Atlantic salmon OR *Salmo salar*) AND (supplementation OR stocking OR supportive breeding)

Publication year

Query performed on the Web of Science™ database on March 5th, 2025. © SCIMABIO Interface

Figure 2.4 – Nombre de publications par année (N=109).

I 2.2. ANALYSE DE CONCORDANCE ET ANALYSE TEXTUELLE

À l'aide du logiciel Orange, nous avons généré un nuage de mots (Figure 2.5) à partir des titres et des résumés des 109 publications sélectionnées. Les 20 mots les plus récurrents, classés du plus au moins fréquent, étaient : salmon, atlantic, **stocking**, fish, wild, hatchery, populations, river, salmo, salar, smolts, population, reared, genetic, stocked, survival, release, natural, density, et fry.

Outre les termes directement associés au saumon (salmon, atlantic, fish, salmo, salar, smolts, fry), plusieurs des mots les plus récurrents sont particulièrement notables. Premièrement, le terme « wild » est largement utilisé dans les études liées au repeuplement, faisant généralement référence aux poissons nés en rivière. L'utilisation et la définition de ce terme sont discutées dans la Section 3.1 du Chapitre 3 (page 40). Ce mot résonne également avec « natural », le 18^e mot le plus récurrent, soulevant des questions sur ce qui constitue un individu naturel ou sauvage.

Le mot « genetic » est le 14^e mot le plus récurrent, tandis qu'aucun terme lié à l'abondance ou à la démographie n'apparaît parmi les 20 premiers. Le premier mot associé à la gestion des populations (c'est-à-dire « management ») est le 21^e le plus fréquent, et « conservation » se classe 27^e. Notamment, le mot « abundance », qui pourrait logiquement être attendu comme étant prépondérant dans le contexte du repeuplement, n'est que le 70^e mot le plus récurrent, se classant après des termes tels que genetics, fisheries, growth, diversity, size, production, stocks, mortality, et introgression. Cela suggère que les effets démographiques des opérations de repeuplement n'ont pas été parmi les sujets les plus fréquemment abordés dans la littérature.

Number of bibliography records on WOS per publication year

Topic = (Atlantic salmon OR Salmo salar) AND
(supplementation OR stocking OR supportive breeding)

Figure 2.5 – Nuage de mots du corpus généré avec le logiciel Orange (N=109).

La prédominance des termes genetics, diversity, et introgression dans le corpus, par rapport au mot abundance, est davantage soutenue par les bigrams (paires de mots associés) les plus fréquents identifiés dans le corpus (Tableau 2.1). Notamment, les bigrams « genetic diversity » et « genetic structure » sont parmi les plus courants, suggérant que la diversité est principalement étudiée sous un angle génétique,

avec moins d'accent sur la diversité phénotypique ou comportementale. De plus, il est évident que le mot « wild » co-occure le plus fréquemment avec « population » et « fish », mettant en lumière son utilisation pour désigner l'origine des poissons par opposition aux individus issus de repeuplement et pisciculture.

Table 2.1 – Scores de collocation pour les bigrams liés au saumon atlantique.

Collocation	Score
atlantic salmon	1512,28
salmo salar	863,71
salmon salmo	546,22
hatchery reared	220,60
year old	143,31
lake ontario	124,12
soft release	123,06
non native	112,99
penobscot river	101,14
results suggest	97,73
case study	95,37
genetic diversity	88,58
genetic structure	79,16
salmon populations	72,57
reared atlantic	69,22
release fish	50,69
stocked fish	36,94
wild populations	33,59
wild fish	29,01
salmon population	23,11
hatchery fish	22,49
salmon stocked	20,78
salmon smolts	20,55
wild atlantic	16,69

Enfin, nous avons étudié les sujets les plus récurrents dans les 109 résumés à l'aide du package R STM (R Core Team 2025, Roberts et al. 2019). Le premier sujet englobait principalement des termes généraux liés au saumon (Figure 2.6), tandis que le deuxième sujet était plus axé sur les questions de diversité génétique. Le troisième sujet était principalement consacré à la conservation et à la gestion.

Figure 2.6 – *Sujets les plus récurrents dans les résumés du corpus (N=109).*

Chapitre suivant : ➔ page 37

PARTIE II

Programme de repeuplement :
définition, justification, méthodes

CHAPITRE **3**

Contexte, définition, justification

Sommaire

3.1 Définitions du repeuplement et des termes associés	40
3.1.1 Sauvage et nature sauvage	40
3.1.2 Définition	41
3.2 Lancement des programmes de repeuplement : pourquoi?	43
3.2.1 Motivations et justifications des programmes de repeuplement	43
3.2.2 Biais de lancement des programmes de repeuplement dans une perspective de conservation	44

I 3.1. DÉFINITIONS DU REPEUPLEMENT ET DES TERMES ASSOCIÉS

// 3.1.1 SAUVAGE ET NATURE SAUVAGE

Comme noté dans la revue systématique, l'un des termes couramment associés aux programmes de repeuplement est le concept de poisson **sauvage** ou « wild » en anglais. Dans la plupart des études et de suivis scientifiques axés sur le repeuplement, cet adjectif fait généralement référence uniquement au lieu de naissance des individus, c'est-à-dire les poissons nés en rivière. Cette définition est utile pour désigner et tracer l'origine de chaque individu. Cependant, elle ne tient pas compte de l'héritage génétique, c'est-à-dire l'origine des parents. Par exemple, les juvéniles produits par deux parents nés en pisciculture mais se reproduisant en rivière sont identifiés comme sauvages alors que leurs parents viennent de pisciculture.

D'un point de vue purement épistémologique, le dictionnaire Merriam-Webster définit « wild » comme étant soit « vivant dans un état de nature et non ordinairement apprivoisé ou domestiqué »¹, « non soumis à la contrainte ou à la réglementation », ou « caractéristique de, approprié à, ou expressif de la nature sauvage, de la faune sauvage ». Selon cette définition, les individus nés en rivière mais descendants de parents issus de repeuplement ne devraient donc pas être considérés comme véritablement sauvages, puisque les effets génétiques de la domestication chez les parents de pisciculture sont en partie héréditaires (voir Section III, page 53 pour plus de détails, Naish et al. 2007, Rodriguez Barreto et al. 2019). À l'échelle des populations, au cours des 50 dernières années, la plupart des populations françaises ont été directement repeuplées ou ont reçu indirectement des individus repeuplés se dispersant depuis d'autres rivières. Néanmoins, de nombreux programmes de repeuplement continuent d'utiliser les qualificatifs « sauvage » et « nature sauvage » comme justification ou comme objectifs.

Cela soulève la question de la **nature sauvage** ou « wilderness » en anglais et de ce qui définit une population sauvage ou un saumon sauvage. Un article récent abordant la conservation du saumon et

1. Il s'agit de traduction des définitions anglaises données par le dictionnaire.

les programmes de repeuplement examine de manière critique cette question (Harrison and Berseth 2024). Les auteurs soulignent que la conservation traditionnelle vise à préserver ou à restaurer les populations de saumons « sauvages » et les écosystèmes « naturels ». Cependant, dans l'Anthropocène - où les impacts humains sont omniprésents et les écosystèmes altérés - les références historiques de « naturalité » et de « nature sauvage » sont de plus en plus difficiles à définir ou à atteindre. L'article remet en question l'utilité des concepts statiques ou idéalisés de « naturel » ou de « sauvage » dans la gestion contemporaine du saumon.

Les auteurs soutiennent que « sauvage » ne doit pas être considéré comme un état fixe ou pur, mais plutôt comme une condition dynamique et dépendante du contexte. La présence de poissons issus de repeuplement et les influences humaines continues signifient que de nombreuses populations de saumons existent sur un continuum allant de sauvage à géré ou supplémenté. Reconnaître ce continuum est essentiel pour fixer des objectifs de conservation réalistes. Au lieu de chercher à recréer des conditions historiques pristines, la gestion devrait travailler avec les environnements actuels et intégrer divers systèmes de connaissances, y compris les connaissances Autochtones qui mettent l'accent sur les relations réciproques avec le saumon et le territoire.

En fin de compte, il n'existe pas de réponse claire et simple à la question « Cette population ou ce saumon peut-il(elle) être qualifié(e) de sauvage ? » (Harrison and Berseth 2024). Les gestionnaires et les parties prenantes devraient éviter de définir une population de saumon comme purement sauvage. Cependant, l'état actuel des populations en termes de diversité - génétique, épigénétique, phénotypique et comportementale - devrait être maintenu, préservé et renforcé.

Pour rester cohérent avec la littérature, nous utilisons le terme **sauvage** pour désigner tous les individus nés en rivière, par opposition aux individus **de repeuplement** ou **captifs** nés en pisciculture.

// 3.1.2 DÉFINITION

Le repeuplement, défini de manière large, fait référence au lâcher intentionnel de poissons - généralement des juvéniles ou des œufs - dans des environnements naturels ou semi-naturels afin d'influencer la dynamique des populations ou les services écosystémiques. Dans la littérature, plusieurs termes sont utilisés de manière interchangeable ou avec des distinctions nuancées, y compris « stocking », « enhancement », « supplementation », et « supportive breeding » (Bacon et al. 2015, Fraser 2008, Jonsson and Jonsson 2009, Molony et al. 2003, Trushenski et al. 2015). La terminologie reflète souvent les objectifs et le contexte de l'intervention (Figure 3.1) :

- **Repeuplement de restauration (Réintroduction)** - restoration stocking : Le lâcher d'individus dans des zones où l'espèce a disparu, dans le but de rétablir des populations auto-entretenues (Boyer et al. 2001, Gayou and Roguet 1996, Jonsson and Jonsson 2009).
- **Repeuplement de mitigation ou atténuation** - mitigation stocking : Mise en œuvre pour compenser les impacts anthropiques tels que la perte d'habitat, la réduction de la qualité de l'eau ou la construction de barrages (Glover et al. 2018, Kallio-Nyberg et al. 2013). Cette forme de repeuplement vise à maintenir les niveaux de population malgré la dégradation environnementale en cours.

- **Amélioration des pêches** - fisheries enhancement : Repeuplement destiné à augmenter l'abondance des poissons pour les pêches récréatives ou commerciales, souvent sans objectifs de conservation explicites (Arrignon 1973, Molony et al. 2003, Ritter 1997, Trushenski et al. 2015, Zink et al. 2023).
- **Repeuplement de conservation** - conservation stocking : Le lâcher d'individus pour soutenir la persistance des populations menacées, maintenir la diversité génétique ou prévenir l'extinction. Cette approche est parfois appelée « repeuplement orienté vers la conservation » (Bacon et al. 2015, Harrison and Berseth 2024, Naish et al. 2007).
- **Programmes de supplémentation** - supplementation : Ces programmes impliquent le lâcher de poissons de pisciculture dans des populations sauvages existantes pour augmenter le recrutement naturel, souvent comme mesure temporaire (Fraser 2008, Jonsson and Jonsson 2009).
- **Élevage en captivité et élevage de soutien** - supportive breeding : Implique le maintien de géniteurs en captivité pendant plusieurs générations, dans le but de produire des descendants pour le lâcher (Fraser 2008, Jonsson and Jonsson 2009).

Il est important de noter que les frontières entre ces catégories ne sont pas toujours nettes, et qu'un seul programme de repeuplement peut servir plusieurs objectifs ou voir ses objectifs évoluer dans le temps (Lennox et al. 2021, Naish et al. 2007).

Figure 3.1 – Schéma des différentes définitions des programmes de repeuplement. ©C. Bouchard

I3.2. LANCEMENT DES PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT : POURQUOI ?

// 3.2.1 MOTIVATIONS ET JUSTIFICATIONS DES PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT

Autour des différents types/définitions de repeuplement, les motivations sont diverses et ont évolué en réponse aux contextes écologiques, sociaux et politiques. Historiquement, le repeuplement était souvent perçu comme une solution simple aux populations de poissons en déclin ou aux opportunités de pêche (Molony et al. 2003, Waples et al. 2007). Les principales motivations incluent :

- **Restauration des populations disparues** : Le repeuplement est utilisé pour réintroduire le saumon dans les rivières où il a disparu. Le scénario classique de restauration est une rivière où les saumons ont disparu suite à une altération majeure de l'habitat. Le plan Dordogne-Garonne de la fin des années 1970 est un exemple de ce modèle, combinant la suppression de seuils, des recherches sur la capacité d'accueil et des lâchers à grande échelle d'alevins (Boyer et al. 2001, Gayou and Roguet 1996). Dans de tels cas, les gestionnaires privilégient les géniteurs locaux (dans la version récente du programme) et évaluent si la production de juvéniles, et non la survie en mer, est le facteur limitant (Jonsson and Jonsson 2009).
- **Atténuation des impacts anthropiques** : Le repeuplement compense la dégradation de l'habitat, la construction de barrages et autres activités humaines qui limitent le recrutement naturel (Glover et al. 2018, Kallio-Nyberg et al. 2013). Lorsque la qualité de l'habitat a été réduite par des barrages, des extractions de graviers ou une utilisation intensive des sols, le repeuplement peut être autorisé comme mesure compensatoire en attendant une restauration complète. Des exemples incluent le plus souvent des programmes liés aux barrages comme en Suède et en Finlande (Kallio-Nyberg et al. 2013, Ritter 1997). Les évaluations doivent montrer que les travaux sur l'habitat seul ne peuvent pas encore soutenir le recouvrement de la population et que les lâchers n'aggraveront pas la mortalité densité-dépendante.
- **Amélioration des pêches et opportunités récréatives** : Un moteur majeur du repeuplement est d'augmenter les opportunités de pêche et de soutenir les pêches récréatives ou commerciales (Ritter 1997, Salminen et al. 2007, Zink et al. 2023), comme cela a été prévu dans la rivière Bresle (Arrignon 1973). Les termes « amélioration » ou « supplémentation » sont souvent utilisés dans ces contextes (Bacon et al. 2015, Fraser 2008). Les programmes justifiés sous cette rubrique incluent généralement une analyse coûts-bénéfices - bien que ces analyses soient rarement mises à jour une fois le repeuplement commencé (Molony et al. 2003).
- **Conservation des populations menacées** : Le repeuplement est utilisé comme un outil pour prévenir l'extinction, maintenir la diversité génétique et soutenir les petites populations en déclin (Bacon et al. 2015, Harrison and Berseth 2024, Perrier et al. 2014). Le saumon est également repeuplé comme espèce parapluie pour catalyser des travaux d'habitat à l'échelle du bassin versant. Comme mentionné précédemment, certains auteurs questionnent si un tel « repeuplement de conservation » préserve vraiment la naturalité, le côté sauvage (Harrison and Berseth 2024, Naish et al. 2007).
- **Recherche et expérimentation scientifique** : Le repeuplement offre des opportunités pour étudier la dynamique des populations, la différenciation génétique et l'efficacité des interventions de gestion (Matte et al. 2024, Perrier et al. 2014).
- **Facteurs socio-politiques et psychologiques** : Le repeuplement est parfois maintenu en rai-

son de la tradition, des attentes des parties prenantes ou de la perception qu'il s'agit d'une solution immédiate et simple à des problèmes complexes (Lennox et al. 2021, Molony et al. 2003, Naish et al. 2007, Radinger et al. 2023). Dans certains cas, le repeuplement est utilisé comme substitut pour traiter les causes profondes du déclin des populations, qui peuvent être politiquement ou économiquement difficiles à résoudre (Waples et al. 2007). De plus, de nombreuses piscicultures ont été établies en réponse politique à des demandes sociétales pour la récolte et la conservation, ce qui peut rendre difficile l'évaluation appropriée des effets de tels programmes de repeuplement (Naish et al. 2007).

Tout au long de cette revue, nous utilisons le terme « repeuplement » comme terme générique, mais conservons les étiquettes spécifiques - amélioration, supplémentation, élevage de soutien, repeuplement de conservation et restauration - lorsque nécessaire pour clarifier le contexte et l'intention de gestion. Les débats en cours sur la naturalité du repeuplement (Harrison and Berseth 2024) et la diversité des objectifs derrière les programmes de repeuplement rendent nécessaire le lien explicite des définitions aux objectifs écologiques ou sociétaux.

Étant donné la variété des types de programmes de repeuplement, il est clair que leurs objectifs finaux diffèrent, ce qui implique que les méthodes pour atteindre ces objectifs diffèrent également, tout comme les outils et approches utilisés pour surveiller les effets des programmes. Par conséquent, définir chaque programme de repeuplement par son objectif final est essentiel.

// 3.2.2 BIAIS DE LANCEMENT DES PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT DANS UNE PERSPECTIVE DE CONSERVATION

La biologie de la conservation et la gestion des pêches sont souvent perçues comme des domaines opposés, alors qu'elles partagent des agendas similaires, car toutes deux recherchent la viabilité à long terme des stocks de poissons, bien que pour des raisons différentes. Les conservationnistes se concentrent sur le maintien de la biodiversité, tandis que les gestionnaires des pêches visent à maximiser la productivité (Brown and Day 2002).

Comme le reflètent les différents types et objectifs des programmes de repeuplement - à l'exclusion de ceux visant uniquement l'amélioration des pêches - il existe de nombreux moteurs derrière les initiatives de repeuplement dans une perspective de conservation. Comme le note Glover et al. (2018), la décision de lancer un programme de repeuplement est souvent motivée par des déclin à long terme des populations naturelles de poissons en raison de pressions anthropiques. Cependant, puisque la plupart des causes de déclin des populations de saumon sont d'origine humaine (voir Section 1.2.2), les actions à engager sont fréquemment trop complexes, économiquement coûteuses, socialement sensibles ou politiquement difficiles à résoudre. Par conséquent, les programmes de repeuplement sont parfois utilisés comme substituts ou « solutions rapides » (Trushenski et al. 2015, Waples et al. 2007).

Les programmes de repeuplement définis à des fins de conservation (c'est-à-dire réintroduction, conservation, atténuation ; voir Figure 3.1) devraient impliquer des lâchers temporaires de poissons de pisciculture pour reconstruire les populations plus rapidement que ne le permettrait une restauration naturelle de la population, et devraient être mis en œuvre lorsque l'abondance de la population est

substantiellement inférieure à la capacité d'accueil en raison de la surpêche, de catastrophes environnementales ou de facteurs similaires (Arago and Vauclin 2001, Lorenzen et al. 2012).

Les programmes de supplémentation sont généralement définis comme le lâcher continu de poissons de pisciculture dans des populations sauvages existantes (Lorenzen et al. 2012). Dans certains cas, de tels programmes peuvent être mis en œuvre avec un objectif de conservation lorsque la population ciblée est très petite et en déclin, dans le but de réduire le risque d'extinction. Dans ces situations, les lâchers devraient être modérés afin de ne pas déprimer davantage la population sauvage (Lorenzen et al. 2012, Waples et al. 2007).

Bien que les connaissances scientifiques permettent généralement de comprendre les menaces pesant sur une population et d'identifier des solutions potentielles, la définition et la mise en œuvre de ces solutions sont souvent entravées par des facteurs socio-politiques et économiques (Thorstad et al. 2021). Les programmes de repeuplement mis en œuvre pour atténuer les impacts de la construction de barrages - comme ceux sur la Dordogne-Garonne en France (Gayou and Roguet 1996), ou en Finlande et en Suède (Kallio-Nyberg et al. 2013) - illustrent bien ce défi.

Prochain chapitre : ⇒ page 47

CHAPITRE **4**

Lancement des programmes de repeuplement : comment ?

Sommaire

4.1 Stades de développement	49
4.2 Lieu de relâcher dans le système fluvial	50
4.3 Types de pisciculture et pratiques d'élevage	50
4.4 Origine des géniteurs et considérations génétiques	51
4.5 Temporalité et durée	51

Selon les objectifs — lorsqu'ils sont clairement définis — les méthodes utilisées pour les programmes de repeuplement sont très variables en termes de stades de vie repeuplés, de la manière dont les individus sont produits, de l'origine des géniteurs, ainsi que du lieu et du moment où les individus sont relâchés dans la rivière. Les méthodes sont souvent mal décrites et/ou indisponibles dans la littérature, en particulier pour les programmes plus anciens, même s'ils sont toujours en cours.

Par exemple, en France, certains programmes ou essais ont produit des individus dans des étangs (Dumas 1981) ou dans des ruisseaux d'élevage (Prouzet and Gaignon 1981). Cependant, la plupart des programmes de repeuplement de saumon atlantique dans l'ensemble de son aire de répartition impliquent des piscicultures conventionnelles (Lorenzen et al. 2012). Typiquement, ces programmes utilisent la reproduction artificielle de géniteurs qui sont entièrement ou partiellement renouvelés chaque année, avec des œufs fécondés et des juvéniles incubés en pisciculture. Les méthodes utilisées dépendent souvent des installations historiques disponibles et des piscicultures, ce qui entraîne des modalités pratiques rarement modifiées au cours d'un programme.

La reproduction artificielle et le croisement des adultes — c'est-à-dire la manière dont la ponte d'une femelle est distribuée entre un ou plusieurs mâles — varient grandement selon les programmes, en fonction des installations, des pratiques locales historiques et de la capacité à capturer des adultes chaque année. Dans certains cas, les géniteurs ravalés (c'est-à-dire, des adultes ayant déjà frayé) peuvent être reconditionnés pour la reproduction (Dumas and Barr 1991). Les stades de développement des individus repeuplés vont des œufs œillés aux smolts (Lennox et al. 2021, Milot et al. 2013, Prignon et al. 1999, Prouzet and Gaignon 1981), et peuvent même varier au sein d'un seul programme (Prignon et al. 1999).

Voici un bref aperçu des différentes méthodes; cependant, elles seront discutées plus en détail dans les sections suivantes, en particulier en relation avec les effets du repeuplement et les recommandations faites par divers auteurs.

1.4.1. STADES DE DÉVELOPPEMENT

Le repeuplement peut avoir lieu à divers stades de développement (Tableau 4.1), chacun ayant des implications écologiques et de gestion distinctes. Certains programmes de restauration et d'élevage de soutien relâchent des œufs fécondés ou des alevins nouvellement éclos directement dans les graviers de la rivière, visant à maximiser la sélection naturelle aux premiers stades de vie et à promouvoir l'empreinte naturelle (Jonsson and Jonsson 2009, Prignon et al. 1999). Le relâcher de tacons (premier stade des juvéniles se nourrissant) ou de tacons plus âgés est également courant. Ces stades sont plus robustes que les œufs ou les alevins et ont des taux de survie post-relâcher plus élevés, mais peuvent déjà présenter certains traits induits par les piscicultures (Fraser 2008, Jonsson and Jonsson 2009, Milot et al. 2013). Les relâchers au stade smolt (juvéniles se préparant à la migration en mer) sont fréquemment utilisés dans les programmes d'élevage de soutien ou d'atténuation, en particulier lorsque des augmentations rapides de la population sont souhaitées ou lorsque des obstacles à la migration existent en aval (Jonsson and Jonsson 2009, Kallio-Nyberg et al. 2013, Naish et al. 2007). Dans de rares cas, des adultes matures sont relâchés, généralement pour la réintroduction ou pour compléter directement les stocks de géniteurs (Fraser 2008).

Table 4.1 – Stades de développement relâchés dans les programmes de repeuplement et références correspondantes. Certains stades peuvent être combinés dans certaines publications ou programmes.

Stade de développement	Références
Œufs fécondés (œufs œillés)	Glover et al. (2018), Jonsson and Jonsson (2009), Prignon et al. (1999)
Alevins vésiculés (nouvellement éclos, avec sac vitellin)	Dumas (1979), Jonsson and Jonsson (2009), Prouzet and Gagnon (1981)
Alevins - tacon (premiers juvéniles se nourrissant)	Arrignon (1973), Dumas (1979), Fraser (2008), Jonsson and Jonsson (2009), Prouzet and Gagnon (1981), Saltveit (2006), Solås et al. (2019), Stringwell et al. (2014)
Tacons plus âgés	Dumas (1979), Fraser (2008), García-Vega et al. (2025), Jokikokko et al. (2006), Jonsson and Jonsson (2009), Prignon et al. (1999), Skilbrei et al. (2010)
Pré-smolts	Prignon et al. (1999), Skilbrei et al. (2010), Zydlewski et al. (2014)
Smolts (se préparant à la migration en mer)	Dumas et al. (1979), García-Vega et al. (2025), Gayou and Roguet (1996), Glover and Stephen (2023), Gorsky et al. (2009), Hyvärinen and Rodewald (2013), Jonsson and Jonsson (2009), Kallio-Nyberg et al. (2013), Milot et al. (2013), Naish et al. (2007), Roberts et al. (2009), Salminen et al. (2007), Stevens et al. (2019), Thorstad et al. (2012),
Stades mixtes / Non clairement spécifiés	Bousquet (1996), Dumas and Marty (1987), Gayou and Roguet (1996), Molony et al. (2003)

I 4.2. LIEU DE RELÂCHER DANS LE SYSTÈME FLUVIAL

Le lieu de relâcher est une variable clé dans les stratégies de repeuplement (Tableau 4.2). Les œufs ou les alevins sont souvent relâchés dans les habitats de frai en amont pour encourager l'empreinte naturelle et la dispersion, mais aussi parce que par définition ces habitats sont favorables (Gayou and Roguet 1996, Jonsson and Jonsson 2009). Les alevins et les tacons plus âgés peuvent être relâchés dans des habitats de nurserie avec des abris et une disponibilité alimentaire adéquats (Fraser 2008), bien que cette pratique puisse localement augmenter la compétition densité-dépendante avec les alevins et les juvéniles sauvages. Dans certains cas, la reproduction artificielle est réalisée ou les œufs sont incubés dans des ruisseaux d'élevage connectés à la rivière ciblée par le programme de repeuplement, permettant aux poissons repeuplés de se disperser naturellement dans la rivière (Prouzet and Gaignon 1981). Les smolts sont souvent relâchés plus en aval, parfois en dessous des obstacles à la migration ou des barrages, pour maximiser la survie et l'accès à la mer (Kallio-Nyberg et al. 2013, Naish et al. 2007). Dans certains programmes d'amélioration, les poissons sont repeuplés directement dans des lacs ou des réservoirs pour soutenir les pêches récréatives (Molony et al. 2003).

Table 4.2 – *Lieux de relâcher dans le système fluvial pour les programmes de repeuplement et références correspondantes.*

Lieu de relâcher	Références
Zones de frai en amont	Gayou and Roguet (1996), Gorsky et al. (2009), Johnsson et al. (2014), Jonsson and Jonsson (2009), Prouzet and Gaignon (1981), Vibert (1945)
Habitats de nurserie (chenaux secondaires, ruisseaux d'élevage, affluents)	Arrignon (1973), Bousquet (1996), Dumas and Marty (1987), Fraser (2008), Gorsky et al. (2009), Mokdad et al. (2022), Prignon et al. (1999), Prouzet and Gaignon (1981), Wallace and Curry (2017)
Aval/cours principal (y compris en dessous des obstacles à la migration ou des barrages)	Gayou and Roguet (1996), Gorsky et al. (2009), Kallio-Nyberg et al. (2013), Naish et al. (2007)
Lacs ou réservoirs	Arrignon (1973), Molony et al. (2003)

I 4.3. TYPES DE PISCICULTURE ET PRATIQUES D'ÉLEVAGE

Le type de pisciculture et l'approche d'élevage peuvent influencer les caractéristiques génétiques et phénotypiques des poissons repeuplés (comme examiné dans la partie suivante). La plupart des programmes utilisent des systèmes standard d'aquaculture à flux continu ou en recirculation, avec une alimentation artificielle et un élevage à haute densité (Glover et al. 2018, Naish et al. 2007). Certaines installations adoptent des pratiques pour minimiser la domestication, telles que l'utilisation de géniteurs sauvages locaux, la réduction des densités d'élevage et la simulation des conditions naturelles (Bacon et al. 2015, Perrier et al. 2014). Les installations d'élevage de soutien se concentrent sur la supplémentation des populations sauvages tout en minimisant le temps que les descendants passent en captivité,

les relâchant souvent à des stades précoces de vie (Fraser 2008, Jonsson and Jonsson 2009).

I 4.4. ORIGINE DES GÉNITEURS ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉTIQUES

L'utilisation de géniteurs sauvages locaux est désormais couramment préférée afin de maintenir les adaptations locales (Tableau 4.3) et la diversité génétique (Bacon et al. 2015, Perrier et al. 2014). En revanche, certains programmes s'appuient sur des lignées captives de plusieurs générations, ce qui peut augmenter la domestication et réduire la valeur sélective dans la nature (Fraser 2008, Naish et al. 2007).

Table 4.3 – *Origine des géniteurs dans les programmes de repeuplement et références correspondantes.*

Origine des géniteurs	Références
Adultes sauvages capturés localement	Dumas and Marty (1987), Feuerstein et al. (2024), Gabián et al. (2022), García-Vega et al. (2025), Perrier et al. (2014), Prignon et al. (1999), Prouzet and Gaignon (1981), Vibert (1945), Witzemberger and Hochkirch (2011)
Mixte / Locale et non-locale (par exemple, souches étrangères)	Almodóvar et al. (2020), Bousquet (1996), Dumas and Marty (1987), Dumas et al. (1979), García-Vega et al. (2025), Gayou and Roguet (1996), Horreo et al. (2008)
Non-locale / Souches étrangères	Bousquet (1996), Dumas et al. (1979), Gabián et al. (2022), Glover and Stephen (2023), Gorsky et al. (2009), Prouzet and Gaignon (1981)
Géniteurs captifs de plusieurs générations	Fraser (2008), García-Vega et al. (2025), Milot et al. (2013), Naish et al. (2007)
Géniteurs ravalés reconditionnés (adultes post-frai)	Dumas and Barr (1991)

I 4.5. TEMPORALITÉ ET DURÉE

Les lâchers ponctuels sont utilisés pour la restauration ou la réintroduction, avec pour objectif d'établir des populations auto-suffisantes (Gayou and Roguet 1996). En revanche, des lâchers réguliers sur plusieurs années sont courants dans les programmes d'atténuation, de supplémentation ou d'amélioration (Fraser 2008, Molony et al. 2003). Les lâchers orientés vers la conservation sont idéalement temporaires et devraient être progressivement abandonnés à mesure que les populations sauvages se rétablissent (Lorenzen et al. 2012).

Prochain chapitre : ⇒ page 53

PARTIE III

Évaluation et effets du repeuplement

CHAPITRE

5

Biologie comparée

Sommaire

5.1 Une cause majeure des différences : la domestication	56
5.2 Différences entre poissons sauvages et poissons de pisciculture	57
5.2.1 Comportement	57
5.2.2 Différences phénotypiques	61
5.2.3 Différences dans les traits d'histoire de vie	62
5.2.4 Différences génétiques et épigénétiques	63
5.2.5 Différences de santé et de microbiome	64
5.2.6 Différences de valeur sélective	65

I 5.1. UNE CAUSE MAJEURE DES DIFFÉRENCES : LA DOMESTICATION

La **domestication** est une préoccupation centrale dans les programmes de supplémentation et de repeuplement, car l'intervention humaine peut entraîner des changements évolutifs sur des échelles de temps assez courtes (Fraser 2013, Hutchings 2014). Les introductions et les repeuplements ont fourni des preuves solides d'adaptation locale et de réponses évolutives rapides chez les salmonidés, souvent motivées par les conditions artificielles des piscicultures (Glover et al. 2018, Hutchings 2014). Les poissons élevés en captivité entrent dans un processus de domestication, qui englobe à la fois des changements développementaux et génétiques en réponse à l'environnement de culture (Lorenzen et al. 2012, Naish et al. 2007). En pratique, la plupart des programmes de repeuplement produisent principalement des individus de type « captif », car les stratégies de gestion visant à maintenir ou à rétablir des caractéristiques « sauvages » tendent à être complexes et coûteuses (Fraser 2008, Lorenzen et al. 2012).

Les réponses développementales — c'est-à-dire la gamme de phénotypes exprimés par un génotype donné — sont particulièrement prononcées chez les poissons en raison de leur grande plasticité phénotypique par rapport aux vertébrés supérieurs (Lorenzen et al. 2012). La forme la plus basique de domestication provient de réponses involontaires à l'environnement de culture (ici les piscicultures), qui peuvent rapidement conduire à l'évolution de types adaptés à la captivité (Lorenzen et al. 2012). Bien que l'environnement de culture réduise souvent les pressions de sélection sur les traits importants pour la survie dans la nature, il introduit de nouvelles pressions favorisant les traits bénéfiques en captivité (Glover et al. 2018, Lorenzen et al. 2012). L'adaptation génétique à la captivité implique fréquemment des allèles qui sont rares ou même délétères dans la nature mais deviennent avantageux, ou au moins neutres, dans les conditions de piscicultures (Lorenzen et al. 2012).

De plus, la sélection de traits spécifiques en captivité peut entraîner des changements dans d'autres traits, parfois avec des conséquences non intentionnelles, en raison de la liaison génétique, de la pléiotropie ou de la sélection basée sur les ressources des génotypes (Lorenzen et al. 2012, Perrier et al.

2014). Une réponse courante à l'environnement des piscicultures est un développement accéléré — les poissons élevés en captivité grandissent généralement plus vite et atteignent la maturité plus tôt que leurs homologues sauvages (Lorenzen et al. 2012). Cet ensemble de changements, souvent appelé « syndrome de domestication », reflète un changement dans les stratégies d'histoire de vie : les ressources sont réallouées vers une croissance rapide et une reproduction précoce au détriment de fonctions telles que la conservation des ressources, la recherche de nourriture et l'évitement des prédateurs, qui sont cruciales pour la valeur sélective dans des environnements naturels complexes et imprévisibles (Lorenzen et al. 2012, Naish et al. 2007). En conséquence, l'élevage en pisciculture n'affecte pas seulement l'ontogenèse et les taux de croissance, mais modifie également une large gamme de traits phénotypiques et comportementaux (Garcia de Leaniz et al. 2007), réduisant potentiellement la valeur sélective (i.e., fitness) des poissons repeuplés dans la nature (Fraser 2008, Glover et al. 2018, Garcia de Leaniz et al. 2007).

I 5.2. DIFFÉRENCES ENTRE POISSONS SAUVAGES ET POISSONS DE PISCICULTURE

// 5.2.1 COMPORTEMENT

Les différences de traits comportementaux entre les poissons sauvages et ceux élevés en pisciculture ont été documentées chez plusieurs espèces repeuplées (Johnsson et al. 2014, Näslund 2021). Ces disparités proviennent probablement du fait que les environnements de pisciculture, qui sont hautement stables et écologiquement simplifiés par rapport aux habitats naturels, favorisent l'adaptation aux conditions artificielles et le renforcement de comportements inadaptés (Johnsson et al. 2014, Näslund 2021). Par exemple, le manque de complexité environnementale dans les bassins de pisciculture réduit les opportunités de stimulation comportementale, conduisant à des déficits dans les traits critiques pour la survie dans la nature (Näslund 2021). Selon Näslund (2021), l'absence d'exposition aux prédateurs dans les piscicultures est un facteur clé des comportements inadaptés, car les poissons élevés ne développent pas de réponses antiprédatrices. Les auteurs soulignent également que les poissons de pisciculture présentent des capacités d'apprentissage et de mémoire réduites par rapport à leurs congénères sauvages. Dans ce contexte, nous passons en revue les différences comportementales les plus courantes observées entre les saumons atlantiques élevés en pisciculture et sauvages.

Migration de dévalaison

Comme d'autres espèces de poissons migrateurs, les saumons doivent présenter des comportements spécifiques tels que la migration. Plusieurs études ont examiné les différences entre les individus sauvages et ceux élevés en pisciculture dans leur migration de dévalaison (Jonsson and Jonsson 2006), mais les résultats sont variables. Par exemple, Vollset et al. (2017) a constaté que les smolts élevés en pisciculture migrent immédiatement après leur relâcher, contrairement à leurs homologues sauvages, suggérant que les individus élevés en pisciculture sont plus audacieux (téméraires / aventureux). Dans ce contexte, le temps nécessaire à un individu pour reprendre une activité normale après avoir été introduit dans un nouvel environnement est considéré comme un indicateur de l'audace ; les individus qui reprennent rapidement leur activité de nage sont considérés comme plus audacieux (Brown et al. 2005, Conrad et al. 2011, Fraser et al. 2001), ce qui est cohérent avec le comportement des poissons élevés

dans l'environnement stable d'un bassin de pisciculture. De plus, Birnie-Gauvin et al. (2018) a constaté que les méthodes de repeuplement — en particulier le stade de développement auquel les poissons sont relâchés (c'est-à-dire, alevins, juvéniles de six mois ou juvéniles de l'année) — influencent à la fois la taille des smolts et la probabilité de migration. Plus précisément, ils ont observé que les poissons repeuplés à l'automne en tant que juvéniles de six mois (groupe modal supérieur) présentaient les taux d'émigration les plus élevés et émigraient plus tard que les autres poissons repeuplés.

En ce qui concerne la phénologie de la migration — le moment du comportement migratoire — Kennedy et al. (2012) a constaté que les smolts élevés en pisciculture migraient plus tôt que les individus sauvages. Cependant, Larocque et al. (2020) a rapporté que les smolts élevés en pisciculture et les smolts sauvages migraient en même temps, tandis que Saltveit (2006) a constaté que les smolts de pisciculture migraient plus tard que les smolts sauvages. Ces résultats suggèrent que les smolts élevés en pisciculture peuvent parfois différer dans le moment de leur migration de dévalaison, souvent en migrant plus tôt, mais cela semble dépendre des conditions environnementales et des pratiques de production et de relâcher.

La vitesse de migration est également importante, car elle influence le temps passé dans la rivière, la probabilité de prédation et l'énergie requise pour la migration. Vollset et al. (2017) a constaté que les smolts élevés en pisciculture survivaient mieux que les poissons sauvages car ils passaient moins de temps dans la rivière. En revanche, Larocque et al. (2020) et Urke et al. (2013) ont trouvé des vitesses de migration similaires entre les deux origines. Comme pour la phénologie, la vitesse de migration peut varier en fonction des conditions environnementales. Cependant, si les individus migrent plus rapidement et arrivent plus tôt en mer, ils peuvent rencontrer un décalage avec les ressources trophiques disponibles (Durant et al. 2007, Satterthwaite et al. 2014, Wilson et al. 2023).

Enfin, Urke et al. (2013) a constaté que les smolts élevés en pisciculture pouvaient utiliser les mêmes routes de migration que les smolts sauvages.

Dans l'ensemble, certaines différences dans le comportement migratoire de dévalaison peuvent exister entre les smolts élevés en pisciculture et leurs homologues sauvages, mais ces différences ne sont pas cohérentes dans tous les systèmes. Par conséquent, il est nécessaire de surveiller le comportement migratoire dans chaque système pour évaluer les différences potentielles et leurs effets sur la survie.

De plus, les ravalés ou kelt sauvages — individus qui frayent dans la rivière et retournent à la mer — présentaient une survie estuarienne plus élevée que les géniteurs ayant frayé en pisciculture relâchés dans la rivière (Bordeleau et al. 2018).

Dispersion et migration de montaison

Le pendant de la migration de dévalaison est la migration de montaison, qui est cruciale car elle détermine la disponibilité des adultes reproducteurs dans les rivières. Les individus peuvent soit retourner dans leur rivière natale, soit se disperser vers une autre rivière. Chez le saumon atlantique, le taux de retour au lieu de naissance est généralement d'environ 80–90 %, ce qui signifie que 10–20 % des individus se dispersent vers des rivières autres que leur rivière natale (Keefer and Caudill 2014).

Dans ce contexte, il a été démontré que les individus élevés en pisciculture présentent des taux de dispersion plus élevés que les poissons sauvages (Horreo et al. 2012, Jonsson et al. 2003, Perrier et al. 2013b). Cela est également associé à une performance de migration de montaison plus faible (Ritter 1997) et à une plus grande tendance aux comportements de mouvements inverses. Ces mouvements inverses correspondent notamment à une dévalaison pendant la phase de migration de montaison ce qui induit que les poissons élevés en pisciculture présentent un nombre plus élevé d'entrées en rivière et couvrent ainsi de plus grandes distances pendant la migration (Nilsen et al. 2023). Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que les individus élevés en pisciculture ont tendance à avoir des comportements de retour au lieu de naissance (homing) plus inadaptés que les poissons sauvages.

Choix du partenaire, comportement reproducteur, succès reproducteur

Après la migration de montaison, les individus doivent se reproduire. La reproduction est cruciale car, du point de vue des gestionnaires et des pêcheurs, elle est la source de nouvelles cohortes dans la population. Bien que connaître le nombre de géniteurs potentiels (c'est-à-dire, les retours d'adultes) soit utile, comprendre leur production réelle (abondance et part de juvénile produits) est probablement encore plus important. Même avec un faible nombre d'adultes, une population peut être maintenue si elle produit suffisamment de juvéniles — au moins pour une courte période (c'est-à-dire, quelques générations) et en l'absence d'événements environnementaux ou démographiques catastrophiques. Cependant, le nombre et l'identité des adultes qui produisent avec succès des juvéniles déterminent la diversité génétique de la population; plus le nombre de reproducteurs contribuant à la descendance est élevé, plus la diversité génétique est grande. Ce nombre de reproducteurs effectifs n'est pas nécessairement lié au nombre total d'adultes de retour (c'est-à-dire, les géniteurs disponibles), car la compétition sexuelle, la distribution spatiale des reproducteurs et la participation des tacons matures peuvent tous influencer le nombre de reproducteurs effectifs (Bacles et al. 2018). De plus, plus une femelle s'accouple avec différents mâles, plus la diversité génétique de sa descendance est grande, ce qui à son tour augmente sa valeur sélective (c'est-à-dire, la survie de ses juvéniles sera plus élevée; Garant et al. (2005)).

Premièrement, les individus élevés en pisciculture peuvent avoir un succès reproducteur inférieur à celui de leurs homologues sauvages, en partie parce qu'ils ont généralement des taux de dispersion plus élevés. Les individus dispersés (dispersants) ont généralement un succès reproducteur inférieur à ceux qui frayent dans leur rivière natale, principalement en raison de l'adaptation locale (Mobley et al. 2019).

Deuxièmement, en ce qui concerne la sélection des sites de frai, Hagelin et al. (2016) a constaté que les individus élevés en pisciculture se déplaçaient de manière plus erratique par rapport aux poissons sauvages. Les poissons élevés en pisciculture maintiennent également leur position sur des périodes plus courtes pendant le frai, ce qui entraîne probablement une durée de frai plus courte.

Troisièmement, dans une étude surveillant la reproduction des saumons atlantiques repeuplés dans le lac Ontario, Scott et al. (2005) a observé une garde interspécifique des partenaires et une parade nuptiale entre les saumons atlantiques repeuplés et d'autres salmonidés repeuplés (saumon Chinook et truite commune). Ces résultats fournissent des preuves que les individus repeuplés peuvent présenter des comportements d'accouplement inadaptés, et que d'autres espèces repeuplées (y compris la truite)

peuvent interférer avec la reproduction du saumon atlantique.

Quatrièmement, sur les sites de frai, les individus élevés en pisciculture sont moins compétitifs que les poissons sauvages et produisent moins de juvéniles (Jonsson and Jonsson 2006). Par exemple, dans une expérience *in natura*, le succès de reproduction des saumons élevés en pisciculture était inférieur à un tiers du succès de reproduction des poissons sauvages (Fleming et al. 2000). De plus, les femelles élevées en pisciculture chez un autre salmonidé (*Oncorhynchus kisutch*) sont moins compétitives pour acquérir un territoire de nidification que les femelles sauvages (Fleming and Gross 1993).

Choix de l'habitat et comportement alimentaire

Plusieurs études ont examiné les différences de comportement alimentaire entre les saumons atlantiques sauvages et élevés en pisciculture (Jonsson and Jonsson 2009). Dans une étude, des juvéniles sauvages ont été comparés à des juvéniles élevés en pisciculture (repeuplés en tant qu'alevins), révélant que les individus repeuplés consommaient un plus grand nombre d'items de proie, bien que la masse humide du contenu de leur estomac ne différait pas significativement de celle des poissons sauvages (Hatanpää et al. 2020). Cette absence de divergence dans la masse humide de l'estomac suggère des différences potentielles dans la sélection des proies, les poissons repeuplés ciblant peut-être des proies plus petites ou moins énergétiquement précieuses que leurs homologues sauvages. De plus, une étude de suivi à long terme de la population a émis l'hypothèse que l'échec du repeuplement en tacons à se traduire par une augmentation de la production naturelle de tacons dans la rivière pourrait être dû à l'incapacité des tacons repeuplés à sélectionner de manière appropriée les habitats d'hivernage depuis leurs lieux de lâcher (Glover and Stephen 2023).

Comportement social, audace et comportement antipredateur

Plusieurs études ont examiné les différences de comportement social entre les individus sauvages et ceux élevés en pisciculture (Jonsson and Jonsson 2006; 2009). Les saumons élevés en pisciculture sont généralement plus agressifs (Blanchet et al. 2008, Fenderson et al. 1968), présentent des interactions sociales plus intenses (Fenderson et al. 1968) et tendent à être plus dominants que les poissons sauvages (Fenderson et al. 1968). Cependant, le résultat de la compétition entre les juvéniles sauvages et ceux élevés en pisciculture peut varier en fonction des conditions environnementales, en particulier si les poissons sauvages ont un accès prioritaire aux habitats d'alimentation (Jonsson and Jonsson 2006). L'agressivité plus élevée des saumons élevés en pisciculture peut en partie expliquer leur survie plus faible dans les environnements naturels, car elle peut conduire à une réduction du temps d'alimentation, à une dépense énergétique excessive et à une exposition accrue aux prédateurs (Jonsson and Jonsson 2006). De plus, les individus élevés en pisciculture ont plus tendance à migrer pendant la journée, contrairement aux poissons sauvages, ce qui peut augmenter leur risque de prédation et réduire davantage leur survie (Jonsson and Jonsson 2006). Cependant, le comportement grégaire parmi les individus élevés en pisciculture peut atténuer cet effet négatif en diluant le risque de prédation (Jonsson and Jonsson 2006).

Dans l'ensemble, les poissons élevés en pisciculture présentent une large gamme de différences comportementales par rapport à leurs homologues sauvages (Jonsson and Jonsson 2006; 2009, Gar-

cia de Leaniz et al. 2007). Bien que certaines de ces différences puissent être atténuées en fonction des conditions environnementales (Jonsson and Jonsson 2006), le résultat global est généralement une valeur sélective réduite — c'est-à-dire une survie plus faible et une production de juvéniles plus faible — parmi les poissons élevés en pisciculture (Fleming et al. 2000, Jonsson and Jonsson 2006, Garcia de Leaniz et al. 2007).

// 5.2.2 DIFFÉRENCES PHÉNOTYPIQUES

Les différences phénotypiques entre les saumons sauvages et ceux élevés en pisciculture ont été largement étudiées, avec diverses distinctions observées dans la forme et la taille du corps (Jonsson and Jonsson 2006; 2009). Ces différences proviennent notamment de la plasticité des saumons pendant leurs premiers stades de vie (Bailey et al. 2010, Stringwell et al. 2014). Par exemple, les tacons sauvages de saumon dans la rivière Aulne étaient plus petits (longueur corporelle) que les tacons repeuplés (Laffaille 2011). Cette différence a été observée trois mois après le repeuplement, indiquant qu'elle est temporellement stable sur plusieurs mois de la vie juvénile (Laffaille 2011), et elle persiste jusqu'au stade smolt, les smolts élevés en pisciculture étant plus longs et plus grands que leurs homologues sauvages (Kallio-Nyberg et al. 2013). Typiquement, les smolts élevés en pisciculture sont plus longs et plus lourds que les smolts sauvages (Jonsson and Jonsson 2006), ce qui est attendu puisqu'ils ont accès à une nourriture abondante dans les piscicultures et dépensent moins d'énergie en comportements tels que l'évitement des prédateurs et la compétition pour l'habitat ou la nourriture. Cependant, Kennedy et al. (2012) a trouvé des résultats contrastés, bien que non significatifs, avec des smolts élevés en pisciculture étant plus légers et plus courts.

Pour une longueur donnée, d'autres différences morphologiques sont également observées entre les saumons élevés en pisciculture et les saumons sauvages. Par exemple, les poissons sauvages tendent à avoir des têtes plus profondes et des nageoires pectorales plus longues (Blanchet et al. 2008). Hatanpää et al. (2020) a constaté que les poissons appelés semi-sauvages (repeuplés en tant qu'alevins) dans leur étude avaient une forme corporelle plus élancée et des nageoires plus longues que les poissons élevés en pisciculture et repeuplés en tant que tacons, suggérant que le repeuplement à des stades de développement plus précoces peut favoriser une forme corporelle plus « naturelle » par la plasticité. Cela est également soutenu par les résultats de Stringwell et al. (2014), qui ont rapporté que les poissons repeuplés en tant qu'alevins avaient des têtes plus longues, des pédoncules caudaux plus épais et une forme corporelle plus hydrodynamique que les poissons gardés 22 ou 55 jours de plus en pisciculture. Tous ces schémas morphologiques sont mieux adaptés à l'eau à écoulement rapide et résultent de la plasticité pendant les premiers stades de vie. Dans une autre étude, il a été constaté que les conditions de pisciculture réduisaient la taille des yeux des castillons¹ de Burrishoole élevés en ranching par la plasticité (Long et al. 2023). En outre, une étude récente a également montré que les individus issus du milieu naturel étaient plus symétriques que les individus issus d'une croissance en conditions semi-naturelles (Hatanpää et al. 2025). Là aussi, les individus issus d'une croissance en milieu naturel présentaient des nageoires pectorales plus fines (Hatanpää et al. 2025), là aussi un caractère plus adapté à des mouvements en eau vive.

1. Individu de retour après un seul hiver en mer

Dans l'ensemble, ces résultats indiquent clairement que les saumons élevés en pisciculture peuvent présenter des différences phénotypiques par rapport aux poissons sauvages, en raison à la fois de la plasticité phénotypique et de la domestication (Jonsson and Jonsson 2006 ; 2009). Un autre processus éco-évolutif important qui peut générer des différences phénotypiques à la suite du repeuplement est la dépression exogame (outbreeding depression). Les individus repeuplés peuvent se reproduire *in natura* à la fois avec d'autres poissons repeuplés et avec des individus sauvages (Le Cam et al. 2015). Par exemple, la rivière Sélune a été repeuplée de 1989 à 1997 avec des juvéniles provenant des rivières Aulne et Gave d'Oloron. En examinant le phénotype et le génotype des individus, les auteurs ont constaté que les hybrides résultant d'accouplements sauvages × repeuplés étaient plus petits et plus légers que les valeurs moyennes des populations parentales, un résultat indicatif de dépression exogame (Le Cam et al. 2015). Dans de tels cas, cela signifie qu'il y a une réduction de la valeur sélective (valeur adaptative) observée chez les descendants produits par des croisements entre des individus de populations génétiquement distantes ou de populations adaptées à des environnements distincts.

// 5.2.3 DIFFÉRENCES DANS LES TRAITS D'HISTOIRE DE VIE

Nous avons vu que l'élevage en pisciculture modifie la relation entre les phénotypes et les génotypes par la plasticité phénotypique. Un autre processus étroitement lié à la plasticité est l'ontogenèse, qui est fortement affectée par les pratiques d'élevage. En examinant les différences ontogénétiques entre les tacons sauvages et ceux élevés en pisciculture, Bailey et al. (2010) a constaté que les conditions de pisciculture avançaient le développement des tacons de plus de 30 jours, affectant potentiellement la phénologie. Selon les hypothèses de « match-mismatch » et de « prêt ou non » (« ready-or-not »), les tacons élevés en pisciculture peuvent subir une forte sélection naturelle en raison d'une asynchronie développementale (Bailey et al. 2010). Ces différences ontogénétiques peuvent ensuite conduire à de nombreuses différences dans les traits d'histoire de vie.

La plupart des études ont constaté que les saumons élevés en pisciculture présentent des taux de croissance plus rapides (Birnie-Gauvin et al. 2018, Jonsson and Jonsson 2009, Long et al. 2023), entraînant des différences dans la phénologie de la migration et le moment de la smoltification. Par exemple, Saltveit (2006) a rapporté que les poissons repeuplés subissaient la smoltification plus tôt (à 1 ou 2 ans) que les poissons sauvages (à 3 ou 4 ans), et donc subissaient la smoltification à une taille plus petite. Une expérience extensive en jardin commun (« common garden ») menée sur trois cohortes de familles de saumons atlantiques domestiqués, hybrides et sauvages, dans laquelle des œufs œillés ont été placés dans des lits de rivière à la fin de l'hiver, a révélé que l'âge de smoltification était influencé par l'origine, les smolts domestiqués et sauvages présentant des âges moyens de 1 429 et 1 532 jours de la fécondation à la smoltification, respectivement (Skaala et al. 2019). Les taux de croissance pendant les phases post-smolt et marine sont plus rapides pour les poissons sauvages que pour les saumons élevés en pisciculture (Jonsson et al. 1996, Long et al. 2023).

L'âge à la première reproduction peut également être influencé par les pratiques de pisciculture, conduisant à des différences entre les saumons repeuplés et sauvages. Alors que Saltveit (2006) a trouvé une proportion plus élevée d'individus MSW parmi les saumons repeuplés, et que García-Vega et al. (2025) a rapporté que seuls les individus repeuplés atteignaient 3SW dans la rivière Bidasoa (Espagne), la plupart des études ont trouvé une proportion plus faible de saumons MSW parmi les saumons

atlantiques repeuplés par rapport aux poissons sauvages (Jonsson and Jonsson 2006; 2009, Kallio-Nyberg et al. 2013, Ritter 1997). Les individus MSW sont importants pour les populations de saumons, car biaisés vers les femelles et celles-ci ont une fécondité plus élevée et produisent des œufs plus gros que les femelles 1SW (Fleming 1996, Jonsson et al. 1996). Dans une autre étude, les auteurs ont constaté que la fécondité était similaire entre les femelles élevées en pisciculture et les femelles sauvages, mais que les œufs des femelles sauvages étaient 1,12 fois plus lourds que ceux des femelles de pisciculture.

Chez le saumon atlantique, certains individus peuvent atteindre la maturité dans la rivière avant la migration de dévalaison, c'est-à-dire en tant que tacons précoces ou matures (Fleming 1996; 1998). Ce phénomène est particulièrement important dans les populations à la limite sud de l'aire de répartition, où la participation des tacons mâles matures à la reproduction augmente la diversité génétique et la valeur sélective des femelles en augmentant le partage de paternité (nombre de pères, Bagliniere and Maisse (1985), Garant et al. (2002), Garcia-Vazquez et al. (2001), Grimardias et al. (2010), Juanes et al. (2007), Martínez et al. (2000), Myers and Hutchings (1987), Saura et al. (2008)). Bien que la maturité précoce soit en partie héréditaire (Åsheim et al. 2023, Gjerde 1984, Sinclair-Waters et al. 2022), il est rare que les mâles utilisés comme géniteurs soient en partie des individus à maturité précoce, ce qui peut réduire la transmission de ce trait d'histoire de vie (Hutchings 2014).

Enfin, en ce qui concerne la reproduction, certains saumons peuvent retourner en mer après le frai (ceux-ci sont appelés géniteurs ravalés ou kelt) et se reproduire lors des saisons suivantes. Cependant, une étude sur les géniteurs ravalés de la rivière Penobscot a révélé que ceux utilisés en repeuplement présentaient de faibles taux de survie (23,6 % au regard des plus de 65 % sur la rivière Imsa ou 40 % sur la rivière Burrishoole), entraînant potentiellement un déclin de l'itéroparité dans la rivière (Maynard et al. 2018).

// 5.2.4 DIFFÉRENCES GÉNÉTIQUES ET ÉPIGÉNÉTIQUES

Ici, nous discutons uniquement des différences entre les saumons sauvages et les individus repeuplés dont les parents proviennent de la population cible, et non de parents capturés dans d'autres populations. Sans aucun doute, si les parents ne proviennent pas de la population repeuplée, de nombreuses différences génétiques et épigénétiques entre les individus repeuplés et sauvages peuvent survenir en raison de l'adaptation locale — même dans des populations spatialement proches, comme observé en France (Perrier et al. 2013b). Les différences génétiques entre les saumons sauvages et ceux élevés en pisciculture peuvent d'abord résulter de la sélection par domestication, ce qui signifie que la sélection naturelle est relâchée dans les piscicultures par rapport aux rivières et que d'autres pressions sélectives peuvent émerger (Fraser 2008, Naish et al. 2007).

Une autre source de différences génétiques, en particulier en ce qui concerne la diversité génétique, est que la sélection des adultes pour le pool de géniteurs ne capture généralement qu'une petite partie de la diversité génétique présente dans la population. Par exemple, la diversité génétique réduite observée chez les juvéniles repeuplés par rapport à la population sauvage est en partie due au nombre limité de femelles utilisées, à la sur-représentation de certains individus MSW (Horreo et al. 2008), ou aux pratiques de sélection des géniteurs (Jonsson and Jonsson 2009). Puisque les programmes de repeuplement de conservation ciblent principalement des populations de faible effectif, les parties pre-

nantes sont souvent limitées dans le nombre d'adultes disponibles pour les géniteurs. Certaines études ont examiné ces différences génétiques, mais les effets génétiques des programmes de repeuplement sont principalement abordés à l'échelle de la population *in natura* (voir la section correspondante 6.1.1, page 70).

La domestication en pisciculture peut également altérer la méthylation de l'ADN, entraînant des différences dans les régions méthylées entre le sperme des mâles sauvages et ceux élevés en captivité (Rodriguez Barreto et al. 2019). Ces différences affectent les gènes associés à la transcription, au développement neural, à l'olfaction et à l'agressivité. Plus important encore, elles se retrouvent également chez les descendants, suggérant que les modifications épigénétiques peuvent contribuer aux différences phénotypiques et génétiques entre les poissons sauvages et ceux élevés en pisciculture (Rodriguez Barreto et al. 2019).

// 5.2.5 DIFFÉRENCES DE SANTÉ ET DE MICROBIOME

Selon l'origine des géniteurs, les pratiques de croisement, l'environnement de croissance en pisciculture et les conditions sanitaires, les individus repeuplés peuvent différer de leurs homologues sauvages en termes d'état de santé et de composition du microbiome. Les saumons d'élevage sont plus sensibles aux parasites tels que les poux de mer (Glover and Skaala 2006), présentent des niveaux d'infection aux parasites tels que les poux de mer significativement plus élevés que leurs homologues hybrides et sauvages, indiquant des différences de sensibilité à l'infection par les poux de mer (Glover and Skaala 2006).

Pour les saumons atlantiques repeuplés à partir de piscicultures, diverses pathologies sont plus fréquentes par rapport aux saumons sauvages, y compris les déformations de la colonne vertébrale, les cataractes, l'érosion des nageoires et les dommages au foie (Lorenzen et al. 2012). Comme dans d'autres formes de production animale, la haute densité et le confinement des individus dans les piscicultures favorisent les infections parasitaires (Lorenzen et al. 2012). Les déformations des otolithes, telles que la formation de vaterite, sont également plus courantes chez les individus élevés en pisciculture (Delaval et al. 2021).

Certaines études ont examiné les différences de microbiome entre les saumons élevés en pisciculture et les saumons sauvages. Par exemple, les conditions et pratiques de pisciculture influencent le microbiome intestinal de l'hôte (Andres et al. 2025, Katchkin-Stewart et al. 2024). Ces effets peuvent persister après le repeuplement (par exemple, après le transfert en mer; Katchkin-Stewart et al. 2024). Plus précisément, les bactéries lactiques de la famille des *Lactobacillaceae* remplacent les commensaux des *Enterobacteriaceae* et *Clostridiaceae* chez les tacons élevés en pisciculture par rapport aux tacons sauvages (Lavoie et al. 2018). Cela signifie que les tacons élevés en pisciculture abritent une communauté bactérienne plus généraliste, tandis que le microbiote des tacons sauvages est beaucoup plus spécialisé. En plus de ces différences communautaires, l'environnement des piscicultures peut réduire la diversité microbienne intestinale, en particulier lorsque les poissons sont vaccinés, comme cela est couramment fait dans les piscicultures (par exemple, vaccination contre la maladie bactérienne du rein, BKD; Andres et al. 2025).

// 5.2.6 DIFFÉRENCES DE VALEUR SÉLECTIVE

Les effets négatifs des piscicultures sont observés chez plusieurs salmonidés en raison de trois mécanismes potentiels : l'accumulation de mutations délétères, la dépression de consanguinité et la sélection par domestication (Araki et al. 2008). Ce dernier est le plus probable puisque le taux de mutation est connu pour être faible chez le saumon et que des effets négatifs sont déjà observés dès la première génération. Les mesures de la valeur sélective révèlent systématiquement une survie et un succès reproducteur (SR) plus faibles des poissons élevés en pisciculture et relâchés dans la nature par rapport à leurs homologues sauvages (Araki et al. 2009, Milot et al. 2013, Perrier et al. 2013a).

Succès reproducteur

En ce qui concerne la composante reproductive de la valeur sélective, à savoir le succès reproducteur, plusieurs études ont montré que les saumons élevés en pisciculture présentent une valeur sélective reproductive plus faible que les saumons sauvages (Araki et al. 2009, Bouchard et al. 2022b, Dayan et al. 2024, Jonsson et al. 2019, Milot et al. 2013, O'Sullivan et al. 2020, Perrier et al. 2013b). Par exemple, Milot et al. (2013) a rapporté que le succès reproducteur relatif des saumons élevés en pisciculture est près de la moitié de celui des saumons sauvages (0,55). Une étude sur d'autres salmonidés (truite arc-en-ciel et saumon coho) a révélé que le succès reproducteur des poissons élevés en pisciculture et relâchés dans la nature diminuait après seulement une seule génération d'élevage (Thériault et al. 2011). À l'inverse, Dayan et al. (2024) a démontré qu'une seule génération dans la nature suffit à restaurer un succès reproducteur diminué : les descendants nés dans la nature de deux saumons élevés en pisciculture et relâchés dans la rivière ont produit significativement plus de descendants que les poissons de pisciculture et un nombre similaire à celui des poissons sauvages.

Certaines différences de succès reproducteur proviennent des différences comportementales associées à l'accouplement. De plus, la qualité des gamètes peut être inférieure chez les saumons élevés en pisciculture par rapport aux saumons sauvages (Biernaczyk et al. 2012). Cela est particulièrement vrai pour les mâles, dont la qualité des gamètes dépend davantage des conditions environnementales, alors que chez les femelles, elle est principalement déterminée par les caractéristiques individuelles. Enfin, Bouchard et al. (2022b) a constaté que les saumons élevés en captivité et relâchés en tant que tacons avaient moins de partenaires que les saumons sauvages.

Dans l'ensemble, les différences de succès reproducteur (SR) soulignent l'importance de ne pas se fier uniquement aux comptages d'adultes de retour lors de l'évaluation d'un programme de repeuplement, en particulier si son objectif est la conservation de la population. En effet, un adulte de retour, élevé en pisciculture et relâché, n'a pas la même productivité qu'un adulte sauvage.

Survie

Globalement, plusieurs études ont révélé des taux de survie plus faibles pour les saumons élevés en pisciculture par rapport aux poissons sauvages (Bailey et al. 2010, Larocque et al. 2020, Perrier et al. 2013a;b). Plus précisément, Perrier et al. (2013a) a constaté que les saumons repeuplés présentaient des taux de survie 10 à 25 fois inférieurs à ceux des poissons sauvages, avec des différences observées à tous les stades de vie. Les tacons repeuplés présentaient une réduction de 24 à 81 % de la survie

globale par rapport aux tacons sauvages (Bailey et al. 2010). Même les tacons introgressés présentaient une survie inférieure à celle des tacons sauvages (Wacker et al. 2021). Des taux de survie plus faibles ont également été rapportés pour les smolts repeuplés, les smolts sauvages ayant 13,9 fois plus de chances de survivre que les smolts élevés en pisciculture (Larocque et al. 2020). Cela indique que des différences significatives de survie peuvent survenir même sur des échelles de temps courtes (comme pendant la migration de dévalaison) et à des stades de vie non considérés comme hautement sensibles (par exemple, pas seulement les tacons).

D'un point de vue intégratif, une étude a montré que la production en smolts par femelle a diminué alors que la proportion de femelles sauvages diminuait, indiquant une réelle différence dans la survie ou la production de smolts selon le type de femelle (sauvage vs élevée en pisciculture ; Jonsson et al. 2019). Les familles élevées en pisciculture présentaient des taux de survie de 30 à 70 % inférieurs à ceux des familles sauvages (Skaala et al. 2019), avec des taux de survie allant de 0,5 à 3,7 % (moyenne 1,8 %) pour les familles élevées en pisciculture, contre 1,5 à 6,0 % (moyenne 3,8 %) pour les familles sauvages sur trois cohortes. Les rapports de survie sauvage/domestiqué étaient de 1 :0,63, 1 :0,35 et 1 :0,43 pour les trois cohortes respectives (Skaala et al. 2019).

Dans l'ensemble, la sélection contre les phénotypes élevés en pisciculture pourrait théoriquement entraîner des coûts démographiques et génétiques en raison de ces différences de survie.

Effets reportés et transgénérationnels

Un effet reporté (« carry-over effect ») fait référence à une situation où les expériences, conditions ou l'environnement d'un individu à un stade de sa vie (ou une saison) ont des effets différés qui influencent son phénotype, sa performance ou sa valeur sélective à un stade ultérieur ou lors d'une saison suivante (O'Connor et al. 2014). Nous avons vu que les individus élevés en pisciculture, même ceux provenant de parents capturés dans la nature, peuvent présenter des différences de phénotype, de comportement, de survie et de succès reproducteur, mettant en évidence la présence d'effets reportés. Bien qu'il soit difficile de détecter explicitement les effets reportés *in natura* en relation avec le repeuplement, ce phénomène a été directement testé par Araki et al. (2009) chez une autre espèce de salmonidé (*Oncorhynchus mykiss*). Les auteurs ont utilisé l'analyse de parenté pour estimer la valeur sélective reproductrice des descendants nés dans la nature de parents élevés en captivité dans une population supplémentée. Par rapport à la valeur sélective reproductrice des truites issues de deux parents sauvages, ils ont trouvé que la valeur sélective reproductrice relative était de 37 % chez les truites nées dans la nature de deux parents élevés en pisciculture et de 87 % chez celles issues d'un parent élevé en pisciculture et d'un parent sauvage. Ces résultats fournissent des preuves solides d'un effet reporté.

Les effets négatifs de l'élevage en pisciculture ne se limitent pas aux effets reportés individuels mais peuvent également être transgénérationnels. Notamment, et de manière particulièrement préoccupante, les résultats de Araki et al. (2009) indiquent un effet reporté transgénérationnel, soutenu par d'autres études (Christie et al. 2012, Dayan et al. 2024, O'Sullivan et al. 2020, Perrier et al. 2016, Thériault et al. 2011). Par exemple, plusieurs études ont révélé que les déficits de succès reproducteur ne se limitent pas à la première génération, avec une valeur sélective réduite observée chez les descendants nés dans la nature de parents de pisciculture (Christie et al. 2012, Dayan et al. 2024, O'Sullivan et al. 2020, Thériault

et al. 2011).

Ensemble, ces résultats soulignent que les poissons de pisciculture ne sont pas écologiquement équivalents aux poissons sauvages sur de nombreux aspects. Par exemple, la productivité de la population à la valeur moyenne de la proportion de poissons élevés en pisciculture sur une période de suivi de 43 ans était réduite, en moyenne, de 9,778 % par rapport à une population hypothétiquement pure (O'Sullivan et al. 2020). Les effets cumulatifs sur les traits mettent en évidence l'importance d'intégrer les connaissances biologiques dans les décisions de repeuplement, en veillant à ce que les stratégies de gestion tiennent compte des impacts profonds et multiformes de la supplémentation et du soutien d'effectif. Les nombreuses différences soulèvent également la question de savoir quel type de saumons sont repeuplés *in natura*, en particulier pour le repeuplement de conservation qui vise à conserver la population (et donc sa diversité sous tous les aspects). Toutes ces différences représentent un terreau fertile avec des effets forts sur la population dans la nature.

Prochain chapitre : [⇒](#) page 69

CHAPITRE

6

Effets in natura

Sommaire

6.1 Effets sur les populations	70
6.1.1 Effets génétiques	70
6.1.2 Choix de l'habitat, densité-dépendance et effets démographiques .	75
6.1.3 Effets sanitaires	76
6.2 Effets sur les écosystèmes	77
6.3 Effets socio-économiques	77

6.1. EFFETS SUR LES POPULATIONS

Bien qu'il soit difficile *in natura* de disposer des données nécessaires pour démêler les effets éco-évolutifs des effets de gestion (par exemple, quand et où les poissons de pisciculture sont repeuplés), plusieurs études ont identifié et mis en évidence les effets des poissons de pisciculture relâchés lors d'opérations de repeuplement sur les populations sauvages (Jonsson and Jonsson 2009).

// 6.1.1 EFFETS GÉNÉTIQUES

Les effets génétiques sont probablement les effets les plus étudiés *in natura*, avec de multiples populations étudiées et des questions soulevées depuis longtemps (Ritter 1997). En raison du processus de domestication, le repeuplement de saumons de pisciculture peut entraîner l'**introgression** (voir Glossaire III.i, page 72) de gènes mal adaptés dans une population locale, conduisant à une dépression exogame (outbreeding depression) ou à une maladaptation (Garcia de Leaniz et al. 2007, Naish et al. 2007). En effet, le repeuplement favorise les génotypes domestiqués par introgression (Hagen et al. 2019). *In natura*, le repeuplement peut conduire à une hybridation introgressive (voir Glossaire III.i, page 72) entre les saumons sauvages et les congénères élevés en pisciculture (Ozerov et al. 2016). Certaines régions génomiques semblent plus sujettes ou vulnérables à l'hybridation introgressive (Ozerov et al. 2016), conduisant potentiellement à une transmission et une fixation plus intenses des allèles délétères.

Les conséquences de l'introgression ne se limitent pas à la période de repeuplement mais peuvent perdurer dans le temps, avec une introgression de gènes allochtones observée 10 ans après la fin du repeuplement (Horreo et al. 2014) ou même 24-25 ans dans des rivières espagnoles (Gabián and Morán 2019). Les auteurs ont émis l'hypothèse que les salmonidés ayant subi des événements d'introgression antérieurs seraient plus enclins à s'accoupler avec des individus allochtones (Horreo et al. 2014). De plus, pour certaines populations, l'introgression génétique provenant de saumons repeuplés s'accompagne également d'une introgression avec des saumons d'élevage échappés (Karlsson et al. 2016). Dans l'ensemble, les effets et conséquences de l'introgression génétique due au repeuplement sont observés

directement dans la population repeuplée mais aussi parmi des populations proches. Dans une revue récente examinant 207 articles, 126 articles ont étudié les effets génétiques potentiels, et 108 d'entre eux (84%) ont trouvé des effets adverses ou faiblement adverses, indiquant que lorsque les effets génétiques sont recherchés, des effets adverses ou faiblement adverses sont couramment observés (McMillan et al. 2023).

Adaptation locale et diversité génétique au sein des populations

La première question d'un point de vue génétique concerne la **diversité génétique** (voir Glossaire III.i, page 72), à savoir si les saumons repeuplés augmentent, diminuent ou n'ont pas d'impact sur la diversité génétique de la population repeuplée (par exemple, nombre d'allèles et fréquences alléliques). En effet, le repeuplement de conservation vise à maintenir ou à améliorer la diversité génétique pour assurer et préserver le potentiel de la population locale (Almodóvar et al. 2020, Fraser 2008), en particulier pour les petites populations qui sont les plus à risque (Garcia de Leaniz et al. 2007). Mais la domestication par le repeuplement peut modifier les fréquences alléliques et fixer des allèles délétères qui ne peuvent pas être purgés après la fin du repeuplement (Fraser 2008, Garcia de Leaniz et al. 2007). L'une des populations les plus étudiées sur ce sujet est celle de la rivière Sella, pour laquelle une détérioration génétique a été constatée avec trois changements principaux : perte d'allèles natifs et distinctifs, introgression dans l'échantillon contemporain de la rivière Sella, réduction du nombre effectif de reproducteurs (voir Glossaire III.i, page 72) et de la taille effective de la population (Almodóvar et al. 2020, Fraser 2008). À l'opposé, certains cas rares d'absence d'effet génétique ont été observés comme pour la rivière Bidassoa en Espagne ; résultats cités par García-Vega et al. (2025) mais le travail original n'était pas disponible pour cette revue.

En plus de la fixation d'allèles délétères ou des changements dans les fréquences alléliques, le repeuplement peut diminuer le nombre de reproducteurs effectifs (N_e) en fonction de la proportion de poissons repeuplés dans la population (Almodóvar et al. 2020, Fraser 2008, Hagen et al. 2021, Naish et al. 2007). Bien que la taille de la population (census size N_c , voir Glossaire III.i, page 72) puisse logiquement augmenter en raison du repeuplement si plus d'adultes migrent (c'est-à-dire l'ajout de plus d'individus dans la population), la variance dans le succès reproducteur (SR) augmente également (voir le chapitre précédent pour les explications sur la réduction du SR des poissons de repeuplement, (Perrier et al. 2016)). Le repeuplement induit ainsi un effet Ryman-Laikre en augmentant N_c et en diminuant N_e (Hagen et al. 2021, Perrier et al. 2016, Ryman and Laikre 1991). Un tel effet est important car N_e représente nécessairement un élément clé pour maintenir un certain niveau de diversité génétique dans la population.

Le suivi des effets génétiques au sein d'une population doit être effectué périodiquement. Au cours d'un suivi, un effet Ryman-Laikre a été observé pour 11 cohortes sur 19 (cinq populations et neuf années), indiquant une variation dans le temps et l'espace de l'occurrence de l'effet Ryman-Laikre (Hagen et al. 2021). Une explication des variations dans l'occurrence de l'effet Ryman-Laikre est la proportion de saumons élevés en pisciculture dans la population, allant de 0,08 à 0,83 (Hagen et al. 2021). De plus, lorsque des géniteurs non natifs sont utilisés, le repeuplement peut initialement augmenter la diversité génétique locale, mais l'introduction d'un génome étranger dans une population native sauvage pourrait endommager les adaptations locales (Garcia de Leaniz et al. 2007). Au cours d'un suivi à long terme,

l'impact génétique des activités historiques de repeuplement (opérations réalisées il y a 40-50 ans) sur une population contemporaine a été testé. Des saumons de pisciculture d'Écosse et d'Islande ont été repeuplés dans la rivière Dart en Angleterre dans les années 1960. L'impact génétique à long terme semblait variable parmi les affluents et la rivière, avec un effet à long terme apparaissant minimal dans la rivière et plus important dans un affluent où une relation génétique plus étroite avec les populations donneuses a été trouvée (Finnegan and Stevens 2008). Fraser (2008) a passé en revue plusieurs programmes de repeuplement, notamment sous l'angle génétique, et a souligné que la plupart d'entre eux présentaient le même écueil : une perte d'hétérozygotie et de richesse allélique.

GLOSSAIRE III.i : Diversité génétique, termes éco-évolutifs, ...

- taille de population - census size** Nombre total d'individus dans une population.
- nombre de reproducteurs effectifs** Nombre total d'individus dans une population qui produisent effectivement des juvéniles, ce qui peut refléter la diversité génétique ou le potentiel évolutif en raison de la variance du succès reproducteur ou de la connectivité.
- adaptation locale** L'évolution de traits dans une population qui améliorent la valeur sélective dans son environnement natal, souvent au détriment des performances dans des habitats étrangers.
- introgression** Le transfert de matériel génétique d'une espèce ou d'une population à une autre (ici des saumons de pisciculture aux saumons sauvages) par hybridation et rétrocroisements répétés, ce qui peut altérer le potentiel adaptatif ou perturber l'adaptation locale.
- hybridation** Croisement entre des populations ou des espèces génétiquement distinctes, générant potentiellement de nouvelles combinaisons génétiques mais risquant des traits maladaptatifs ou une dépression exogame.
- hybridation introgressive** Processus par lequel des gènes d'une population/espèce infiltrent le pool génétique d'une autre par hybridation et rétrocroisements, modifiant souvent l'architecture génétique et les résultats de la valeur sélective.
- consanguinité** Accouplement ou reproduction entre des individus génétiquement apparentés, entraînant une homozygotie accrue et une diminution correspondante de la diversité génétique au sein d'une population.
- dépression de consanguinité** Réduction de la valeur sélective biologique (telle qu'une survie, une fécondité ou une santé globale plus faible) qui résulte de la consanguinité, en raison de l'expression accrue d'allèles récessifs délétères et de la perte de diversité génétique. Ici, lorsque les descendants de parents élevés en pisciculture × parents élevés en pisciculture ont une valeur sélective inférieure à celle de leurs parents.
- dépression exogame** Réduction de la valeur sélective qui se produit lorsque des individus de populations ou de groupes génétiquement distants s'accouplent et qui est due à des incompatibilités génétiques (par exemple, des complexes de gènes coadaptés perturbés) ou des phénotypes intermédiaires maladaptatifs. Ici, lorsque les descendants de parents élevés en pisciculture × parents sauvages ont une valeur sélective inférieure à celle de leurs parents.

Adaptation locale et diversité génétique parmi les populations

Non seulement la diversité génétique au sein des populations est importante, mais aussi entre les populations, en particulier lorsque ces populations sont connectées par un flux génétique au sein d'une métapopulation, comme en Bretagne (France ; Perrier et al. 2013a). La diversité génétique entre les populations de saumons, même au sein d'une métapopulation, provient notamment des processus d'adaptation locale, puisque les environnements diffèrent parmi les rivières (Ayllon et al. 2006, Gabián

et al. 2022). La non adaptation locale est une raison clé de l'échec des programmes de repeuplement lorsque des saumons étrangers sont utilisés (Gabián et al. 2022). Cependant, un flux génétique se produit également par la dispersion des individus (Hendry et al. 2004, Jonsson et al. 2003, Perrier et al. 2013a, Salmenkova 2017). La dispersion est importante car elle peut permettre un sauvetage démographique, génétique et évolutif en introduisant de nouveaux allèles dans les populations réceptrices (Carlson et al. 2014, voir Figure 1 et Encadré 1). Cela souligne l'importance de maintenir la diversité génétique parmi les populations par la dispersion (Lamarins et al. 2022b). Cependant, le repeuplement peut affecter la diversité génétique parmi les populations de diverses manières.

Même si une population n'est pas directement repeulée, sa diversité génétique peut être influencée par les saumons repeulés, puisque les poissons de pisciculture ou les hybrides ont tendance à se disperser significativement plus que les poissons sauvages (Jonsson et al. 2003), et la capacité de retour au lieu de naissance est héréditaire (Hendry et al. 2004). Ainsi, les saumons repeulés peuvent provoquer une rupture des adaptations locales et une perte de valeur sélective, mais aussi augmenter et modifier le flux génétique parmi les populations, conduisant à une homogénéisation génétique des populations, qu'elles soient proches ou distantes (Perrier et al. 2013a, Vasemägi et al. 2005).

Dans de nombreux programmes de repeuplement, des saumons étrangers sont ou ont été utilisés comme géniteurs. En conséquence, en plus de l'introgression d'allèles mal adaptés, les populations repeulées deviennent moins différenciées (plus similaires à) de la population utilisée pour les géniteurs. Dans les populations surveillées dans le nord-est de l'Espagne et le sud-ouest de la France, une fréquence élevée d'haplotypes caractéristiques des populations étrangères utilisées comme géniteurs a été observée, reflétant l'introgression (Campos et al. 2008, Vasemägi et al. 2005). Dans les populations françaises (Gave d'Oloron, Aulne, Sélune) où des saumons étrangers ont été repeulés, l'admixture a augmenté pendant la période de repeuplement, conduisant à une différenciation génétique réduite parmi les populations repeulées et la population étrangère (Le Cam et al. 2015). Typiquement, les niveaux d'introgression sont corrélés avec l'intensité du repeuplement étranger, comme trouvé dans 14 rivières européennes (Campos et al. 2008). Dans de rares cas, la diversité génétique n'est pas impactée par le repeuplement, comme observé parmi quatre populations norvégiennes, dont deux ont été repeulées (Johnsen et al. 2014). La diversité génétique peut également augmenter sur une courte échelle de temps parmi les populations repeulées (Ciborowski et al. 2007). Cependant, même si le repeuplement est utilisé occasionnellement et sur une courte échelle de temps comme sauvetage génétique ou évolutif, une diversité génétique accrue ou inchangée n'est pas nécessairement bénéfique si les nouveaux allèles sont délétères ou mal adaptés en raison de l'utilisation de saumons d'origine étrangère. Une étude récente a discuté de l'utilisation de la translocation, et non du repeuplement de saumons de pisciculture, comme outil potentiel de sauvetage génétique (Pregler et al. 2023).

De plus, lorsque des populations étrangères sont utilisées pour repeupler plusieurs populations réceptrices, la diversité génétique parmi ces populations diminue. Par exemple, en surveillant huit populations en France et en Espagne, Morán et al. (2005) a trouvé que les valeurs de F_{ST} diminuaient après les années de pic de repeuplement étranger, avec une réduction de 30 % en cinq ans. La diminution de la diversité génétique entre la population repeulée et la population étrangère est notamment due à l'hybridation introgressive (c'est-à-dire, l'admixture ; Le Cam et al. 2015). Par exemple, les rivières Ulla et Lérez (Espagne) présentaient des différences génétiques significatives entre les échantillons his-

toriques des deux rivières (Saura et al. 2006). Actuellement, les populations habitant ces deux rivières sont génétiquement plus similaires car les individus repeuplés provenaient du même mélange de stocks (Saura et al. 2006). Dans d'autres rivières du sud-est de l'aire de répartition du saumon atlantique, la différenciation génétique observée entre les rivières voisines avant le repeuplement semble avoir été perdue après seulement une décennie de repeuplement avec des poissons d'origine étrangère (Ayllon et al. 2006). L'introgression de gènes d'origine étrangère dans les pools génétiques locaux conduit à une perte de diversité génétique dans les populations sauvages (Ayllon et al. 2006).

Perspectives zootechniques et de suivi

Pour surveiller la diversité génétique au sein et parmi les populations, et pour évaluer comment le repeuplement l'impacte, les données pré-repeuplement sont essentielles. Cependant, de telles données sont souvent indisponibles, rendant difficile l'évaluation précise de l'état génétique des populations repeuplées. En conséquence, le suivi repose généralement sur la comparaison de la diversité génétique d'une population donnée à celle d'autres populations (Nilsson et al. 2008).

En ce qui concerne la diversité génétique, en particulier dans les programmes de repeuplement de conservation, une question clé est de savoir quel aspect du saumon atlantique nous cherchons à préserver : s'agit-il simplement de la présence de saumons atlantiques dans une rivière, ou de la diversité génétique unique et de la particularité de chaque population façonnée par l'adaptation locale (Harrison and Berseth 2024) ? Cette question se traduit directement par le type de saumon que nous cherchons à produire dans les piscicultures pour le repeuplement. Les piscicultures de conservation devraient-elles se concentrer sur la production d'adultes de retour de haute qualité capables de reproduction et soutenant les usages humains (par exemple, les pêches), ou devraient-elles prioriser la production d'un « saumon génétiquement représentatif » qui reflète la population sauvage, ne réduit pas la taille effective de la population, et est capable de reproduction naturelle, les priorités orientées vers l'homme étant secondaires (Harrison and Berseth 2024) ?

En dehors des situations où des géniteurs étrangers sont utilisés — ce qui, par définition, rend impossible le maintien de la diversité génétique de la population locale dans le pool de repeuplement — certaines considérations peuvent aider à préserver la diversité génétique chez les juvéniles produits en pisciculture. Avec des procédures appropriées, les programmes d'élevage en captivité peuvent maintenir ou seulement légèrement réduire les pertes de diversité génétique. Cependant, ces procédures sont difficiles à mettre en œuvre, et une certaine perte de valeur sélective est inévitable (Fraser 2008, Lorenzen et al. 2012). En effet, le pool des géniteurs présentent généralement une richesse allélique inférieure à celle de la population source (Blanchet et al. 2008), même lorsque les géniteurs proviennent de la « population locale », sont diversifiés (par exemple, 20 individus avec un sex-ratio égal), et sont partiellement renouvelés chaque année (50 % ; Blanchet et al. 2008).

Pour maximiser la diversité génétique chez les juvéniles produits, la mesure la plus simple et la plus efficace consiste à augmenter le nombre d'adultes utilisés comme géniteurs (Naish et al. 2007). Cependant, comme les programmes de repeuplement de conservation sont souvent mis en œuvre dans des populations en difficulté avec des taux de croissance négatifs, il est parfois impossible de capturer suffisamment d'adultes. De plus, le schéma de croisement utilisé dans les piscicultures est un

autre facteur important pour capturer la diversité génétique de la population chez les juvéniles produits (Machado-Schiaffino et al. 2007). Les détails des recommandations faites par différentes études sont donnés dans la partie correspondante.

// 6.1.2 CHOIX DE L'HABITAT, DENSITÉ-DÉPENDANCE ET EFFETS DÉMOGRAPHIQUES

Nous avons déjà passé en revue les nombreux effets associés à l'élevage en pisciculture sur les individus. Cependant, les individus repeuplés impactent également les congénères sauvages *in natura* après leur relâcher. Par exemple, les tacons repeuplés peuvent déplacer les tacons sauvages. Dans une étude sur la rivière Aulne (France), où 70 000 à 100 000 tacons ont été repeuplés annuellement depuis 1986, les chercheurs ont comparé la sélection de l'habitat entre les tacons sauvages et repeuplés dans des conditions allopatriques (seuls les tacons sauvages ou de pisciculture présents) et sympatriques (les deux origines présentes) (Laffaille 2011). Sur 58 sections de rivière échantillonnées, les tacons sauvages et repeuplés occupaient des habitats similaires dans les zones allopatriques. Cependant, dans les sections sympatriques, les tacons sauvages se déplaçaient vers les plats courants pour éviter les radiers et les fosses dominés par les tacons repeuplés, suggérant un déplacement des individus sauvages (Laffaille 2011). Des déplacements d'habitat similaires chez les poissons sauvages dus au repeuplement ont été observés chez la truite arc-en-ciel (Blanchet et al. 2007, Jonsson and Jonsson 2006), avec une réduction concomitante de la survie des truites sauvages (Blanchet et al. 2007).

Par définition, le repeuplement augmente la densité locale de la population. Cependant, les premiers stades de vie du saumon (pré-smolt) sont régulés par la mortalité densité-dépendante. Le relâcher d'un grand nombre de juvéniles peut pousser la biomasse locale au-delà de la capacité d'accueil naturelle (Lorenzen et al. 2012). Puisque les juvéniles sauvages et repeuplés partagent la même capacité d'accueil, cela peut déclencher des réponses compensatoires et exacerber la mortalité densité-dépendante chez les juvéniles sauvages (Dauphin et al. 2017, Jonsson and Jonsson 2006). Par exemple, les densités de tacons sur les sites repeuplés de la rivière Miramichi (Canada) étaient inférieures à celles des sites non repeuplés (Wallace and Curry 2017), un schéma également observé dans la rivière Aulne (France), où la densité de tacons sauvages était négativement corrélée avec la densité de tacons repeuplés (Laffaille 2011). Dans leur étude, Bacon et al. (2015) ont trouvé que la densité d'œufs repeuplés dans la rivière avait un effet négatif sur le taux maximal d'émigrants alors que c'était probablement le programme de repeuplement le mieux conçu.

Les effets démographiques négatifs du repeuplement sont évidents au niveau de la population. Sur une période de 43 ans sur la rivière Burrishoole, la productivité de la population a diminué en moyenne de 9,8 % par rapport aux populations sauvages hypothétiquement pures lorsque des adultes d'origine de pisciculture étaient présents (O'Sullivan et al. 2020). L'étude a révélé que des proportions plus élevées d'adultes élevés en pisciculture réduisaient la viabilité de la population (O'Sullivan et al. 2020). De même, la proportion d'œufs provenant de parents d'origine pisciculture avait un impact négatif sur la survie des œufs aux smolts sauvages (McGinnity et al. 2009). Malgré l'utilisation à long terme des programmes de repeuplement, peu d'études ont modélisé leurs effets démographiques (Bowlby and Gibson 2011, Dauphin et al. 2017). Un modèle démographique récent a montré que le repeuplement continu augmentait initialement la taille de la population pendant 4 à 6 générations (sauvetage démographique), mais que la perte ultérieure de valeur sélective due à la domestication a surpassé ces

avantages, conduisant à des déclin de population (Bowlby and Gibson 2011). Ainsi, bien que le risque d'extinction à court terme ne puisse pas augmenter immédiatement, la restauration de la population à long terme via l'adaptation locale peut être compromise.

Dans certains cas, le repeuplement peut bénéficier aux populations à des abondances critiques en atténuant la densité-dépendance dépensatoire lorsque les populations sont piégées à faible abondance, favorisant ainsi le rétablissement de la population (Lorenzen et al. 2012). Cependant, les preuves empiriques de tels avantages dans les petites populations en déclin restent limitées (Lorenzen et al. 2012). La plupart des études, comme celle de Bowlby and Gibson (2011) et celle de Dauphin et al. (2017), ont utilisé des données empiriques pour ajuster leurs modèles, qui ont ensuite été utilisés pour simuler différents scénarios de repeuplement. Tout gain démographique à court terme doit être mis en balance avec les risques à long terme, y compris les effets reportés (carry-over effects) transgénérationnels et les menaces pour la viabilité à long terme des populations sauvages (O'Sullivan et al. 2020). En effet, bien que le repeuplement puisse fournir des gains démographiques à court terme, les impacts à long terme peuvent inclure une réduction du succès reproducteur et des tailles effectives de population plus faibles (Araki et al. 2009, Bouchard et al. 2022b, Dayan et al. 2024, Jonsson et al. 2019, Milot et al. 2013, O'Sullivan et al. 2020, Perrier et al. 2013b). Une supplémentation continue peut initialement augmenter les nombres de retour mais peut finalement diminuer la valeur sélective de la population en raison des effets reportés (carry-over effects), comme le montrent les modèles démographiques (Araki et al. 2009, Bowlby and Gibson 2011). Les changements environnementaux, tels que l'augmentation des températures, peuvent amplifier ces risques (McGinnity et al. 2009). Par exemple, les augmentations des températures hivernales de l'eau ont montré des effets négatifs sur les taux de survie, et il a été soutenu que le repeuplement est susceptible d'aggraver les impacts du changement climatique sur les populations naturelles (McGinnity et al. 2009).

Enfin, le repeuplement peut avoir des conséquences socio-économiques non intentionnelles. Sans une gestion concomitante des pêches, le repeuplement peut augmenter la pression de pêche sur les populations (Kallio-Nyberg et al. 2013).

// 6.1.3 EFFETS SANITAIRES

Quelques rares études ont examiné l'impact sanitaire *in natura* du repeuplement de saumons. Ritter (1997) a mis en évidence la question sanitaire comme le premier effet écologique négatif potentiel. Les impacts sanitaires peuvent concerner à la fois le saumon atlantique sauvage et d'autres espèces de poissons, en particulier lorsque des parasites sont transférés (Lorenzen et al. 2012). Une telle question ne se pose pas seulement pour le saumon, mais est également problématique pour le repeuplement d'anguilles (Kullmann et al. 2017). Comme montré dans le chapitre précédent, les poissons de pisciculture peuvent transporter des charges plus élevées de pathogènes et de parasites, qui peuvent se propager aux populations sauvages (Kullmann et al. 2017, Lorenzen et al. 2012, Ritter 1997). De plus, le microbiote intestinal altéré (Lavoie et al. 2018) et les déformations physiques (Lorenzen et al. 2012) observés au niveau individuel peuvent compromettre davantage la survie et la résilience après le relâcher.

16.2. EFFETS SUR LES ÉCOSYSTÈMES

Au-delà des impacts directs sur les populations de saumons, le repeuplement remodèle les dynamiques écosystémiques plus larges à travers les dimensions trophiques, communautaires et abiotiques. Comprendre ces effets en cascade est crucial pour évaluer le coût écologique complet de la supplémentation. Bien que les études examinant les effets du repeuplement de saumons sur les populations de saumons *in natura* soient rares, les recherches sur les effets potentiels au niveau de l'écosystème sont encore plus rares.

Au niveau de la communauté, sur la base de processus similaires à ceux qui entraînent des effets négatifs sur les congénères sauvages, le repeuplement de saumons atlantiques peut affecter l'abondance et les traits d'histoire de vie d'autres espèces de salmonidés, comme ce fut le cas avec la truite arc-en-ciel dans le lac Ontario (Dietrich et al. 2008). Le saumon atlantique (*Salmo salar*) peut également s'hybrider avec la truite commune (*Salmo trutta*), car les deux espèces sont étroitement apparentées. Le repeuplement de saumons atlantiques peut ainsi générer une introgression entre les truites sauvages et les saumons atlantiques repeuplés (Castillo et al. 2008).

De plus, les saumons de pisciculture peuvent affecter les communautés et les écosystèmes, notamment par des altérations des réseaux trophiques locaux (Jonsson and Jonsson 2009, Waknitz et al. 2003). Les poissons d'origine pisciculture transportent fréquemment des charges pathogènes élevées, y compris des poux de mer, la furonculose et la maladie bactérienne du rein (Glover and Skaala 2006, Ritter 1997), qui peuvent se propager aux populations sauvages, augmentant la prévalence des maladies. Des études récentes sur le microbiome révèlent que les poissons de pisciculture abritent des communautés microbiennes intestinales simplifiées et moins résilientes (Lavoie et al. 2018), ce qui peut augmenter leur sensibilité aux pathogènes et en faire des vecteurs de perturbation microbienne dans les écosystèmes.

De plus, les modifications des schémas de migration, de frai et de dépôt de carcasses influencent le cycle des nutriments, le transport des sédiments et la production primaire dans les systèmes fluviaux. Par exemple, les changements dans le moment et le lieu du frai peuvent modifier les micro-habitats, tandis que les nutriments provenant des carcasses en décomposition peuvent modifier la dynamique des communautés d'algues et d'invertébrés. Le saumon atlantique est souvent considéré comme une espèce parapluie car les programmes de conservation ciblant cette espèce bénéficient généralement aux rivières habitées par de nombreuses autres espèces. Cette espèce fournit également une variété de services écosystémiques, y compris des services d'approvisionnement (pêche commerciale et de subsistance), des services de régulation (dynamique des réseaux trophiques, cycle des nutriments, renouvellement des sédiments, hôte pour les moules perlières d'eau douce, etc.), et de nombreux services culturels tels que l'identité locale, le patrimoine culturel, les opportunités touristiques, et les valeurs récréatives et psychologiques (Watz et al. 2022). Par conséquent, toute action humaine qui altère les populations de saumons atlantiques peut avoir des répercussions sur tous ces services écosystémiques.

I 6.3. EFFETS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les programmes de repeuplement ont historiquement été promus pour leurs bénéfices socio-économiques potentiels, en particulier par l'amélioration des pêches récréatives et commerciales. Dans des régions comme la Finlande et la Suède, le repeuplement a été central pour maintenir les opportuni-

tés de pêche et soutenir les économies locales (Salminen et al. 2007), en particulier après la construction de barrages et la dégradation de l'habitat (Vasemägi et al. 2005). Harrison et al. (2018) souligne que les piscicultures volontaires soutenues par le repeuplement peuvent générer une valeur économique locale substantielle, à la fois par des revenus directement liés à la pêche et en favorisant des connexions culturelles et symboliques avec les espèces de salmonidés. De plus, les opérations de repeuplement servent souvent de vecteurs pour l'engagement public, sensibilisant à la conservation des espèces et mobilisant les parties prenantes pour soutenir des efforts de gestion plus larges (Bacon et al. 2015, NASCO 2024). Zink et al. (2023) met en avant la création de nouvelles opportunités de pêche récréative comme un motivateur clé pour le repeuplement, en particulier lorsqu'il est présenté comme un moyen de compenser les dommages environnementaux passés. De plus, les enquêtes sur la perception publique ont montré que les pêcheurs très investis dans la pêche tendent à exprimer un soutien plus fort pour les initiatives de repeuplement, les percevant comme essentielles pour maintenir les pêches (Perry et al. 2024).

Cependant, les impacts socio-économiques du repeuplement ne sont pas uniformément positifs et peuvent avoir des conséquences non intentionnelles. Molony et al. (2003) met en garde contre le fait que la simplicité apparente du repeuplement comme solution au déclin de l'abondance des poissons peut occulter les problèmes écologiques sous-jacents, conduisant potentiellement les parties prenantes et les décideurs politiques à négliger la restauration de l'habitat en faveur de gains numériques à court terme. Harrison et al. (2018) et Kochalski et al. (2019) mettent en garde contre le fait que cette dépendance au repeuplement peut involontairement renforcer la croyance que les impacts humains sur les rivières peuvent toujours être compensés technologiquement, diminuant l'urgence publique de traiter les causes profondes comme la pollution ou la fragmentation de l'habitat. De plus, les coûts financiers des programmes de repeuplement peuvent être substantiels et sont parfois mal justifiés lorsqu'ils sont mis en balance avec leurs résultats écologiques à long terme, en particulier lorsque des fonds sont détournés de solutions basées sur l'habitat (Kallio-Nyberg et al. 2013). Des conflits sociaux peuvent également survenir, car différents groupes de parties prenantes — tels que les biologistes de la conservation, les gestionnaires de pêches et les pêcheurs — peuvent avoir des vues divergentes sur ce qui constitue un succès, certains privilégiant la restauration et conservation des populations sauvages et d'autres se concentrant sur les taux de capture (Perry et al. 2024). Les efforts de conservation des poissons basés sur des espèces charismatiques comme le saumon atlantique peuvent être particulièrement efficaces dans des pays comme la Norvège, où il existe un lien économique et culturel fort avec les environnements d'eau douce. En revanche, en France — où les gens ont tendance à avoir une préoccupation plus abstraite pour la nature — le fait de centrer les messages de conservation sur les valeurs écosystémiques plus larges et les bénéfices non utilitaires des poissons est susceptible de recueillir un soutien public plus important (Kochalski et al. 2019). Parmi les participants de quatre pays (Norvège, Suède, Allemagne et France), les participants français ont montré le plus haut niveau d'accord avec l'idée que les populations de poissons natives devraient être gérées principalement pour le bénéfice humain et que ces populations n'ont de la valeur que si les gens en tirent quelque utilité (Kochalski et al. 2019). Ensemble, ces informations soulignent l'importance d'une communication transparente, d'une gouvernance participative et d'une évaluation socio-économique rigoureuse lors de la conception des programmes de repeuplement.

Dans l'ensemble, les saumons de pisciculture diffèrent considérablement des saumons sauvages en

Impacts du REPEUPLEMENT en SAUMONS atlantiques

Figure 6.1 – Aperçu des principaux impacts écologiques, génétiques et de gestion associés aux programmes de repeuplement du saumon atlantique. ©C. Bouchard

termes de génotype, phénotype, comportement et traits d'histoire de vie (Figure 6.1). Ces différences, combinées aux effets directs de l'augmentation de la densité locale de poissons, peuvent avoir des conséquences fortes et non intentionnelles sur les populations sauvages par des mécanismes densité-dépendants, des impacts sanitaires et des effets génétiques, entre autres. De plus, les décisions des gestionnaires et des parties prenantes de mettre en œuvre des programmes de repeuplement peuvent avoir des répercussions socio-économiques affectant négativement les populations ciblées par les plans de conservation. Après avoir examiné la biologie comparative des saumons de pisciculture et sauvages et les impacts *in natura* du repeuplement sur les populations sauvages et les processus éco-évolutifs associés, la section suivante examine comment les programmes de repeuplement sont actuellement évalués et devraient être évalués, expliquant pourquoi certains plans de repeuplement ont eu des effets délétères tandis que d'autres ont été associés à des résultats positifs.

Chapitre suivant : ➔ page 81

CHAPITRE

7

Évaluations des programmes : méthodes, succès, échecs

Sommaire

7.1 Méthodes d'évaluation et challenges	83
7.1.1 Considérations générales	83
7.1.2 Sociologie	83
7.1.3 Évaluation démographique et modélisation	84
7.1.4 Acquisition des données	85
7.1.5 Aller au-delà de l'abondance	85
7.1.6 Évaluations génétiques	86
7.1.7 Risques écologiques et socio-économiques	86
7.2 Éviter les pièges de l'évaluation : distinguer repeuplement et restauration	89
7.2.1 Quand les succès relèvent en réalité de la restauration écologique ..	89
7.2.1.1 Bassin de l'Adour - France	90
7.2.1.2 Suldalslågen - Norvège	90
7.2.1.3 Elbe - Allemagne	91
7.2.1.4 Le cas danois	91
7.2.1.5 Ulla - Espagne	93
7.2.1.6 Tamise & Seine - Angleterre & France	93
7.2.1.7 Saint Marys - Canada	94
7.2.1.8 Tyne - Angleterre	94
7.2.1.9 Autres	95
7.2.2 Échecs des opérations de repeuplement à but de conservation	96
7.2.2.1 Norvège	96
7.2.2.2 Rhin - Allemagne	96
7.2.2.3 Bassin de l'Adour - France	97
7.2.2.4 Bassin Garonne Dordogne - France	98
7.2.2.5 Girnock Burn - Écosse	98
7.2.2.6 Miramichi - Canada	99
7.2.2.7 Bidasoa - Espagne	99
7.2.2.8 Sella - Espagne	99
7.2.2.9 Angleterre & Pays de Galles	100
7.3 Quand le repeuplement est-il efficace ?	101
7.4 Pourquoi le repeuplement à but de conservation ne fonctionne pas ..	101
7.4.1 Manque d'assimilation des connaissances scientifiques disponibles	102
7.4.2 Manque d'action pour traiter les causes du déclin et les menaces ..	103
7.4.3 Manque d'évaluation et évaluation inadéquate	104
7.4.4 Manque de production adaptative en pisciculture	105
7.4.5 Manque de source et de gestion des géniteurs	105
7.4.6 Pêches	106
7.4.7 Échelle de temps	106

I 7.1. MÉTHODES D'ÉVALUATION ET CHALLENGES

// 7.1.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

L'évaluation des programmes de repeuplement pour le saumon atlantique est une tâche complexe qui nécessite de prendre en compte des facteurs écologiques, génétiques et socio-économiques. La question de savoir comment évaluer les opérations de repeuplement n'est pas nouvelle. Dès Vibert (1945), l'efficacité des pratiques de repeuplement était remise en question, soulignant la nécessité de recueillir davantage de connaissances. Plus tard, Ritter (1997) a insisté sur l'importance d'une meilleure évaluation de chaque plan de repeuplement. Depuis, plusieurs études ont apporté des informations précieuses et des méthodologies pour améliorer notre compréhension et notre évaluation de ces programmes.

La question centrale dans l'évaluation d'un programme de repeuplement est de savoir s'il atteint ses objectifs initiaux sans entraîner de coûts excessifs - non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le plan écologique, puisque nous nous intéressons principalement aux programmes de conservation. Par exemple, Young (2013) a suggéré que les dommages potentiels infligés aux populations sauvages de saumon par le repeuplement ne sont pas compensés par des bénéfices mesurables pour les pêches récréatives. Par conséquent, l'évaluation d'un programme de repeuplement dépend nécessairement de son contexte et de ses objectifs. Les programmes de conservation et les programmes d'amélioration des pêches ne doivent pas - et ne peuvent pas - être évalués selon les mêmes critères. Malgré cela, la plupart des programmes de repeuplement de conservation sont évalués de manière similaire et souvent trop simpliste. Ici, nous passons en revue les méthodes d'évaluation utilisées ou proposées dans de nombreuses études, ainsi que les défis associés à ces évaluations.

// 7.1.2 SOCIOLOGIE

Une étude récente a montré que les pêcheurs peuvent être satisfaits des opérations de repeuplement même s'ils n'ont pas accès à des preuves de l'efficacité de ces lâchers (Perry et al. 2024). De plus, les auteurs de l'étude ont constaté que les actions de gestion préférées par les pêcheurs étaient spécifiques aux espèces, et que les pêcheurs pour lesquels la pêche jouait un rôle central dans leur vie avaient une opinion plus favorable du repeuplement que ceux pour lesquels la pêche était moins centrale (Perry et al. 2024). Ces résultats contredisent une étude précédente, qui montrait que les pêcheurs considérant la pêche comme centrale dans leur vie étaient plus expérimentés, avaient une connaissance plus développée de l'environnement, et pouvaient donc avoir une perspective différente sur les opérations de gestion que les pêcheurs pour lesquels la pêche n'était pas centrale (Perry et al. 2024). C'était notamment le cas pour les pêcheurs de truites dans une étude antérieure, qui considéraient négativement les opérations de repeuplement car elles affectaient la « pureté », faisant implicitement référence à l'intégrité génétique (Bryan 1977). Cependant, des études plus récentes ont montré le contraire - c'est-à-dire un fort soutien au repeuplement parmi les pêcheurs spécialisés (Arlinghaus and Mehner 2005, Slaton et al. 2023) - car ce sont les croyances et les connaissances écologiques des pêcheurs, plutôt que leur expérience, qui prédisent mieux le soutien aux politiques de restauration de l'habitat plutôt qu'aux actions de repeuplement (Arlinghaus and Mehner 2005).

Il existe donc un défi significatif à identifier les risques, les effets et l'efficacité des opérations

de repeuplement, mais surtout, à s'assurer que ces connaissances scientifiques sont partagées avec les parties prenantes concernées. Évaluer comment les pêcheurs et autres utilisateurs de l'espèce (à des fins culturelles, sociétales, récréatives ou autres) sont impliqués est donc nécessaire, ainsi que comprendre comment la société participe aux programmes de repeuplement. Cependant, le public peut également être engagé dans de nombreuses autres mesures visant à restaurer l'habitat et à partager et transmettre les connaissances sur l'espèce. Ainsi, l'implication du public dans les opérations de repeuplement ne doit pas être utilisée comme une justification pour la mise en œuvre de tels programmes.

// 7.1.3 ÉVALUATION DÉMOGRAPHIQUE ET MODÉLISATION

Comprendre la dynamique d'une population cible est nécessaire pour évaluer si un plan de conservation est requis, si un repeuplement de conservation est nécessaire, et, dans l'affirmative, pour évaluer l'adéquation et l'efficacité de l'opération de repeuplement (Lennox et al. 2021). Cependant, dans une étude récente portant sur plus de 2 000 populations de saumons atlantiques, seulement 25 % ont été évaluées en termes de dynamique des populations par le biais des relations stock-recrutement (Chaput 2012). Cela illustre le manque de connaissances démographiques pour de nombreuses populations de saumons atlantiques. Sans ces connaissances, et lorsqu'une opération de repeuplement est en place, son évaluation d'un point de vue démographique ne peut pas être correctement menée.

En ce qui concerne les plans de repeuplement de conservation, tels que ceux utilisés en France, ils se produisent ou devraient se produire, par définition, uniquement à des niveaux de stock faibles. D'un point de vue démographique, si un plan est adéquat, efficace et performant, le résultat attendu devrait être une augmentation claire et substantielle du recrutement pour les populations de poissons présentant une dynamique compensatoire, comme le saumon atlantique (Bacon et al. 2015, Saavedra-Nieves et al. 2020). Pour pouvoir évaluer cela, la démographie avant le programme doit être bien comprise, et des points de référence biologiques doivent être définis (Lennox et al. 2021).

Bacon et al. (2015) a intégré le niveau de stock dans les relations stock-recrutement, soulignant que pour les espèces comme le saumon, caractérisées par une dynamique compensatoire, le repeuplement à des niveaux de stock faibles devrait conduire à une augmentation claire et substantielle du recrutement. Cela souligne l'importance de prendre en compte le contexte écologique lors de l'évaluation des résultats du repeuplement. Des approches de modélisation ont été appliquées pour séparer les densités naturelles et repeuplées de juvéniles, comme démontré par Dauphin et al. (2017) dans la rivière Allier, même lorsque les poissons repeuplés ne sont pas marqués.

La modélisation de la dynamique des populations est nécessaire, comme l'a montré Legault (2005), puisque les analyses de viabilité des populations ont indiqué qu'un repeuplement excessif pendant les périodes de bonne survie en mer peut paradoxalement augmenter le risque d'extinction en limitant la résilience de la population. Les approches de modélisation bayésienne, comme démontré par Dauphin et al. (2017) et Barton et al. (2020), offrent des outils pour améliorer les décisions de gestion, y compris l'évaluation des impacts de la suppression des barrages sur les populations et l'évaluation des scénarios de repeuplement. Une autre approche prometteuse implique des outils démogénétiques qui lient la démographie, la génétique et les décisions de gestion (Folio et al. 2024; 2021, Lamarins et al. 2022a;b).

// 7.1.4 ACQUISITION DES DONNÉES

Les premières évaluations, comme celles de Gayou and Roguet (1996), ont estimé les densités de juvéniles et les taux de recapture, révélant que l'augmentation des densités de repeuplement pouvait paradoxalement réduire les taux de survie apparents, illustrant la complexité de l'interprétation des données de suivi. Cependant, Gayou and Roguet (1996) ont également noté un manque de ressources pour mener des évaluations approfondies de l'efficacité du repeuplement, une préoccupation reprise par Bousquet (1996), qui a souligné les limites des méthodes d'évaluation reposant uniquement sur des comparaisons de la structure des stocks sans liens directs avec le repeuplement.

Des techniques plus raffinées, telles que le double marquage par cryomarquage et l'ablation de nageoires, ont été employées par Dumas (1979) pour comparer la croissance et les sex-ratios entre les poissons de pisciculture et les poissons sauvages, fournissant des données détaillées sur la survie et la performance. Les techniques de marquage et l'assignation de cohortes facilitent l'évaluation sans échantillons de géniteurs, comme l'a montré Hagen et al. (2021). Actuellement, plusieurs méthodes de marquage individuel sont disponibles, y compris l'analyse de parenté par ADN, le marquage par fil codé (CWT), le transpondeur passif intégré (PIT), le marquage radio et le marquage acoustique, qui fournissent des informations au niveau individuel sur le comportement, les routes de migration et le succès reproducteur. Ces données individuelles peuvent compléter les données de groupe acquises par l'ablation de nageoires ou le marquage par élastomère visible (VIE). Le suivi des poissons est essentiel pour les estimations de survie (Serrano et al. 2009). Les évaluations de la densité des juvéniles après le repeuplement ont été utilisées efficacement dans divers contextes, y compris les études de Prignon et al. (1999) et Wallace and Curry (2017).

Trushenski et al. (2015) a présenté des recommandations pratiques pour une évaluation robuste, y compris le marquage des poissons de pisciculture et sauvages, la variation expérimentale des niveaux de repeuplement, le suivi du recrutement et de la mortalité par pêche, et l'évaluation de la performance reproductive à l'aide d'outils génétiques. Leur travail a également mis en lumière la modélisation par le Groupe de Revue Scientifique des Piscicultures (Hatchery Scientific Review Group - HSRG) des proportions de poissons de pisciculture dans la production des frayères et la composition des géniteurs, notamment appliquée aux populations de la rivière Columbia. Des études récentes, telles que celles de Moncayo et al. (2024) et Matte et al. (2024), soulignent la nécessité de surveiller la survie et la dynamique de recrutement avant et après le repeuplement pour comprendre les changements dans la production de la population. De même, Radinger et al. (2023) a préconisé l'utilisation de plans expérimentaux de type Avant-Après-Contrôle-Impact (Before After Control Impact - BACI) pour évaluer de manière robuste les effets au niveau de l'écosystème du repeuplement.

// 7.1.5 ALLER AU-DELÀ DE L'ABONDANCE

Les critiques des approches d'évaluation courantes ont été présentées par Glover et al. (2018), qui a soutenu que les indicateurs d'abondance (comme les remontés d'adultes) seuls sont insuffisants, car les mécanismes de régulation naturels et les processus spatio-temporels sont souvent négligés. Ils ont proposé des approches de modélisation qui intègrent la production naturelle d'œufs et de juvéniles avec les contributions du repeuplement, tout en tenant compte des biais de suivi et de la variabilité environnementale.

L'amélioration des conditions de reproduction naturelle peut augmenter les probabilités de survie, comme l'a montré Saltveit (2006), rendant le suivi de la reproduction naturelle obligatoire. L'efficacité du repeuplement dépend de l'accessibilité et de la qualité de l'habitat, comme l'ont noté Van Puijebroek et al. (2019) et Thorstad et al. (2021), qui ont insisté sur l'importance de la condition des smolts et de la restauration de l'habitat. La qualité des sédiments et les altérations de l'habitat compliquent davantage les résultats (Lennox et al. 2021). Par conséquent, le suivi de la qualité de l'habitat et de sa restauration est également essentiel pour mieux évaluer les programmes de repeuplement. Par exemple, la modélisation de la diminution du nombre de smolts sur plusieurs décennies dans la rivière Penobscot révèle une mortalité significative au niveau des barrages, avec seulement une fraction des smolts repeuplés atteignant l'océan (Stevens et al. 2019).

La question de savoir ce qui constitue un « bon » saumon - qu'il ait réussi à se reproduire et qu'il soit pêchable ou qu'il reflète les caractéristiques génétiques et écologiques sauvages - a été discutée par Harrison and Berseth (2024), qui a souligné la nécessité de réfléchir aux objectifs de conservation dans des environnements en rapide évolution. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir combien de saumons sont présents dans les populations, mais quels saumons. Les considérations phéno-logiques et ontogénétiques, y compris les dynamiques de match-mismatch et la préparation à faire face aux perturbations environnementales, sont importantes pour évaluer le succès du repeuplement (Bailey et al. 2010). Cela nécessite de comprendre le phénotype, le comportement et la phénologie des saumons sauvages avant le repeuplement et de surveiller ces traits pendant et après le programme de repeuplement.

// 7.1.6 ÉVALUATIONS GÉNÉTIQUES

Nous avons déjà passé en revue les nombreux risques d'effets génétiques délétères des programmes de repeuplement sur les populations sauvages, soulignant la nécessité de mettre en œuvre des évaluations adéquates. Les évaluations génétiques sont particulièrement pertinentes pour les espèces présentant une faible diversité génétique et des tailles de population réduites (Roques et al. 2018). Par exemple, Almodóvar et al. (2020) a documenté une détérioration génétique dans la population de la rivière Sella en raison du repeuplement, y compris la perte d'allèles, l'introggression et la réduction de la taille effective de la population, soulignant les risques associés aux impacts génétiques. Les programmes bien surveillés, comme celui décrit par García-Vega et al. (2025), fournissent des études de cas précieuses pour de meilleures pratiques, en particulier en ce qui concerne les considérations génétiques. Notamment, le programme de repeuplement de la Bidasoa est l'un des mieux surveillés, fournissant des données essentielles pour évaluer le programme à la fois génétiquement et démographiquement. Les évaluations de l'introggression génétique doivent incorporer des marqueurs spécifiques au sexe pour éviter une sous-estimation, car les mâles peuvent atteindre la maturité précoce dans les rivières (Gabián and Morán 2019).

// 7.1.7 RISQUES ÉCOLOGIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES

Évaluer les risques écologiques au-delà des espèces cibles est crucial. Pearsons and Hopley (1999) a fourni un cadre pour évaluer les impacts des espèces repeuplées sur les communautés natives, soulignant les risques liés à la compétition, à la prédation et à la transmission de maladies. Les auteurs

ont listé cinq tâches clés nécessaires pour réaliser une évaluation des risques écologiques : déterminer les objectifs des taxons non ciblés (NonTarget Taxa - NTT); déterminer ou émettre des hypothèses sur le chevauchement spatio-temporel des taxons ciblés avec les stades de vie des NTT; déterminer ou émettre des hypothèses sur les interactions écologiques fortes; évaluer le risque écologique pour chaque NTT; et déterminer l'incertitude scientifique (Pearsons and Hopley 1999).

Les analyses coûts-bénéfices révèlent que les coûts financiers du repeuplement dépassent souvent les bénéfices, en particulier lorsque le repeuplement est utilisé pour compenser les impacts des barrages (Kallio-Nyberg et al. 2013). Dans leur étude, les auteurs ont également démontré un décalage entre la distribution géographique des bénéfices et les coûts correspondants à la production et au lâcher, puisque les saumons sont capturés le long de leurs routes de migration plutôt qu'à l'endroit où ils ont été relâchés en compensation des barrages. Les évaluations socio-économiques, telles que celles de Harrison et al. (2018), apportent des dimensions supplémentaires à l'évaluation en investiguant les bénéfices psychologiques et sociaux du repeuplement. Les programmes de repeuplement peuvent également être évalués à l'aide d'analyses de réseau pour déterminer si tous les acteurs et structures impliqués dans le programme interagissent efficacement (Flye et al. 2021). Lorsque les programmes de repeuplement sont conçus pour soutenir à la fois la pêche récréative de consommation (pêche de capture) et non consommatrice (pêche avec remise à l'eau), les opportunités de pêche récréative créées par le repeuplement doivent être discutées et évaluées, comme l'a argumenté Zink et al. (2023).

Bien que l'évaluation des programmes devrait être centrale, elle est souvent manquante dans la plupart des programmes. Pearsons et al. (2012) a fourni un bon exemple d'évaluation menée avant un futur programme. Ils ont combiné des revues de littérature, des avis d'experts (méthode Delphi) et une modélisation mathématique pour réaliser des évaluations des risques écologiques des impacts des piscicultures. Leur étude a conclu que, bien que les programmes de pisciculture visent à soutenir les populations de poissons et les pêches, ils peuvent poser des risques écologiques significatifs pour les poissons sauvages par le biais de la compétition, de la prédation, de la transmission de maladies et des interactions génétiques. Les auteurs soulignent la nécessité d'une gestion et d'un suivi attentifs des programmes de repeuplement pour atténuer ces risques et protéger les populations de poissons sauvages.

Dans l'ensemble, ces études illustrent les défis multidimensionnels et les méthodologies impliqués dans l'évaluation des programmes de repeuplement du saumon atlantique, soulignant la nécessité d'approches intégratives, spécifiques au contexte et adaptatives. Pour réaliser une évaluation rigoureuse et complète, comme proposé par Molony et al. (2003) (Figure 7.1), de nombreuses données sont nécessaires avant, pendant et après le programme.

Figure 3. Proposed flow chart expanding on the steps in Figure 2. Note that the ability to produce fish in a hatchery is not driving the decision making process. However, appropriate husbandry and hatchery protocols are important considerations.

Figure 7.1 – Flow-chart pour l'évaluation de chaque programme proposé par Molony et al. (2003).

I 7.2. ÉVITER LES PIÈGES DE L'ÉVALUATION : DISTINGUER REPEUPLEMENT ET RESTAURATION

Ici, nous passons en revue certains programmes considérés comme des **succès** ou des **échecs** par les auteurs d'études précédentes. Ainsi, le même programme peut apparaître à la fois dans les sous-sections succès et échecs. Dans la sous-section échec, nous incluons également tous les plans conduisant à « aucun effet », car même s'il n'y a pas d'effets préjudiciables détectés, le fait qu'un programme de repeuplement n'améliore pas la démographie de la population constitue un échec étant donné l'objectif initial de tels programmes.

Récemment, deux articles scientifiques ont passé en revue les programmes de restauration et de conservation ciblant les populations de saumon atlantique pour lesquels des évaluations ont été réalisées (Lennox et al. 2021, McMillan et al. 2023). La revue de McMillan et al. (2023) **ne se concentrait pas uniquement sur le saumon atlantique mais sur les salmonidés** (*Oncorhynchus*, *Salmo*, *Salvelinus*, et *Thymallus* espèces) en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et considérait tous les effets potentiels (pas seulement démographiques). Parmi les 207 études retenues, 144 (70 %) ont rapporté des effets néfastes sur les salmonidés sauvages et 26 (13 %) ont rapporté des effets faiblement néfastes. Seules sept (3 %) publications ont rapporté des effets bénéfiques des programmes de repeuplement sur les salmonidés sauvages (McMillan et al. 2023). Spécifiquement pour le saumon atlantique, 15 des 19 publications ont rapporté des effets néfastes (13 néfastes et 2 faiblement néfastes). Les effets évalués par ces études sont généralement génétiques ou écologiques. Il est important de noter que, concernant les programmes de repeuplement visant la restauration des populations, 30 % ont eu des effets néfastes ou faiblement néfastes, tandis que 29 % ont eu des effets bénéfiques.

Lennox et al. (2021) a fourni une revue récente de 95 programmes de restauration de populations de saumon atlantique pour lesquels des évaluations étaient disponibles dans 49 articles évalués par des pairs. Ils ont qualifié trois niveaux de succès : population sauvage auto-entretenu (niveau 1), population auto-entretenu robuste (niveau 2), et surplus pêchable (niveau 3). Cela souligne à nouveau la nécessité de comprendre la dynamique des populations avant, pendant et après le programme, de définir des points de référence biologiques et de collecter les données nécessaires.

Parmi les 95 programmes de restauration évalués, 39 ont atteint le niveau 1 de succès, aucun n'a atteint le niveau 2, 26 ont atteint le niveau 3, et 18 n'ont atteint aucun niveau de succès (Lennox et al. 2021). Les programmes de restauration qui ont atteint le niveau 3 de succès ciblaient l'amélioration de l'habitat et de la qualité de l'eau ainsi que la suppression des barrages (Lennox et al. 2021). Seules 19 études ont rapporté des opérations de repeuplement dans le cadre d'un programme de restauration. Parmi ces 19 études, **seules deux ont atteint un quelconque niveau de succès** (Lennox et al. 2021). Ces succès correspondent aux programmes rapportés par Perrier et al. (2014) et Saltveit et al. (2019). Nous discuterons de ceux-ci dans la sous-section suivante.

// 7.2.1 ÉVALUATION DES PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT : QUAND LES SUCCÈS ATTRIBUÉS RELÈVENT EN RÉALITÉ DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE

/// 7.2.1.1 BASSIN DE L'ADOUR - FRANCE

Un programme qualifié de **succès** dans Lennox et al. (2021) a été décrit dans Perrier et al. (2014). L'étude s'est concentrée sur les processus génétiques dans le *bassin versant de l'Adour* en France, situé à la limite sud de l'aire de répartition de l'espèce, après la restauration de l'habitat et le repeuplement. Les auteurs ont échantillonné des juvéniles dans plusieurs sous-bassins, y compris la *Nivelle*, la *Nive*, la *Saison*, le *Gave d'Oloron*, le *Gave d'Aspe*, le *Gave d'Ossau* et le *Gave de Pau*. Certains de ces sous-bassins, ou les sous-bassins eux-mêmes, avaient été récemment colonisés ou recolonisés après la restauration de l'habitat (par exemple, installation de passes à poissons aux barrages ; Perrier et al. (2014)).

Les auteurs ont constaté que la diversité génétique (hétérozygotie attendue et richesse allélique) était similaire entre les sites continuellement habités et les sites recolonisés, mais que la taille effective de la population (N_e) était plus faible dans les sites recolonisés. Ils ont également observé une faible admixture et de faibles proportions de migrants ou d'hybrides putatifs au sein des sites continuellement habités, suggérant un impact relativement faible du repeuplement (Perrier et al. 2014). En fait, les auteurs ont suggéré que l'utilisation de populations géographiquement et génétiquement distantes pour repeupler les rivières au sein du bassin versant de l'Adour pourrait avoir entraîné une admixture notable et une homogénéisation locale de la diversité génétique (Perrier et al. 2014). Par conséquent, le succès global de la restauration a été réalisé principalement grâce à l'amélioration du franchissement des barrages et à la restauration de l'habitat (Perrier et al. 2014). Ce programme peut donc difficilement être considéré comme un succès de repeuplement.

/// 7.2.1.2 SULDALSLÅGEN - NORVÈGE

Le deuxième succès rapporté par Lennox et al. (2021) a été décrit par Saltveit et al. (2019) et concerne la rivière *Suldalslågen* en Norvège. La construction de barrages pour la production hydroélectrique a entraîné une perte estimée à 20 000 smolts par an. Pour compenser cette perte, un programme de repeuplement a été lancé, initialement avec des tacons puis plus tard avec des smolts (Saltveit 2006). Une première évaluation de ce programme a été menée par Saltveit (2006), qui a conclu qu'il n'y avait pas de réponse positive au repeuplement. Les explications de ce manque d'effet positif incluaient la taille plus petite et le moment de migration plus tardif des smolts élevés en pisciculture par rapport aux smolts sauvages. Pendant le programme, entre 160 000 et 250 000 poissons d'un an ont été repeuplés annuellement, mais seulement entre 6 et 10 individus ($\leq 0,005\%$) ont été recapturés comme adultes dans la rivière.

Dans l'étude ultérieure de Saltveit et al. (2019), le programme a été évalué en fonction du nombre de grands saumons capturés par les pêcheurs (saumons de plus de 7 kg). Les auteurs ont constaté qu'avant 2011, la capture de grands saumons était dominée par les poissons sauvages (c'est-à-dire issus de la reproduction naturelle), alors qu'après 2011, les proportions de poissons sauvages et repeuplés étaient similaires. L'amélioration observée ces dernières années dans le nombre de grands saumons capturés par les pêcheurs semble être due à une combinaison de la gestion de l'eau et du repeuplement (Saltveit et al. 2019). La gestion de l'eau visait à augmenter le nombre de grands saumons pêchables par les pêcheurs, et le repeuplement semble avoir contribué à cet objectif, conduisant à un succès potentiel en termes de cet objectif. Cependant, la production de juvéniles, l'abondance totale et la diversité (à

la fois génétique et phénotypique), telles qu'évaluées par Saltveit (2006), n'ont pas été évaluées dans l'étude ultérieure. Les données disponibles suggèrent que le seul bénéfice démontré du repeuplement relève de la *gestion halieutique*, et non de la *conservation des populations naturelles*.

/// 7.2.1.3 ELBE – ALLEMAGNE

Un autre exemple emblématique est le cas de la rivière *Elbe* en Allemagne. Le saumon atlantique a disparu de tous les grands bassins fluviaux allemands au milieu du XX^e siècle. En novembre 1994, un groupe de travail sur les « Pêches de l'Elbe », réunissant toutes les autorités de pêche, a établi un programme de repeuplement pour réintroduire le saumon atlantique dans la rivière. Le programme de repeuplement a été lancé en novembre 1994, et plus de 3,8 millions de saumons ont été repeuplés entre 1994 et le printemps 2003 (Wolter 2015). Dans un affluent, plus de 755 000 saumons ont été repeuplés entre 1999 et 2010.

Le programme de repeuplement de l'Elbe est généralement considéré comme un succès en raison de la recolonisation de la rivière par le saumon atlantique. Cependant, comme l'ont noté les auteurs, « aucun des projets mentionnés pour la réintroduction du saumon n'a de référence sur le nombre d'adultes de retour nécessaires pour une population de saumons auto-entretenu et, plus tard, pour un stock de saumons permettant une pêche » (Wolter 2015). Le nombre actuel de 300 à 400 adultes de retour est bien inférieur aux captures historiques et à la taille cible potentielle du stock, comprise entre 4 000 et 10 000 saumons. Le succès du programme pourrait être considéré comme ayant « amorcé la pompe », similaire au bassin versant de l'Adour. Cependant, la contribution de la recolonisation naturelle est inconnue, et ce programme, comme celui du bassin versant de l'Adour, s'est fortement appuyé sur des améliorations de la qualité de l'habitat et la suppression des barrages. Les auteurs ont également suggéré que des améliorations supplémentaires nécessitent une approche à l'échelle du bassin versant pour mieux inclure les zones de frayère en amont ; sinon, « le programme de réintroduction du saumon dans la rivière Elbe pourrait échouer à atteindre la taille effective critique de la population pour une population de saumons auto-entretenu avec une future utilisation par la pêche ».

/// 7.2.1.4 LE CAS DANOIS : QUAND LE REPEUPLEMENT CÈDE LA PLACE À LA RESTAURATION D'HABITAT

Les programmes de restauration des rivières danoises (Storå, Skjern, Varde, Ribe) sont **souvent cités à tort** comme preuve de l'efficacité du repeuplement (Koed et al. 2020). Une analyse rétrospective révèle pourtant une réalité plus nuancée :

1. Contexte historique et échec initial (début XX^e siècle)

Ces systèmes fluviaux ont subi un *effondrement des stocks* au début des années 1900, principalement dû à :

- la **destruction généralisée des habitats** (canalisation, urbanisation),
- la **construction massive de barrages** bloquant les migrations.

2. Période de repeuplement sporadique (1950--1980)

Des opérations de repeuplement *non systématiques* ont été menées pendant trois décennies, **sans amélioration significative des populations** (Koed et al. 2020). Les évaluations des années 1990 ont cependant révélé :

- une **persistance de la reproduction naturelle** malgré le déclin,
- une **diversité génétique locale maintenue** sur certains tronçons (ex. : Storå),
- l'**inefficacité du repeuplement seul** pour restaurer les stocks.

3. Changement de paradigme (années 1990--2000)

Face à ces constats, les gestionnaires ont **radicalement révisé leur stratégie**, en :

- **abandonnant le repeuplement** comme axe central (dès les années 2000),
- **priorisant la restauration d'habitat** :
 - arasement de **73 barrages** (Tableau 7.1),
 - installation de **28 passes à poissons** et grilles de protection,
 - **réhabilitation de 349 sites** de frayères (ajout de graviers/substrats),
- **renforçant le cadre législatif** :
 - interdiction de pêche dans les fjords (Nissum, Ringkøbing),
 - fixation de **seuils démographiques minimaux** pour la viabilité des populations.

4. Résultats et leçons clés

- **Succès relatifs** : Les stocks montrent des *tendances positives* depuis les années 2000, mais les auteurs insistent sur la nécessité de **poursuivre les efforts**, notamment pour :
 - achever l'arasement des barrages résiduels,
 - améliorer la qualité des habitats juvéniles (Koed et al. 2020).
- **Rôle marginal du repeuplement** : Les données ne permettent pas d'évaluer sa contribution réelle à la reproduction ou à la production des populations. Son utilisation est désormais **restreinte à un outil d'appui**, sous condition que :
 - la **capacité d'accueil** de l'habitat ne soit pas dépassée,
 - les **problèmes structurels** (barrages, prédation, pollution) soient résolus en amont.
- **Objectif halieutique avoué** : Comme le soulignent Koed et al. (2020), ces programmes intégraient aussi une *dimension pêche*, rappelant que les critères de « succès » peuvent refléter des **priorités socio-économiques** plutôt que des **indicateurs écologiques**.

Table 7.1 – Comparaison des actions de restauration par système fluvial au Danemark, adapté de Koed et al. (2020). Les surfaces de réhabilitation sont exprimées en m².

Système fluvial	Stratégies de gestion
River Storå	<ul style="list-style-type: none"> — Réhabilitation de 60 sites (100–2 500 m²) : ajout de graviers/substrats — 15 barrages arasés — Interdiction de pêche dans le fjord Nissum
River Skjern	<ul style="list-style-type: none"> — Réhabilitation de 98 sites (100–2 500 m²) — 41 barrages arasés — Interdiction de pêche dans le fjord Ringkøbing
River Varde	<ul style="list-style-type: none"> — Réhabilitation de 191 sites (100–2 500 m²) — 17 barrages arasés

/// 7.2.1.5 ULLA - ESPAGNE

Saavedra-Nieves et al. (2020) a étudié le programme de restauration dans la rivière *Ulla* en Espagne. La rivière mesure 132 km de long, mais seulement 80 km sont accessibles au saumon atlantique, et une passe à poissons située à 40 km en amont de l'embouchure de la rivière permet de surveiller les retours d'adultes. Un programme d'élevage de soutien basé sur une reproduction artificielle a commencé en 2000 et était toujours en cours en 2021 (Saavedra-Nieves et al. 2020). Les tacons élevés en pisciculture et relâchés à l'automne avaient leur nageoire adipeuse coupée, permettant aux parties prenantes de distinguer les poissons sauvages des poissons repeuplés à la passe à poissons. Les auteurs ont évalué le programme de restauration à l'aide d'un ensemble de données à long terme (1992-2018) des retours d'adultes à la passe à poissons. Ce suivi a permis une évaluation Avant-Après-Contrôle-Impact (BACI). Ils ont constaté une augmentation progressive des retours d'adultes jusqu'au début des années 1990 (avant le repeuplement), suivie d'une période stable jusqu'en 2007. Un point de rupture a été identifié en 2007, après quoi les retours d'adultes ont augmenté, en particulier avec plus de poissons de plusieurs hivers en mer (MSW) capturés. Les poissons sauvages représentaient 82,70 % des retours de 2000 à 2018, une proportion non significativement différente de la période 1992-1999. Les auteurs ont conclu que l'augmentation des retours d'adultes dans la rivière Ulla est due non seulement au repeuplement de saumons, mais surtout aux pratiques de conservation, en particulier à l'amélioration de la connectivité, puisque le point de rupture correspond à la construction d'une échelle à poissons en aval de la passe à poissons servant au suivi.

/// 7.2.1.6 TAMISE & SEINE - ANGLETERRE & FRANCE

Deux autres rivières soutenant des populations de saumon atlantique sont également généralement considérées comme des succès des programmes de restauration du saumon : la *Seine* en France et la *Tamise* en Angleterre. Le saumon a disparu de la Tamise en 1833. Plusieurs programmes de repeuplement ont tenté de restaurer la population sans succès. Après des améliorations significatives de la qualité de l'eau, un saumon a été capturé en aval de Londres en 1974 (Griffiths et al. 2011). Suite à cela,

le repeuplement de juvéniles a commencé en 1975, utilisant principalement des saumons provenant d'une pisciculture écossaise (Griffiths et al. 2011). Le nombre de retours d'adultes a augmenté, atteignant un pic de 338 individus en 1993 (Griffiths et al. 2011). En 1994, un programme de restauration a ciblé un affluent majeur de la Tamise avec la plus grande quantité d'habitats de frayère (Griffiths et al. 2011). Cependant, depuis 1997, le nombre de retours d'adultes a diminué, atteignant un niveau bas en 2005 avec aucun saumon capturé (Griffiths et al. 2011). Seize adultes capturés entre 2005 et 2008 ont été génétiquement assignés (Griffiths et al. 2011). Les auteurs ont découvert que tous les individus sauf un étaient assignés à des rivières du sud de l'Angleterre, suggérant que ces individus n'étaient pas repeuplés mais étaient des dispersants provenant d'autres rivières (Griffiths et al. 2011). Dans l'ensemble, le programme de repeuplement dans la Tamise a peut-être également « amorcé la pompe », ayant un effet positif à court terme, mais entraînant des effets nuls ou négatifs à long terme, car l'abondance a diminué et la plupart des retours d'adultes provenaient d'individus erratiques (Griffiths et al. 2011).

La rivière Seine fournit un exemple clair de la manière dont la restauration de l'habitat peut conduire à la recolonisation d'une rivière par le saumon atlantique. Le saumon a disparu de la rivière à la fin du XIX^e siècle, et seules quelques opérations de repeuplement infructueuses ont été réalisées au cours de ce siècle (Perrier et al. 2010). Les améliorations de la qualité de l'eau ont commencé au début des années 1990, et en 2008, 162 adultes ont été enregistrés par vidéo au barrage de Poses. Sept de ces poissons avaient leur nageoire adipeuse coupée, suggérant une faible proportion d'individus repeuplés. Les auteurs ont mené des analyses génétiques sur sept individus capturés par des pêcheurs entre 2001 et 2008. Deux individus ont été assignés à des origines étrangères, dont un avait la nageoire adipeuse coupée (Perrier et al. 2010). Les autres individus ont été assignés à des populations françaises, y compris un assigné à la population de l'Allier, qui se caractérise par la plus longue migration de montaison (Perrier et al. 2010). Dans l'ensemble, les auteurs ont suggéré que la recolonisation naturelle de la rivière Seine résulte des améliorations générales de la qualité de l'eau.

/// 7.2.1.7 SAINT MARYS - CANADA

En 2012, la reproduction naturelle du saumon atlantique a été détectée pour la première fois dans la rivière *Saint Marys* dans le Michigan. Des saumons atlantiques ont été repeuplés annuellement avec 25 000 à 30 000 pré-smolts pendant des décennies dans les Grands Lacs supérieurs, auxquels la rivière est connectée (Tucker et al. 2014). Le programme de repeuplement a été un succès dans ses objectifs principaux : il a créé une pêche récréative stable générée par des poissons de repeuplement (Tucker et al. 2014). En raison de la présence d'autres salmonidés dans les Grands Lacs, il a été observé que les juvéniles de saumon atlantique se tournent vers des proies alternatives, conduisant à une hypothétique carence en thiamine comme principale cause du syndrome de mortalité précoce (EMS) dans les Grands Lacs (Tucker et al. 2014). Cependant, après 25 ans de repeuplement de smolts, la première reproduction naturelle a été observée (Tucker et al. 2014).

/// 7.2.1.8 TYNE - ANGLETERRE

La rivière Tyne constitue l'un des exemples les plus connus d'un « succès apparent » de repeuplement. Située dans le nord-est de l'Angleterre, cette rivière a connu un effondrement de ses populations de saumons dans les années 1950, principalement en raison d'une pollution estuarienne causée par les

rejets industriels et urbains (Milner et al. 2008). Un programme de restauration complet a ensuite permis une réduction de l'activité industrielle et une amélioration significative de la qualité de l'eau (Milner et al. 2008).

Cependant, dans les années 1980, la construction d'un barrage sur la North Tyne - l'un des principaux affluents - a entraîné la perte de 220 000 m² d'habitats pour le développement des juvéniles de saumon (Milner et al. 2008). Cet impact environnemental a nécessité un accord de compensation incluant un programme de repeuplement pour pallier la perte d'habitat. Lancé en 1978, ce programme a principalement relâché des juvéniles de 0+ (avec une proportion moindre d'individus 1+, Milner et al. 2008).

Entre 1983 et 2000, les saumons issus du repeuplement ont été marqués avec des micropuces codées (CWT), permettant de suivre les retours d'adultes et d'estimer les contributions relatives des individus issus du repeuplement versus ceux issus de la reproduction naturelle au sein de la population reproductrice (Milner et al. 2008). Le programme incluait également un suivi de l'abondance des juvéniles et de la qualité de l'eau tout au long de sa durée.

Une étude ultérieure a examiné les contributions relatives des **processus naturels** (incluant la dérive, la reproduction naturelle et la recolonisation) et des **efforts de repeuplement** dans la récupération observée de la population. Les auteurs ont conclu que les **processus naturels étaient les principaux moteurs** de cette récupération (Milner et al. 2008). Leurs conclusions étaient étayées par plusieurs observations clés :

- La majorité des géniteurs en montaison étaient majoritairement des individus sauvages (d'après les données CWT),
- La présence de stocks modérés de juvéniles à la fin des années 1970, avant le début du repeuplement,
- La corrélation temporelle entre l'amélioration de la qualité de l'eau et la restauration des taux de capture et de l'effort de pêche à des niveaux pré-effondrement,
- La restauration des indicateurs de capture et d'effort précédant les retours issus du repeuplement,
- La restauration simultanée des populations de truite de mer dans le même système.

Néanmoins, l'étude a également reconnu que le repeuplement a pu jouer un rôle relatif dans l'accélération et la stabilisation des premières phases de la récupération de la population, particulièrement durant les périodes où les améliorations de la qualité de l'eau étaient encore irrégulières (Milner et al. 2008).

/// 7.2.1.9 AUTRES

Une revue plus ancienne que celles de McMillan et al. (2023) et Lennox et al. (2021) a examiné trois succès précoces des programmes de repeuplement de saumon atlantique (Ritter 1997). Les auteurs ont fourni des recommandations pour mener des programmes de repeuplement efficaces ou au moins réduire les impacts négatifs potentiels du repeuplement de poissons de pisciculture. Un succès a été le programme en amont des « Grandes Chutes » sur la rivière Exploits, où entre 2 000 et 5 000 adultes ont été comptés annuellement de 1980 à 1992, soutenant le repeuplement de plus d'un million d'alevins

chaque année. Les retours d'adultes ont atteint un pic de 11 395 en 1996, probablement en raison d'un moratoire sur la pêche commerciale selon l'hypothèse des auteurs (Ritter 1997).

Un autre succès présenté par Ritter (1997) a été la rivière *Torrent*, où une passe à poissons a été construite en 1966 pour permettre le passage au-dessus de chutes naturelles situées à 3 km en amont de la tête de marée. Après la construction de la passe à poissons, 738 griltes (castillons) ont été repeuplés de 1972 à 1976 (Ritter 1997). Les retours d'adultes ont augmenté d'environ 50 à la fin des années 1960 à 2 000 dans les années 1980 (Ritter 1997).

Le troisième succès a été la rivière *LaHave*, où le programme de restauration comprenait à la fois la construction de passes à poissons et le repeuplement. Une passe à poissons a été construite à 15 km au-dessus de la tête de marée, et des tacons et des smolts de pisciculture ont été repeuplés au-dessus de la nouvelle passe à poissons à partir de 1971. Suite à ces efforts, les retours d'adultes issus de la frayère naturelle ont rapidement augmenté pour atteindre environ 2 000 poissons.

// 7.2.2 ÉCHECS DES OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT À BUT DE CONSERVATION

La plupart des programmes de repeuplement concernant le saumon atlantique, notamment ceux visant la conservation, la restauration ou la compensation, ne sont pas couronnés de succès ; la plupart n'ont aucun effet ou sont même préjudiciables (Lennox et al. 2021).

/// 7.2.2.1 NORVÈGE

En Norvège, malgré des programmes de repeuplement étendus impliquant différents stades de juvéniles de saumon, les populations ciblées ont continué à décliner (Saltveit 2006). Les auteurs ont constaté que le repeuplement de saumons dans les rivières norvégiennes ne conduit pas à une augmentation des rendements. Ils ont également observé une mortalité plus élevée en mer pour les smolts élevés en pisciculture, probablement en raison de leur taille plus petite, de leur âge plus jeune et de leur migration plus tardive (Saltveit 2006). Les auteurs ont soutenu que le repeuplement ne peut être efficace que si la reproduction naturelle est inférieure à la capacité d'accueil, et ils ont constaté que les poissons repeuplés ne représentaient qu'une faible proportion des captures des pêcheurs (2,7 % à 18,9 %) malgré l'effort de repeuplement. Ils ont conclu que leurs résultats indiquent fortement les bénéfices de privilégier l'amélioration des conditions pour la reproduction naturelle, car les smolts sauvages ont une probabilité de survie en mer beaucoup plus élevée (Saltveit 2006).

/// 7.2.2.2 RHIN - ALLEMAGNE

Un exemple emblématique et contemporain est celui du *Rhin*. Le saumon atlantique a disparu du Rhin dans les années 1950, principalement en raison de problèmes de qualité de l'eau (c'est-à-dire la pollution) et des barrages (Ingendhal and Beeck 2011). Les zones de frayère sont principalement situées en Allemagne et, dans une moindre mesure, en France, dans les affluents de la Bruche et de la Lauter (Van Rijssel et al. 2024). En Suisse, bien que certaines zones de frayère soient disponibles, elles sont difficiles d'accès (Van Rijssel et al. 2024). Pour permettre le rétablissement d'une population de saumon atlantique, un programme de repeuplement a été lancé, et entre un et trois millions de

juvéniles de saumon ont été repeuplés chaque année de 1998 à 2009 (Ingendhal and Beeck 2011, Schneider 2011, Van Rijssel et al. 2024). Malgré cet effort de repeuplement substantiel, et l'utilisation du saumon comme espèce phare, la population estimée sur les frayères reste faible, entre 350 et 800 individus, avec seulement une petite proportion des origines génétiques participant à la reproduction (Van Rijssel et al. 2024). Les auteurs ont constaté des pourcentages très élevés de saumons disparaissant lors des migrations de dévalaison et de montaison, avec, par exemple, 74 % des adultes disparaissant dans le Rhin inférieur et 71 % pour les smolts (Van Rijssel et al. 2024). À une centrale électrique, une mortalité supplémentaire de 16 à 25 % pour les smolts a été observée. Les pertes dans la rivière sont beaucoup plus élevées qu'en mer, et les auteurs ont suggéré que de nombreuses actions de restauration écologique doivent encore être mises en œuvre le long du cours de la rivière, qui est fortement modifié par la navigation et régulé par des barrages (Van Rijssel et al. 2024).

/// 7.2.2.3 BASSIN DE L'ADOUR - FRANCE

En France, le repeuplement a été utilisé sur le bassin de l'*Adour* et notamment sur *Nive* et la *Nivelle*, comme mentionné précédemment dans la sous-section sur les succès, où nous avons discuté du succès du programme de restauration, et non du programme de repeuplement. Comme mentionné précédemment (Perrier et al. 2014), Bousquet (1996) a soutenu que l'augmentation des retours d'adultes était due à la suppression des barrages et à l'ouverture des zones de frayère en amont, et non au programme de repeuplement en tant que tel. En accord avec cela, Perrier et al. (2014) a trouvé une corrélation positive entre le nombre de retours d'adultes et le nombre de saumons 1SW capturés par les pêcheurs. Cependant, le nombre de saumons 1SW capturés était négativement associé au recrutement naturel. Ainsi, une augmentation du nombre de retours d'adultes était associée à une diminution du recrutement naturel (Bousquet 1996). Dans l'ensemble, les auteurs ont suggéré que le repeuplement peut avoir augmenté le nombre de retours d'adultes, mais que ces retours ont augmenté la pression de pêche et soutenu la pêche plutôt que la reproduction naturelle (Bousquet 1996). Un tel résultat est typiquement l'objectif d'un programme de repeuplement pour l'amélioration des pêches, mais certainement pas d'un programme de repeuplement de conservation.

Le cas de la rivière *Nivelle* est particulièrement intéressant car la rivière est courte, et avant 1984, la section accessible ne s'étendait que sur 4,5 km en amont de la limite des eaux salées (Dumas and Marty 1987). La rivière est repeuplée depuis 1962 (Dumas et al. 1979). Neveu (1981) a constaté que les tacons de pisciculture représentaient 21 % des tacons capturés dans la *Nivelle*, et que la densité de saumons était inférieure à la densité mesurée avant le repeuplement (Neveu 1981). Dès 1981, les auteurs ont émis l'hypothèse que le manque de succès du programme de repeuplement était probablement dû à l'augmentation des processus densité-dépendants résultant de l'ajout de saumons de pisciculture dans la rivière (Neveu 1981). Dans une étude ultérieure, les auteurs ont constaté que les individus repeuplés représentaient entre 18 % et 82 % des retours annuels d'adultes sur neuf années de suivi (Dumas and Marty 1987). Le repeuplement régulier a cessé dans les années 1990, tandis qu'en 1984 et à nouveau dans les années 1990, deux passes à poissons ont été construites pour augmenter l'habitat accessible pour le saumon. L'augmentation des retours d'adultes a été principalement associée à l'ouverture des zones de frayère dans la *Nivelle* (Dumas 1979, Dumas and Marty 1987). En octobre 2023, un barrage a été supprimé, rendant la partie amont de la *Nivelle*, au-dessus de la frontière espagnole, accessible. Seulement trois mois plus tard, des saumons adultes ont été observés dans la nouvelle section accessible,

où le saumon avait disparu depuis plus de 100 ans en raison des barrages.

/// 7.2.2.4 BASSIN GARONNE DORDOGNE - FRANCE

Sur les rivières françaises *Garonne* et *Dordogne*, les saumons ont disparu en 1906 (Gayou and Roguet 1996). En 1940, quelques opérations de repeuplement ont été réalisées sur la Garonne avec des juvéniles produits à partir d'adultes capturés dans la rivière Adour (Gayou and Roguet 1996). Ces opérations de repeuplement ont conduit à la capture d'adultes par une pêche à Toulouse, mais en 1971, le barrage de Golfech a été construit. En 1975, un premier programme de restauration a été lancé sur la Dordogne, suivi d'un programme similaire en 1980 sur la Garonne (Gayou and Roguet 1996). Les deux programmes de restauration visaient à améliorer la connectivité de l'habitat, à augmenter les connaissances sur la productivité des populations, à réaliser des opérations de repeuplement et à protéger les espèces et leurs habitats par le biais de nouvelles législations et de la sensibilisation du public. Le programme a constaté que 294 seuils et barrages entravaient la migration naturelle vers les zones de frayère, et la décision a été prise de construire des passes à poissons aux plus grands barrages (Gayou and Roguet 1996). Dans l'ensemble, le nombre de retours d'adultes a augmenté en 1992 et a atteint un premier pic en 1994, probablement parce que la décision a été prise d'utiliser uniquement des saumons français pour les géniteurs et de repeupler des smolts en aval des barrages les plus bas sur les deux rivières (Gayou and Roguet 1996). Alors que ces procédures de repeuplement ont été amplifiées, une chute brutale du nombre de retours d'adultes a été observée en 1995, notamment sur la Dordogne. Après cela, un pic a été observé en 2000-2002 sur les deux rivières, puis les niveaux sont revenus à des niveaux comparables à 1994 (COGEPOMI GDCSL 2021). Dans l'ensemble, ces programmes ont permis le retour des saumons dans ces rivières, mais pas l'établissement de populations stables et viables, en particulier sur la Garonne (Gayou and Roguet 1996).

/// 7.2.2.5 GIRNOCK BURN - ÉCOSSE

Le bassin versant de *Girnock Burn* en Écosse offre un autre bon exemple d'un programme de repeuplement qui n'a pas réussi, malgré le fait qu'il ait été bien conçu et très surveillé (Bacon et al. 2015). Dans ce programme, un piège en « montaison » et un piège de « dévalaison » ont été utilisés pour surveiller les retours d'adultes et l'échappée de smolts. Les adultes locaux capturés au piège en montaison ont été utilisés pour le repeuplement, et aucun repeuplement n'a eu lieu avant le lancement du programme de surveillance. Le nombre de femelles utilisées pour le repeuplement variait chaque année mais était toujours connu, tout comme la proportion d'œufs repeuplés par rapport au nombre total d'œufs dans la rivière. Les œufs de chaque femelle étaient divisés en 10 lots, chacun fécondé par un mâle différent, y compris les mâles tacons précoces (Bacon et al. 2015). Les mâles disponibles étaient utilisés pour plusieurs femelles pour maximiser le nombre de mâles produisant des juvéniles (Bacon et al. 2015). Après la fécondation, les 10 lots de chaque femelle étaient recombinaés en un seul lot total. Un tel plan de fécondation est rare, en particulier avec l'utilisation de mâles précoces. Les lots d'œufs étaient placés dans des paniers séparés (un par femelle), chacun avec plusieurs couches d'œufs et de graviers, dans un incubateur en canal. Lorsque les œufs atteignaient le stade œillé, les lots d'œufs vivants étaient mélangés pour garantir que les descendants de toutes les femelles seraient distribués dans tout le ruisseau. Les œufs étaient ensuite placés dans des bacs en plastique (500 œufs par bac), enterrés dans des trous peu profonds séparés et recouverts d'une fine couche de substrat (Bacon et al. 2015). Les

bacs en plastique permettaient aux œufs de rester à l'intérieur, mais permettaient aux alevins d'émerger par des trous. La dynamique des populations a été modélisée à l'aide de courbes stock-recrutement de Beverton-Holt et Ricker, qui ont été modifiées pour modéliser les paramètres démographiques en fonction de la proportion d'œufs repeuplés et du nombre d'œufs dans la cohorte précédente (pour tenir compte de la compétition entre les cohortes). Les auteurs ont constaté une forte compétition inter-cohortes, les grandes cohortes réduisant les taux de survie des cohortes suivantes (Bacon et al. 2015). Bien que ce programme de repeuplement ait été bien conçu pour maximiser la diversité génétique et réduire la domestication, les auteurs n'ont trouvé aucun effet du repeuplement (Bacon et al. 2015). Dans une autre évaluation, Glover et al. (2018) a trouvé une augmentation de la production d'alevins sur les sites de repeuplement, mais pas dans la production de tacons, suggérant aucun bénéfice global du repeuplement.

/// 7.2.2.6 MIRAMICHI - CANADA

Des résultats similaires ont été trouvés dans la rivière *Miramichi* au Canada, où des saumons atlantiques ont été repeuplés de 2006 à 2011 au stade tacon. La pêche électrique a été utilisée pour évaluer l'efficacité des opérations de repeuplement en termes de production de tacons. Il a été constaté que les densités de tacons étaient plus faibles sur les sites repeuplés, probablement en raison d'une augmentation des mouvements vers l'aval (Wallace and Curry 2017). Les densités de tacons n'ont également montré aucune réponse l'année suivant le repeuplement, suggérant que le repeuplement n'a pas réussi à augmenter la densité de tacons sur les sites étudiés (Wallace and Curry 2017).

/// 7.2.2.7 BIDASOA - ESPAGNE

En Espagne, plusieurs rivières ont été repeuplées et surveillées pour évaluer, au moins en partie, l'efficacité du repeuplement. Dans la *Bidasoa*, un programme de repeuplement bien documenté, les saumons repeuplés (alevins et tacons) présentaient un taux de retour très faible (moins de 1 %, García-Vega et al. 2025). Dans la passe à poissons utilisée pour capturer les adultes pendant la migration de montaison, 30 % des saumons étaient d'origine pisciculture (García-Vega et al. 2025). Bien que ce programme de repeuplement visait à maintenir une diversité génétique suffisante en renouvelant partiellement les géniteurs chaque année, 1 155 saumons adultes ont été capturés pour ces géniteurs (García-Vega et al. 2025). En comparaison, les stations de surveillance ont identifié 2 814 retours de saumons repeuplés (García-Vega et al. 2025). Dans l'ensemble, la population a diminué ces dernières années. De nombreux barrages sont encore présents dans la rivière, et l'efficacité des passes à poissons n'a pas été évaluée, mais un projet européen Life (Life KANTAURIBAI) évalue l'impact cumulatif des barrages sur la migration de dévalaison des smolts (données personnelles).

/// 7.2.2.8 SELLA - ESPAGNE

Sur la rivière *Sella*, qui abrite l'une des plus grandes populations d'Espagne, les retours étaient ciblés par la pêche récréative et ont décliné au milieu des années 1970 (Almodóvar et al. 2020). En Espagne, le saumon présente une réduction de la taille et de l'âge moyens des adultes de retour, un retard dans l'entrée en rivière, des changements dans la structure génétique et une réduction de la zone de rivière utilisée par l'espèce (Almodóvar et al. 2020). Comme dans le Bidasoa, toutes les rivières à saumon

sont repeuplées avec des alevins provenant de piscicultures locales, tandis qu'entre les années 1970 et 1990, des œufs fécondés d'Écosse étaient utilisés (Almodóvar et al. 2020). Le repeuplement a conduit à une érosion de la diversité génétique parmi les populations espagnoles, avec la disparition d'allèles natifs et des preuves d'introgression d'allèles non natifs écossais. Pour la rivière Sella, la détérioration inclut la perte d'allèles natifs et distinctifs, l'introgression et une réduction du nombre de reproducteurs et de la taille effective de la population (Almodóvar et al. 2020). La très faible taille effective de la population trouvée dans les échantillons contemporains représente un risque sévère pour la conservation du saumon natif (Almodóvar et al. 2020), et fait écho à la discussion sur la nature sauvage et le type de programmes de conservation du saumon qui devraient être prioritaires. Sur 177 sites espagnols sur une période récente de 10 ans (2010-2019), la reproduction naturelle du saumon atlantique était encore présente sur seulement 20 % des sites. Sur ces sites, les programmes de repeuplement n'ont pas réussi à améliorer la reproduction naturelle et pourraient même entraver la persistance des populations naturelles. Les évaluations de la qualité de l'habitat, en particulier concernant les barrages et la pollution, font défaut et doivent être réalisées (Soto et al. 2023).

/// 7.2.2.9 ANGLETERRE & PAYS DE GALLES

Young (2013) a mené une évaluation du repeuplement en Angleterre et au Pays de Galles sur 62 rivières pendant 15 ans. Il a quantifié la relation entre l'effort de repeuplement et les statistiques de capture des pêcheurs. Il a constaté que les 42 rivières avec repeuplement avaient une capture moyenne non significativement inférieure à celle des 20 rivières sans repeuplement. Pour les rivières repeuplées, il n'a trouvé aucune preuve d'une relation positive entre les efforts annuels de repeuplement et les statistiques de capture (Young 2013). L'auteur a suggéré que les dommages potentiels infligés aux populations sauvages par le repeuplement (tels que les effets délétères sur la diversité génétique, les changements phénotypiques, etc.) ne sont pas compensés par des bénéfices détectables pour les pêches. Cette conclusion est cohérente avec les résultats des bassins versants de la Sella et des Cares, où la contribution des saumons repeuplés aux captures récréatives était plus élevée dans les rivières où moins de juvéniles étaient repeuplés, tandis que chaque individu de pisciculture porte un coût économique élevé (Horreo et al. 2012). Ainsi, ce coût économique élevé ne se traduit pas par des opportunités accrues pour les pêcheurs, et les saumons repeuplés peuvent avoir des effets délétères sur les populations sauvages.

Globalement, seuls quelques programmes de repeuplement sont qualifiés de réussis, et la plupart ne fonctionnent pas car sont généralement sans succès - un schéma observé pour de nombreuses espèces de poissons (Brown and Day 2002). De plus, les succès sont souvent définis uniquement par le nombre de retours d'adultes. Dans quelle mesure ces adultes participent à la reproduction, produisent des juvéniles et contribuent à la diversité génétique et phénotypique est rarement, voire jamais, étudiée. Le cas décrit par Bousquet (1996) illustre parfaitement ce point, avec une augmentation des retours observée sans aucune augmentation correspondante de la reproduction naturelle. Ainsi, les « succès » ne sont pas véritablement des réussites d'un point de vue démographique et peuvent encore avoir des effets négatifs à long terme (qui sont plus difficiles à quantifier) sur la génétique et l'adaptation locale des populations.

De plus, la plupart des programmes présentés comme des « succès » dans ce document com-

prenaient une forte composante de restauration de l'habitat (par exemple, connectivité de l'habitat, suppression des barrages, amélioration du lit de la rivière et de la qualité des frayères, amélioration de la qualité de l'eau, etc.; Lennox et al. 2021). Cela suggère qu'un programme réussi ne peut être réalisé que si les principales menaces sont identifiées et traitées, s'il y a une volonté politique de résoudre ces problèmes, et si une population résiduelle présente encore une diversité génétique suffisante. Dans de tels cas rares, le repeuplement peut servir de point de départ ou fournir un coup de pouce temporaire pendant seulement quelques années pour atténuer le risque d'extinction due à la stochasticité démographique (Griffiths et al. 2011, Lorenzen et al. 2012, Ritter 1997, Wolter 2015). Cependant, les effets à moyen et long terme et les coûts en termes de valeur sélective restent inconnus (Lorenzen et al. 2012).

17.3. QUAND LE REPEUPLEMENT EST-IL EFFICACE ?

Les rares programmes de repeuplement à visée conservatoire ayant abouti à des résultats probants sont illustrés par les trois cas emblématiques analysés par Ritter (1997) et dans une moindre mesure par le cas de la rivière Tyne. Ces exemples démontrent que le repeuplement peut *potentiellement* accélérer la recolonisation de nouveaux habitats **à condition d'être couplé à des mesures ambitieuses d'amélioration de l'habitat**. Cependant, l'évaluation de sa *contribution réelle* à ces succès reste méthodologiquement complexe, voire impossible à isoler des autres facteurs.

À l'inverse, dans des programmes de restauration majeurs comme ceux menés sur la Tamise ou la Seine, le repeuplement s'est révélé **inefficace** pour augmenter les effectifs des populations. Les progrès observés y sont exclusivement attribuables à **l'amélioration de la qualité des habitats** et à la **recolonisation naturelle** (Griffiths et al. 2011, Perrier et al. 2010).

Enfin, une revue des programmes intégrant le repeuplement parmi un ensemble de mesures - comme dans le cas des rivières danoises (Koed et al. 2020) - confirme cette tendance : **aucune contribution positive** n'a été établie entre les opérations de repeuplement et les améliorations écologiques constatées. Ces dernières résultent systématiquement d'**actions de gestion ciblées** (restauration hydromorphologique, réduction des pollutions, etc.), soulignant ainsi les *limites intrinsèques* du repeuplement comme outil de conservation.

17.4. POURQUOI LE REPEUPLEMENT À BUT DE CONSERVATION NE FONCTIONNE PAS

Les 50 dernières années de nombreux programmes de repeuplement infructueux, couplés au très faible nombre de véritables succès attribuables au repeuplement, soulèvent la question de savoir pourquoi ces programmes sont inefficaces. Cela est particulièrement vrai pour le repeuplement de conservation, ainsi que pour les programmes de réintroduction et d'atténuation. Les programmes de repeuplement d'amélioration sont intrinsèquement différents et peuvent être plus facilement réussis, puisque la « naturalité » des poissons de pisciculture, ainsi que celle des saumons sauvages dans les rivières, n'est pas la cible principale.

L'inefficacité des programmes de repeuplement pour le saumon atlantique est un phénomène mondial (Brown and Day 2002, Hutchings 2014, Lennox et al. 2021, McMillan et al. 2023, NASCO 2024), qui n'est pas unique à cette espèce (Cochran-Biederman et al. 2015). La pertinence et les bénéfices potentiels du repeuplement, lorsqu'ils sont mis en balance avec ses risques, sont fortement remis en question et contestés par les scientifiques (Aas et al. 2018, Brown and Day 2002, Harrison and Berseeth 2024, Hutchings 2014, Lennox et al. 2021, McMillan et al. 2023) et les organisations internationales de conservation (NASCO 2017; 2024).

//7.4.1 MANQUE D'ASSIMILATION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES DISPONIBLES

Une difficulté est que la plupart des programmes de repeuplement ne sont pas scientifiquement pilotés, et le suivi de ces programmes n'est pas non plus scientifiquement défini, à l'exception de certains programmes tels que ceux publiés par Bacon et al. (2015) et Glover et al. (2018). Ce manque d'intégration scientifique peut conduire à des résultats incomplets pour certains programmes, tandis que, en raison de l'adaptation locale et des pratiques de repeuplement très diversifiées, les résultats intermédiaires peuvent varier. Dans l'ensemble, comme on l'a vu dans les études de biologie comparative et les effets *in natura* du repeuplement de saumons, les connaissances scientifiques sont robustes et disponibles. Les résultats et les connaissances sur la biologie comparative et les effets *in natura* éclairent sur les raisons pour lesquelles les programmes de repeuplement échouent. Le fait de ne pas tenir compte de ces connaissances disponibles avant de lancer un programme peut conduire à des objectifs et des méthodes mal définis, tandis que le fait de négliger les connaissances scientifiques pendant la mise en œuvre entrave la gestion adaptative des programmes de repeuplement - une approche activement poursuivie dans d'autres pays par les parties prenantes, y compris les pêcheurs (Trushenski et al. 2015).

Le problème de l'incorporation des connaissances scientifiques est particulièrement aigu en France. Contrairement à d'autres pays où les connaissances scientifiques sont effectivement transférées et utilisées par les décideurs impliqués dans les schémas de repeuplement, les pratiques de repeuplement françaises ont montré une évolution minimale (Aas et al. 2018). Bien que les limites scientifiques du repeuplement soient bien documentées, le fait de ne pas les aborder peut conduire à des conséquences non intentionnelles (Trushenski et al. 2015) et à un gaspillage d'efforts, de temps et de ressources (Horreo et al. 2012, Kallio-Nyberg et al. 2013). Bien que les connaissances scientifiques fournissent souvent des solutions testables, leur mise en œuvre est fréquemment entravée par des facteurs socio-politico-économiques (Thorstad et al. 2021). De plus, des lacunes dans les connaissances spécifiques aux populations persistent concernant l'adaptation locale, en particulier en démographie, en génétique et dans les menaces spécifiques à la région (Jonsson and Jonsson 2009). Mais les connaissances comportementales sont également importantes. Par exemple, dans la rivière Penobscot, la compréhension du comportement de retour au lieu de naissance s'est avérée cruciale pour comprendre les résultats de la restauration (Gorsky et al. 2009). Dans un autre programme, Hagelin et al. (2016) a équipé de radio-émetteurs des saumons sauvages et repeuplés pour les suivre et mieux comprendre leurs mouvements dans la rivière.

// 7.4.2 MANQUE D'ACTION POUR TRAITER LES CAUSES DU DÉCLIN ET LES MENACES

Comme examiné précédemment, les programmes de restauration réussis ont ciblé de nombreuses mesures de restauration de l'habitat. Sans actions complémentaires, un programme de repeuplement est susceptible d'échouer. Les études scientifiques ont constamment noté ce point : le repeuplement est peu susceptible d'être réussi en l'absence de stratégies concomitantes de réhabilitation de l'habitat et de gestion des pêches (Bacon et al. 2015, Cochran-Biederman et al. 2015, Lennox et al. 2021, Lorenzen et al. 2012, Molony et al. 2003, NASCO 2024, Prignon et al. 1999, Trushenski et al. 2015, Van Puijenbroek et al. 2019, Van Rijssel et al. 2024). En effet, les principales menaces pour les populations de saumon atlantique doivent être identifiées et traitées localement avant d'envisager un repeuplement de conservation. Comme l'a noté Trushenski et al. (2015), le repeuplement de saumons de pisciculture est souvent perçu comme une « solution rapide », mais comme d'autres solutions rapides, il est peu probable de résoudre les problèmes systémiques à moins d'être appliqué dans le cadre d'une solution globale. De cette manière, le repeuplement a été utilisé pour aider à gérer les populations affectées par les barrages, la pollution ou l'exploitation sans traiter ces menaces (Lennox et al. 2021, Malange 2011, McMillan et al. 2023).

Par exemple, une menace majeure pour le saumon est l'augmentation de la mortalité en mer, qui est exacerbée par le changement climatique et l'exploitation illégale, non déclarée et non réglementée des ressources marines (Dadswell et al. 2022). Le repeuplement d'une population où la menace principale est une forte mortalité en mer ne soutiendra pas la restauration de la population et peut même augmenter la compétition au stade juvénile, potentiellement avec des individus mal adaptés (Dadswell et al. 2022, Jonsson and Jonsson 2006).

Les populations viables de saumon atlantique se trouvent principalement dans des rivières qui sont au moins 85 % accessibles, tandis que les rivières où les populations sont éteintes ou où des opérations de repeuplement ont été mises en œuvre ont une accessibilité moyenne de seulement 25 % (Van Puijenbroek et al. 2019). Ce résultat illustre que le repeuplement est souvent utilisé comme une solution rapide, sans traiter les principales menaces locales pour la population. Dans ce contexte, et en particulier en ce qui concerne la connectivité de l'habitat, les programmes de repeuplement dans la rivière *Meuse* (France) et la rivière *Testebo* (Suède) fournissent des exemples instructifs (des résultats similaires ont déjà été examinés pour les rivières Rhin, Garonne, Dordogne et Bidasoa). Dans la Meuse, le taux de mortalité des smolts repeuplés était relativement faible dans la section à écoulement libre, mais la mortalité était élevée dans l'estuaire et les sections avec barrages (jusqu'à 90 % dans l'estuaire et 45 % dans les sections avec des barrages), principalement parce que les smolts utilisaient les centrales hydroélectriques plutôt que les passes à poissons pour franchir les barrages et faisaient face à une prédation accrue près des barrages (Brevé et al. 2013). Seulement 2 à 3 % des smolts ont atteint la mer du Nord (Brevé et al. 2013).

Dans la rivière Testebo, le suivi de la migration des smolts repeuplés a indiqué que 48 à 69 % des smolts mouraient dans la rivière, et 43 à 47 % dans l'estuaire. Les auteurs ont soutenu que la restauration de cette population sauvage de saumon basée sur le repeuplement ne sera pas réussie à moins que d'autres actions, telles que l'amélioration de l'habitat, ne soient incluses (Serrano et al. 2009). De plus, le saumon atlantique est une espèce qui démontre une forte croissance et survie compensatoires ; ainsi, le repeuplement peut être inefficace ou même préjudiciable en fonction des processus densité-

dépendants. La restauration de l'habitat - soit des habitats de frayère ou de croissance pour les alevins - peut être une stratégie plus efficace pour améliorer l'abondance des populations (Einum et al. 2008).

// 7.4.3 MANQUE D'ÉVALUATION ET ÉVALUATION INADÉQUATE

Un manque crucial dans les programmes de repeuplement réside dans l'évaluation. Sans évaluation appropriée, la gestion adaptative devient impossible. De plus, comme la plupart des opérations de repeuplement manquent d'objectifs clairement définis, leur pertinence ne peut pas être adéquatement évaluée. Pour les programmes de repeuplement de conservation, des métriques telles que les augmentations rapides de l'abondance et de la productivité des populations, ainsi que la diversité au sens large (génétique, comportementale, phénotypique, phénologique et traits d'histoire de vie), doivent être évaluées pour maintenir et améliorer la viabilité des populations. Ces éléments, cependant, sont souvent négativement impactés par le repeuplement, comme précédemment examiné. Malgré cela, aucun des programmes analysés - et encore moins ceux ciblant des problèmes spécifiques de conservation - ne mène d'évaluations complètes, conduisant probablement à des effets adverses sur la diversité des populations. De tels impacts peuvent être délétères et peuvent avoir des conséquences à long terme pour les populations (O'Sullivan et al. 2020). Malgré la durée multi-décennale de nombreux programmes, les effets à long terme sont rarement examinés, à l'exception des études évaluant la diversité génétique (Almodóvar et al. 2020, Finnegan and Stevens 2008, O'Sullivan et al. 2020, Thorstad et al. 2021, Waples et al. 2007).

Pour mener des évaluations et déterminer si un programme de repeuplement est nécessaire ou bien conçu, il est essentiel d'établir l'état de référence de la population (abondance, démographie, traits d'histoire de vie, diversité) avant le repeuplement, comme décrit dans la section « Évaluation démographique et modélisation » (Lennox et al. 2021). Définir cet état initial est obligatoire pour mettre en œuvre des évaluations Avant-Après-Contrôle-Impact (BACI), comme dans l'étude expérimentale de Radinger et al. (2023). En utilisant une conception BACI, les auteurs ont comparé le repeuplement à la restauration de l'habitat et ont constaté que la gestion de l'habitat basée sur l'écosystème était plus efficace pour améliorer les populations de poissons, tandis que le repeuplement ne produisait aucun changement dans l'abondance. Bien que cette étude se soit concentrée sur des non-salmonidés dans un lac, elle montre le potentiel d'application des approches BACI aux programmes de conservation des poissons.

Parallèlement au manque d'évaluation BACI, l'absence de gestion adaptative se reflète dans la rareté des évaluations périodiques des programmes. Il est regrettable qu'aucun programme de repeuplement de conservation ne mène d'évaluations annuelles pour permettre des ajustements adaptatifs.

De plus, les programmes de repeuplement ne devraient pas prioriser le maintien des piscicultures comme objectif. La stratégie principale de la conservation du saumon doit se concentrer sur la maximisation du nombre de smolts sauvages s'échappant vers la mer dans des conditions optimales (Thorstad et al. 2021). Ceci est crucial car la plupart des évaluations démographiques reposent uniquement sur les retours d'adultes. La production de juvéniles et l'échappée de smolts devraient également être surveillées - une étape rarement entreprise. Dans l'ensemble, les évaluations sont généralement inadéquates tant dans leur portée temporelle (par exemple, évaluations saisonnières, comparaisons pré-

/post-intervention) que dans les métriques examinées (par exemple, abondance, démographie, traits d'histoire de vie, diversité génétique/comportementale/phénotypique).

// 7.4.4 MANQUE DE PRODUCTION ADAPTATIVE EN PISCICULTURE

Pour la plupart des programmes de repeuplement, y compris ceux de conservation, la production de saumons à repeupler a lieu dans des piscicultures dites conventionnelles. Les méthodes de production et les considérations zootechniques sont généralement assez similaires entre les programmes, la principale différence étant de savoir si la production en pisciculture est locale (géniteurs locaux) ou non. Mis à part cela, les bacs de croissance et les installations de développement des œufs sont largement comparables. Après le développement, le stade de relâcher varie selon les programmes, le choix du stade de relâcher étant généralement motivé par les coûts de production et les pratiques historiques locales. En pratique, de nouvelles méthodes ou alternatives pour améliorer la qualité des saumons repeuplés (c'est-à-dire leur similitude avec les individus sauvages), réduire l'impact *in natura*, ou améliorer l'efficacité des opérations de repeuplement sont rarement testées. Cela est largement dû au fait que la plupart des programmes manquent de gestion adaptative, comme mentionné précédemment.

Certains essais ont été menés, et des résultats sont disponibles pour améliorer la production de saumons de type « sauvage » élevés en pisciculture et augmenter l'efficacité du repeuplement. Par exemple, certains programmes ont tenté de produire des juvéniles non pas dans des piscicultures, mais dans des ruisseaux d'élevage (Dumas 1981, Naish et al. 2007, Prouzet and Gagnon 1981, Richard 1987). Ces résultats peuvent servir de recommandations et sont examinés dans la partie suivante. Cependant, un problème persistant dans la production en pisciculture est la diversité génétique réduite observée chez les descendants (voir Section 6.1.1, page 70, et Section 5.2.4, page 63). En raison de la sélection par domestication, même si les adultes utilisés comme géniteurs représentent adéquatement la diversité génétique de la population, des pertes de variabilité génétique peuvent survenir chez les juvéniles si les croisements entre adultes ne sont pas bien conçus - par exemple, si les œufs d'une femelle sont fécondés par le sperme d'un ou deux mâles seulement (Machado-Schiaffino et al. 2007). Parfois, les individus sauvages locaux ne peuvent pas être capturés, ou il n'y en a pas assez disponibles, donc une partie ou la totalité des géniteurs provient d'une autre population. Dans de tels cas, la divergence génétique entre la population locale et la population source, résultant de l'adaptation locale, peut expliquer l'échec des opérations de repeuplement (Gabián et al. 2022).

// 7.4.5 MANQUE DE SOURCE ET DE GESTION DES GÉNITEURS

Le saumon atlantique présente une forte adaptation locale (Côte et al. 2012; 2016, Hutchings 2014), ce qui entraîne souvent de mauvais résultats lorsque des géniteurs de populations non locales sont utilisés - une cause commune d'échec dans les programmes de repeuplement de poissons (Cochran-Biederman et al. 2015). Néanmoins, de nombreuses initiatives de repeuplement se sont historiquement appuyées sur des adultes étrangers ou non locaux (Almodóvar et al. 2020, Gabián et al. 2022, Gayou and Roguet 1996, Ingendhal and Beeck 2011, Schneider 2011, Van Rijssel et al. 2024). L'utilisation de tels géniteurs peut conduire à l'introgession d'allèles mal adaptés, ainsi qu'à l'érosion de la diversité génétique et de la structure des populations (Gabián et al. 2022, Hagen et al. 2019, Perrier et al. 2014).

Un autre problème important concerne la gestion des géniteurs, en particulier le nombre d'individus utilisés et le fait qu'ils soient tous remplacés chaque année. Par exemple, certains programmes maintiennent 20 individus géniteurs, avec la moitié renouvelée annuellement (Milot et al. 2013). Le fait de conserver des individus dans les piscicultures sur plusieurs saisons de reproduction peut augmenter la sélection par domestication (Christie et al. 2012, Horreo et al. 2008). Tant le nombre d'individus géniteurs que les schémas de croisement employés réduisent généralement la diversité génétique des juvéniles produits par rapport à celle observée dans les populations sauvages (Fraser 2008, Horreo et al. 2008, Selly et al. 2014).

// 7.4.6 PÊCHES

En plus du manque de mesures de restauration de l'habitat, la relation avec les pêches est parfois problématique. Premièrement, les programmes de repeuplement - y compris les initiatives de conservation - peuvent entraîner une augmentation de la pression de pêche sur la population si les pêches ne sont pas correctement ajustées ou réglementées, entraînant des effets préjudiciables (Bousquet 1996, Lorenzen et al. 2012, NASCO 2024).

Un autre problème est que les perceptions et les attitudes des pêcheurs envers les plans de conservation peuvent être erronées s'ils ne sont pas clairement impliqués dans le processus ou si les objectifs et les résultats ne sont pas communiqués efficacement (Arlinghaus and Mehner 2005, Bryan 1977, Perry et al. 2024). De plus, le fait de ne pas impliquer les pêcheurs dans les programmes de conservation peut parfois être contre-productif (Thorstad et al. 2021). Comme pour les autres citoyens, les politiques et les décisions qui déconnectent les utilisateurs tels que les pêcheurs, ou les amènent à se sentir aliénés des efforts de conservation, peuvent saper les objectifs de conservation à long terme, puisque l'engagement public est un élément critique dans les efforts visant à conserver, restaurer et améliorer les populations de saumon atlantique (Thorstad et al. 2021).

Dans l'ensemble, que ce soit les pêcheurs pêcheurs, les pêcheurs à la ligne ou d'autres utilisateurs des rivières sauvages, une implication insuffisante dans le suivi et la communication des efforts de conservation reste un problème significatif (Harrison and Berseth 2024).

// 7.4.7 ÉCHELLE DE TEMPS

La plupart des programmes de repeuplement sont maintenus sur plusieurs décennies, alors que les opérations de repeuplement mises en œuvre comme des interventions à court terme pour prévenir une extinction imminente sont considérées comme plus susceptibles d'atteindre la viabilité à long terme des populations que les approches nécessitant une supplémentation prolongée, qui perpétuent les coûts en termes de valeur sélective associés à l'élevage en pisciculture (Lorenzen et al. 2012). Les programmes de repeuplement peuvent également réduire le recrutement naturel par le biais de processus densité-dépendants, augmentant ainsi la dépendance à l'égard de l'élevage en captivité continu, à moins que l'habitat disponible ne soit élargi. Comme mentionné précédemment, l'échelle de temps typiquement utilisée pour définir les programmes de repeuplement est souvent inappropriée, car les programmes tendent à durer trop longtemps, alors que le repeuplement de conservation ne devrait être établi que pour un nombre limité d'années (Griffiths et al. 2011, Lorenzen et al. 2012, Ritter 1997, Wolter 2015).

Un autre problème lié à l'échelle de temps, en dehors de l'évaluation, est le décalage entre les cycles de financement et la durée des programmes efficaces. Les cycles de financement sont généralement d'un à trois ans, ce qui est insuffisant pour un programme de repeuplement conçu pour durer cinq ans, en particulier lorsqu'il est nécessaire de prévoir plusieurs années de suivi avant et après pour une évaluation BACI.

En résumé

Voici un résumé des raisons du manque de succès des tentatives précédentes de programmes de repeuplement (Molony et al. 2003, Trushenski et al. 2015, adapté de) :

- Manque de compréhension de l'écologie complexe de l'écosystème dans lequel les animaux élevés sont repeuplés
- Manque de compréhension de la biologie et de l'écologie de la population à repeupler
- Le programme de repeuplement n'a pas tenté d'identifier ou de contrôler les causes du déclin de la population sauvage
- Le programme de repeuplement avait des objectifs non ou mal définis
- Le programme de repeuplement n'avait pas d'évaluation prévue
- Les impacts du programme de repeuplement sur les populations sauvages et l'écosystème n'ont pas été considérés ou étudiés
- Le programme de repeuplement a été utilisé de manière isolée par rapport à d'autres outils de gestion
- Manque d'implication des parties prenantes dans la planification et la mise en œuvre du programme de repeuplement dès le départ
- Le programme de repeuplement manquait d'une approche scientifique et n'a pas incorporé un essai pilote
- Ignorer la nécessité d'établir un processus de prise de décision structuré
- Échec de l'intégration complète d'une gestion flexible et adaptative dans le programme de repeuplement
- Le programme de repeuplement n'a pas pu être évalué car les animaux relâchés n'étaient pas identifiables
- Le programme de repeuplement n'a pas pu être évalué car aucun état antérieur n'était disponible
- Le programme de repeuplement n'a pas été évalué sur une période de temps suffisante
- Le programme de repeuplement n'a pas été évalué pour ses effets sur la démographie et la diversité (génétique, comportementale, phénotypique, phénologique et traits d'histoire de vie)
- Le programme de repeuplement n'a pas tenu compte des différences entre les saumons de pisciculture et les saumons sauvages
- Le programme de repeuplement n'a pas tenté de tester de nouvelles méthodes de production de saumons ou des méthodes alternatives au-delà des pratiques conventionnelles de pisciculture
- Le programme de repeuplement n'a pas inclus d'analyse des coûts et/ou des coûts-bénéfices
- Aucune fin clairement définie pour le programme de repeuplement
- Manque de perspectives claires de gestion des pêches

Prochain chapitre : ➔ page 109

PARTIE IV

Perspectives et préconisations

CHAPITRE

8

Critère, timing, définition & gouvernance pour initier un programme de repeuplement

Sommaire

8.1 Critères pour envisager ou éviter le repeuplement avec des poissons de pisciculture	112
8.2 Étapes pour définir un programme approprié de repeuplement de saumon	114
8.3 Gouvernance et aspects sociaux dans la mise en place des programmes	115

Les perspectives et préconisations examinées et discutées ici sont **directement tirées des propositions d'auteurs dans la littérature scientifique**. Bien que certaines de ces approches aient déjà été testées dans certains programmes, leur efficacité peut varier considérablement en fonction de l'adaptation locale et des facteurs contextuels spécifiques. Il est donc essentiel que les parties prenantes examinent attentivement chaque recommandation à la lumière de leurs circonstances uniques - et, lorsque possible, évaluent ou testent ces éléments dans leur propre contexte avant mise en œuvre.

18.1. CRITÈRES POUR ENVISAGER OU ÉVITER LE REPEUPLEMENT AVEC DES POISSONS DE PISCICULTURE

Ce document se concentre sur le repeuplement de conservation, les préconisations sont donc examinées dans ce contexte. L'action principale que les parties prenantes devraient envisager lors de la planification de programmes de repeuplement est de protéger les populations sauvages de saumons restantes (Lennox et al. 2021).

Une première étape cruciale pour décider de la mise en œuvre d'un programme de repeuplement consiste à recueillir des données complètes sur l'environnement local et les caractéristiques de la population, y compris l'abondance, la démographie, la diversité génétique, la diversité phénotypique et les menaces (Cochran-Biederman et al. 2015, Molony et al. 2003). Cette évaluation initiale devrait :

- Établir les tendances historiques d'abondance (Molony et al. 2003)
- Identifier les points de référence biologiques (Lennox et al. 2021, Lorenzen et al. 2012, Malcolm et al. 2019, NASCO 2024)
- Estimer la capacité d'accueil pour éviter le surpeuplement (Koed et al. 2020, Lorenzen et al. 2012)
- Documenter la diversité génétique existante en tant que réservoir d'adaptation (Lennox et al. 2021, Thorstad et al. 2021)
- Analyser la structure génétique et le flux de gènes entre les populations proches (Perrier et al. 2014)

- Identifier les goulots d'étranglement démographiques et les menaces pour la viabilité (Brevé et al. 2013, Koed et al. 2020)

Ces connaissances sont essentielles pour comprendre l'état actuel de la population, les tendances démographiques, le fonctionnement de l'écosystème, les priorités de conservation et les stratégies de rétablissement.

Une restauration efficace nécessite de s'attaquer aux menaces clés, notamment (Koed et al. 2020, Lennox et al. 2021, NASCO 2024) : la dégradation et la fragmentation de l'habitat, la pollution, la pression de prédation, les impacts de la pêche (commerciale, récréative, illégale). L'atténuation des menaces par la restauration de l'habitat (par exemple, suppression de barrages, amélioration de la qualité de l'eau) permet souvent une recolonisation naturelle (Ikediashi et al. 2012, Perrier et al. 2010, Saavedra-Nieves et al. 2020). Une gestion écosystémique devrait précéder et accompagner toute initiative de repeuplement (Einum et al. 2008, Holden et al. 2024, NASCO 2024, Radinger et al. 2023). Les programmes de repeuplement conçus pour compenser les impacts anthropiques (par exemple, la construction de barrages) devraient être évités, car ils échouent souvent sur le plan écologique tout en perpétuant l'idée erronée que les dommages environnementaux peuvent être compensés (McMillan et al. 2023, Trushenski et al. 2015).

Le repeuplement ne devrait être envisagé qu'en dernier recours, spécifiquement pour aider la recolonisation à la suite de programmes substantiels de restauration de l'habitat ou pour atténuer les goulots d'étranglement démographiques sévères tout en maintenant une diversité génétique adéquate - soit par le biais d'un sauvetage démographique ou d'un sauvetage génétique (Carlson et al. 2014, Fraser 2008, Johnsen et al. 2014, Koed et al. 2020, McMillan et al. 2023, Thorstad et al. 2021).

Un sauvetage génétique peut être possible lorsqu'une banque de gènes existante est disponible pour la population, et le repeuplement peut être utilisé pour augmenter la diversité génétique (Johnsen et al. 2014, Lennox et al. 2021). Cependant, même les banques de gènes historiques peuvent contenir des allèles mal adaptés si les écosystèmes locaux ont changé entre temps (Johnsen et al. 2014, Lennox et al. 2021). Une approche alternative est la translocation d'un nombre limité d'individus provenant d'une population comparable (Pregler et al. 2023), bien que cette stratégie doive être testée pour l'espèce en question.

En ce qui concerne le sauvetage démographique, la modélisation peut aider à déterminer son efficacité potentielle. Par exemple, une étude récente a examiné comment le repeuplement peut servir de stratégie de sauvetage pour les espèces subissant des effets Allee, comme celles considérées ici (Kanarek et al. 2015). Les auteurs ont constaté que de telles interventions ne sont susceptibles de réussir que si des conditions écologiques favorables sont présentes ou si la population subit une évolution adaptative rapide.

Enfin, le potentiel de recolonisation naturelle est fréquemment sous-estimé - les saumons ont démontré une colonisation rapide des parties ouvertes en amont des barrages arasés dans les semaines suivant la suppression des barrages dans les rivières françaises comme la Nivelle et la Sélune (Lasne et al. 2025). Lorsque des populations proches existent, la priorité devrait être donnée à la restauration de la connectivité de l'habitat plutôt qu'au repeuplement pour encourager la dispersion naturelle (Ikediashi

et al. 2012, Perrier et al. 2010, Saavedra-Nieves et al. 2020). Enfin, les petites populations restent souvent viables grâce à une fécondité élevée et à des dynamiques compensatoires chez le saumon. Connaître l'abondance historique des populations et ses fluctuations est donc nécessaire, et dans la plupart des cas, la réalisation d'opérations de repeuplement dans de tels cas serait plus néfaste que bénéfique (Bacon et al. 2015, Dauphin et al. 2017, Jonsson and Jonsson 2006, Laffaille 2011, Lorenzen et al. 2012, Wallace and Curry 2017).

18.2. ÉTAPES POUR DÉFINIR UN PROGRAMME APPROPRIÉ DE REPEULEMENT DE SAUMON

Le repeuplement a but de conservation ne devrait être mis en œuvre conjointement avec de multiples autres mesures de gestion et devrait être limité à une courte période (généralement quelques années; Griffiths et al. 2011, Lorenzen et al. 2012, Ritter 1997, Wolter 2015). En effet, bien qu'un sauvetage purement démographique reposant uniquement sur le repeuplement puisse nécessiter 15 à 20 ans pour **potentiellement** rétablir une population viable (Fraser 2008), les impacts à long terme sur la diversité génétique et la viabilité globale de la population peuvent être substantiels (Bowlby and Gibson 2011, Hagen et al. 2021, Naish et al. 2007). Avant la mise en œuvre du programme, il est crucial d'acquies des données et des connaissances complètes, car l'établissement d'objectifs de restauration efficaces est souvent entravé par une compréhension insuffisante de la population (Jonsson and Jonsson 2009).

Les objectifs finaux et les buts de tout programme de repeuplement doivent être clairement définis et articulés avant le début du programme pour garantir une évaluation et une gestion adaptative appropriées (Fraser 2008, Jonsson and Jonsson 2009, Lorenzen et al. 2012, NASCO 2024). Tant les objectifs du programme que la stratégie de repeuplement elle-même doivent être scientifiquement défendables (Fraser 2008). Avant de définir le programme, et pour faciliter son évaluation, la modélisation devrait être utilisée pour tester les scénarios de gestion et prédire leurs impacts sur la population (Legault 2005).

Un plan de gestion complet devrait préciser quand le repeuplement est approprié et inclure des objectifs et des buts explicites, scientifiquement fondés, pour la population cible (Jonsson and Jonsson 2009, Trushenski et al. 2015). Sur la base de ces objectifs et des connaissances scientifiques recueillies avant le programme de repeuplement, un cadre robuste de planification et d'évaluation devrait être établi, permettant une évaluation par rapport aux objectifs définis *a priori* (Molony et al. 2003, Trushenski et al. 2015). De plus, le programme et ses parties prenantes doivent être capables de s'adapter aux nouvelles informations et résultats à mesure qu'ils émergent par le biais du suivi scientifique (Fraser 2008).

Des points finaux clairs pour le programme de repeuplement doivent être établis avant son initiation (Fraser 2008, Harrison and Berseth 2024), et le plan de gestion adaptative devrait permettre une interruption précoce du programme si le repeuplement en saumons entraîne des effets négatifs significatifs sur la population (Molony et al. 2003).

18.3. GOUVERNANCE ET ASPECTS SOCIAUX DANS LA MISE EN PLACE

DES PROGRAMMES

Les personnes tendent à soutenir et à conserver ce qu'elles connaissent. Thorstad et al. (2021) a souligné que les valeurs sociales, culturelles et économiques du saumon, ainsi que les communautés qui y sont liées, sont essentielles pour maintenir le soutien public, politique et financier aux programmes de conservation. Un programme de restauration efficace et durable doit prendre en compte le contexte social dans lequel il opère (Harrison and Berseth 2024), ainsi que les perspectives juridiques et politiques pertinentes (Trushenski et al. 2015). L'évaluation des programmes devrait inclure une évaluation des aspects sociaux, en particulier le degré d'implication et de soutien du public (Harrison and Berseth 2024, Thorstad et al. 2021, Trushenski et al. 2015). Avant de mettre en œuvre tout programme, il est crucial de mener des efforts de sensibilisation et de communication pour informer et engager le public (Kochalski et al. 2019). Cependant, l'engagement du public ne doit pas être utilisé comme une justification pour le repeuplement, car il existe de nombreuses actions alternatives - telles que la restauration de l'habitat ou l'éducation scientifique - qui peuvent atteindre des objectifs similaires sans recourir aux interventions de repeuplement.

Un autre aspect clé des programmes de repeuplement est l'organisation et la coordination entre les différentes parties prenantes. Flye et al. (2021) a démontré que la structure du réseau de partenariat est un déterminant significatif de l'efficacité des programmes, en particulier en ce qui concerne la gestion adaptative. L'implication d'une diversité d'acteurs socio-économiques dans les efforts de restauration augmente la probabilité de résultats positifs. Les approches de gestion socio-écologique, structurées autour de valeurs partagées et d'une compréhension complète du système, sont plus susceptibles de réussir (Cote et al. 2021). Il est donc important d'intégrer à la fois les acteurs nationaux et locaux dans le cadre du programme. Par exemple, le Cadre de rétablissement du saumon atlantique (Atlantic Salmon Recovery Framework aux États-Unis) est organisé en trois niveaux : un conseil politique, un conseil de gestion et des équipes d'action composées de divers partenaires locaux (Flye et al. 2021). Le Conseil politique définit la direction politique, réaffirme les priorités annuellement et alloue les ressources nécessaires, tandis que le Conseil de gestion établit les priorités de rétablissement, développe des cadres de prise de décision, fournit des orientations et assure la transparence dans l'allocation des ressources (Flye et al. 2021). Cependant, il est important de garder à l'esprit que les scientifiques fournissent des préconisations et permettent une évaluation objective et des résultats, qui servent d'informations pour guider les décisions prises par les parties prenantes (Mann and Plummer 2000).

Néanmoins, des réseaux d'acteurs très diversifiés peuvent parfois entraîner une prise de décision lente et inefficace, un leadership et une responsabilité flous, et une capacité d'adaptation réduite (Flye et al. 2021). Par exemple, en France, l'autorité de prise de décision décentralisée et la gouvernance et la gestion des données non centralisées des programmes - comparées à d'autres pays - ont entravé une gestion efficace et le transfert des connaissances scientifiques dans les programmes de repeuplement, et ce, pas seulement pour les salmonidés (Aas et al. 2018). Il est donc essentiel de définir clairement les rôles et les relations de tous les acteurs, d'établir une hiérarchie claire (c'est-à-dire une autorité de prise de décision) et de garantir des canaux de communication efficaces. Une telle organisation, et une réorganisation périodique, peuvent permettre une gouvernance collaborative qui combine les acteurs nationaux et locaux, favorise les relations interorganisationnelles à long terme et optimise les voies de communication (Flye et al. 2021).

Prochain chapitre : ⇒ page 117

CHAPITRE

9

Aspects techniques du repeuplement : de la production au relâcher

Sommaire

9.1 Production de poissons de repeuplement	118
9.1.1 Géniteurs et croisements	118
9.1.2 Conditions en pisciculture et enrichissement	119
9.1.3 Stade de développement relâché	121
9.1.4 Relâcher des poissons	123
9.1.5 Alternatives aux piscicultures	123
9.2 Évaluation et suivi	124

9.1. PRODUCTION DE POISSONS DE REPEUPLEMENT

Nous avons déjà vu que les poissons de pisciculture diffèrent de leurs homologues sauvages sur de nombreux points et que le repeuplement avec des poissons de pisciculture peut généralement entraîner des effets négatifs sur les populations sauvages. Afin d'améliorer les programmes de repeuplement en réduisant les effets négatifs sur les populations sauvages et en améliorant l'efficacité du repeuplement, de nombreuses études ont testé différentes méthodes et recommandé certains points pratiques, tandis que certaines revues sont disponibles sur ces questions, principalement liées aux conditions d'élevage (Brown and Day 2002, Näslund 2021).

Cependant, de nombreuses autres considérations pratiques peuvent être remises en question, testées et améliorées. Comme l'a souligné Lorenzen et al. (2012), les manipulations (par exemple, les courants d'eau-température, la nutrition, les pratiques d'alimentation) pour promouvoir les traits sauvages sont importantes pour améliorer les performances après le relâcher, et certaines de ces manipulations peuvent également réduire la sélection des traits de pisciculture. Dans cette optique, l'enrichissement de l'environnement, l'entraînement aux compétences de vie (« life-skills ») et les stratégies de relâcher progressif peuvent promouvoir avec succès les compétences comportementales qui peuvent augmenter la survie des individus repeuplés (Lorenzen et al. 2012). L'exposition à des indices spatiaux et d'alimentation variables dans l'environnement de pisciculture fournit aux poissons des traits comportementaux améliorés qui peuvent être associés à une meilleure survie dans la nature (Lorenzen et al. 2012).

// 9.1.1 GÉNITEURS ET CROISEMENTS

Les principales questions concernant la gestion des géniteurs sont : quels saumons capturer, combien d'individus sont nécessaires et comment les manipuler. La première recommandation est d'utiliser des saumons sauvages locaux pour s'assurer que les individus sont adaptés à l'environnement local (Lorenzen et al. 2012). En effet, la forte adaptation locale observée chez le saumon (Côte et al. 2012; 2016, Hutchings 2014) signifie que les poissons de repeuplement issus d'adultes locaux ont généralement de

meilleures performances sur la plupart des critères que ceux provenant de populations étrangères (Lorenzen et al. 2012).

La recommandation suivante concerne le nombre d'individus à capturer, visant à préserver autant que possible la diversité génétique sauvage (Fraser 2008, Horreo et al. 2008, Selly et al. 2014). Plus le nombre d'individus géniteurs est élevé, plus la diversité génétique peut être maintenue. Par exemple, Witzemberger and Hochkirch (2011) a trouvé une corrélation positive entre la taille de la population captive et le nombre de fondateurs, montrant que le maintien d'une population captive de plus de 15 individus permet souvent de conserver environ 90 % de l'hétérozygotie attendue (H_e) chez les juvéniles produits. Bien que ce soit une directive générale non spécifique au saumon, Milot et al. (2013) a maintenu un cheptel de 20 individus - un nombre qui peut être difficile à atteindre dans les petites populations, qui sont typiquement la cible du repeuplement de conservation. Une autre recommandation importante est d'éviter de garder les adultes en pisciculture pendant plusieurs saisons de reproduction, car une rétention prolongée peut augmenter la sélection par domestication (Christie et al. 2012, Milot et al. 2013).

En plus du nombre d'individus géniteurs, leurs contributions parentales relatives sont cruciales (Bacon et al. 2015, Lorenzen et al. 2012, Selly et al. 2014). La meilleure pratique combine un schéma d'accouplement factoriel, qui maximise la diversité génétique de la descendance, avec une égalisation de la taille des familles pour minimiser la sélection involontaire (Lorenzen et al. 2012). Bien que de telles pratiques puissent être difficiles à mettre en œuvre, un programme a démontré la faisabilité en divisant les ovules de chaque femelle en 10 lots, chacun fécondé par un mâle différent, y compris les tacons mâles précoces (Bacon et al. 2015). Les mâles étaient mélangés parmi les femelles pour maximiser le nombre de pères contribuant aux juvéniles (Bacon et al. 2015). Après la fécondation, les 10 lots de chaque femelle étaient recombinaés en un seul lot. L'inclusion des tacons mâles précoces est particulièrement importante pour les populations où une grande proportion de juvéniles sont engendrés par ces mâles, il est donc nécessaire d'avoir cette information pour la population sauvage.

Enfin, il est essentiel de surveiller quels individus constituent le cheptel de géniteurs, comment les croisements sont effectués et la parenté de tous les juvéniles produits. De nombreuses évaluations de programmes de repeuplement restent incomplètes en raison de l'absence de données démographiques critiques (par exemple, taille, nombre de fondateurs), d'informations génétiques (par exemple, taille effective de la population, coefficient de consanguinité) ou de détails de reproduction (par exemple, nombre et caractéristiques génétiques des reproducteurs, pédigrée, schémas d'accouplement). À cet égard, le programme de repeuplement dans la Bidassoa offre l'exemple parfait pour montrer qu'un tel suivi est possible. Ces données sont nécessaires pour un suivi et une évaluation appropriés des programmes de repeuplement et de leurs effets sur les populations sauvages (Fraser 2008, Ritter 1997, Witzemberger and Hochkirch 2011).

// 9.1.2 CONDITIONS EN PISCICULTURE ET ENRICHISSEMENT

La principale question liée à l'amélioration des conditions en pisciculture et à l'enrichissement est de savoir comment élever des saumons de pisciculture plus semblables aux sauvages (Näslund 2021). Dans ce contexte, Näslund (2021) a passé en revue les connaissances disponibles sur les conditions

d'élevage et les a liées à la capacité des poissons à « apprendre ». L'idée centrale est d'enrichir les environnements de pisciculture et d'améliorer les conditions pour promouvoir l'expression de comportements plus sauvages chez les poissons repeuplés (Näslund 2021). Ce concept n'est pas nouveau, car Brown and Day (2002) discuté déjà de l'entraînement aux compétences de vie visant à améliorer les comportements de type sauvage chez les poissons de pisciculture.

Dans la production en pisciculture, de nombreuses méthodes ont été testées pour améliorer les comportements de type sauvage, notamment l'enrichissement des bassins avec des plantes artificielles (Brockmark et al. 2007, Mes et al. 2019, Prentice et al. 2025), l'augmentation des débits d'eau pour mieux imiter les conditions naturelles (Hatanpää et al. 2020, Jonsson and Jonsson 2009), la fourniture d'abris (Hatanpää et al. 2020, Hyvärinen and Rodewald 2013, Johnsson et al. 2014, Mes et al. 2019, Molony et al. 2003, Solås et al. 2019), l'ajout de rochers (Brockmark et al. 2007, Hyvärinen and Rodewald 2013, Mes et al. 2019), et la réduction des densités de repeuplement (Brockmark et al. 2007, Johnsson et al. 2014, Liu et al. 2015, Molony et al. 2003).

Les piscicultures devraient idéalement être alimentées avec de l'eau provenant de la population ciblée pour assurer un marquage olfactif approprié. De plus, la température de l'eau devrait correspondre aux conditions naturelles *in natura* (Jonsson et al. 2019). La vitesse de l'eau et la variabilité environnementale devraient être plus similaires à ce qui est observé en milieu naturel (Jonsson and Jonsson 2009) pour bénéficier au développement des poissons en produisant des individus aux comportements et au développement neural plus sauvages (Hatanpää et al. 2020, Johnsson et al. 2014).

En ce qui concerne l'enrichissement, Prentice et al. (2025) a constaté que la présence de plantes artificielles conduisait à des tacons plus audacieux et à un comportement social plus cohésif. Mes et al. (2019) a testé des plantes artificielles combinées à des abris; bien qu'aucune différence n'ait été observée dans les caractéristiques neurobiologiques par rapport aux conditions standard de pisciculture, les individus issus d'environnements enrichis (plantes + abris réarrangés chaque semaine pour assurer la variabilité environnementale) présentaient une survie 51 % plus élevée, démontrant l'importance de tels enrichissements (Mes et al. 2019). L'enrichissement des bassins avec des pierres, des abris et des fonds de bassin peints représentant de fausses pierres dès les premiers stades jusqu'à la smoltification a abouti à des smolts présentant des vitesses de migration et une survie plus élevées que ceux issus de bassins standards (Hyvärinen and Rodewald 2013). Cependant, dans une autre étude, les saumons élevés dans des conditions de pisciculture conventionnelles ou enrichies et relâchés au stade de tacon n'ont montré aucune réduction de la mortalité immédiate par prédation (2 jours après le relâcher) et aucune amélioration - ou même des effets négatifs - sur les taux de recapture 2 à 3 mois après le relâcher (Solås et al. 2019). Les auteurs ont également observé que l'enrichissement des bassins tendait à réduire la croissance (Solås et al. 2019). Ils ont émis l'hypothèse que les effets des abris peuvent varier en fonction du stade de vie auquel ils sont appliqués, et qu'un enrichissement seul ne peut pas réduire la mortalité post-relâcher.

En effet, les réponses à l'enrichissement peuvent différer en fonction du pool de géniteurs utilisés et de ses caractéristiques spécifiques. Par exemple, Brockmark et al. (2007) n'a trouvé aucun effet de l'enrichissement (pierres et plantes artificielles) sur la survie post-relâcher. Ils ont également testé les effets de la densité ($3,75 \text{ kg.m}^{-3}$ vs. $1,355 \text{ kg.m}^{-3}$) sans observer de différences de survie. En ce qui

concerne la densité, Liu et al. (2015) a constaté qu'une faible densité augmentait la croissance et réduisait les niveaux de cortisol sans affecter la mortalité en pisciculture (la mortalité post-relâcher n'a pas été évaluée). Leur faible densité variait de 7,57 à 15,71 kg.m⁻³, comparée à 30,18 à 61,34 kg.m⁻³ pour la haute densité (Liu et al. 2015). Ces valeurs de densité sont beaucoup plus élevées que celles testées par Brockmark et al. (2007) ou Rosengren et al. (2017). Rosengren et al. (2017) a également testé les effets de la densité parallèlement à la présence d'abris, constatant qu'une faible densité (50 ind.m⁻² vs. 150 ind.m⁻²) augmentait la croissance et le succès de migration, tandis que les abris réduisaient le succès de migration (Rosengren et al. 2017).

Une survie post-relâcher améliorée a également été rapportée par Harbicht et al. (2020) lors de la comparaison des pratiques standard avec des méthodes améliorées impliquant des températures d'eau plus naturelles et un calendrier de relâcher ajusté au développement des poissons. Dans cette étude, des juvéniles présentant des taux de croissance plus naturels - similaires aux individus de pisciculture à croissance la plus lente - ont été relâchés (Harbicht et al. 2020). Ces résultats soutiennent l'ajustement des conditions d'élevage et le relâcher de poissons avec des taux de développement similaires à ceux des individus sauvages dans la population cible. L'enrichissement de l'environnement peut ralentir la croissance par rapport aux conditions standard d'élevage, produisant ainsi des schémas de croissance plus naturels, comme l'a observé Delaval et al. (2021).

Que ces ajustements de l'environnement de pisciculture soient testés individuellement ou en combinaison (Hatanpää et al. 2020), ils doivent être adaptés à chaque cas, car les réponses individuelles dépendent de la plasticité phénotypique et de la diversité génétique spécifiques à chaque population (Hatanpää et al. 2020). De plus, bien que les « abris » et la « densité » aient été étudiés, les types d'abris, les niveaux de densité et les stades de vie auxquels les effets ont été évalués varient selon les études. Par exemple, les abris utilisés par Rosengren et al. (2017) consistaient en un matériau de polyéthylène noir déchiqueté submergé couvrant environ la moitié de la surface et du volume du bassin. Les lambeaux étaient regroupés pour un retrait et un nettoyage faciles, chaque groupe contenant 100 lambeaux (50 cm × 7 cm) enfilés sur une corde en polyester de 150 cm de long. En revanche, Hyvärinen and Rodewald (2013) a défini les abris comme trois feuilles de polystyrène de 2 mm × 500 mm × 250 mm soutenues par des pieds métalliques.

// 9.1.3 STADE DE DÉVELOPPEMENT RELÂCHÉ

Un aspect clé des programmes de repeuplement est le stade de développement auquel les poissons de repeuplement sont relâchés. Certains programmes relâchent les poissons à un seul stade, tandis que d'autres relâchent plusieurs stades ou changent le stade de relâcher au fil du temps.

Dans deux rivières au Danemark, Birnie-Gauvin et al. (2018) a comparé le relâcher du groupe modal supérieur de juvéniles de six mois à l'automne avec le groupe modal inférieur de juvéniles d'un an au début de l'été. Les poissons relâchés à l'automne en tant que juvéniles de six mois (groupe modal supérieur) présentaient le taux d'émigration le plus élevé et émigraient plus tard que les autres poissons relâchés. Par conséquent, les auteurs recommandent de relâcher le groupe modal supérieur de juvéniles de six mois car ils ont une probabilité plus grande de migration (potentiellement en raison de l'âge au moment du relâcher, d'un taux de croissance plus élevé ou d'une résidence en eau douce plus courte) et

sont moins coûteux à produire en raison du temps moins long passé en pisciculture (Birnie-Gauvin et al. 2018). Cependant, le stade de relâcher interagit avec le moment du relâcher. Par exemple, le relâcher de grands tacons à la fin de l'automne peut entrer en conflit avec le moment naturel de la migration des smolts, car les individus relâchés peuvent ne pas être prêts à migrer, retardant ainsi leur migration (Skilbrei et al. 2010). Le moment du relâcher, en termes de saison, peut également affecter le succès du repeuplement. Par exemple, Karppinen et al. (2014) a constaté que les smolts relâchés tôt au printemps dans des eaux froides cessaient de migrer après un bref mouvement en aval et étaient vulnérables à la prédation, tandis que les smolts relâchés plus tard au printemps présentaient une augmentation marquée de la vitesse de migration et des taux de survie.

Selon le programme, Zydlewski et al. (2014) recommande également de cibler les poissons du mode inférieur. Les poissons du mode inférieur - ceux qui ne grandissent pas assez vite pour devenir des smolts au moment du repeuplement - sont un sous-produit des programmes de smolts et représentent un produit intermédiaire de pisciculture. Par exemple, dans le programme de repeuplement de la rivière Maine, les parties prenantes produisent à la fois des alevins et des smolts en pisciculture. Les poissons du mode inférieur, qui produisent des smolts d'un et deux ans, présentaient une survie plus élevée que les smolts de pisciculture (probablement en raison d'une domestication moindre) et peuvent être ciblés comme un véritable stade de repeuplement, car ces individus ont une plus grande expérience en eau douce et peuvent posséder des avantages de croissance et de valeur sélective. Cependant, dans une expérience finlandaise, Salminen et al. (2007) a trouvé des taux de recapture plus élevés pour les individus relâchés en tant que smolts d'été de deux ans par rapport aux smolts d'été d'un an et aux tacons. Ce programme se concentrait sur l'amélioration des pêches, donc les adultes migrateurs peuvent ne pas nécessairement participer à la reproduction. Dans de tels cas, la « qualité » des adultes en termes de comportement sauvage et de domestication est moins critique que dans un programme de conservation.

Dans l'ensemble, les stades précoces ont le potentiel d'être plus efficaces. Par exemple, Jokikokko et al. (2006) a trouvé une survie et des taux de recapture plus élevés pour les saumons relâchés en tant que tacons d'un an par rapport aux smolts de deux ans. De même, Hagen et al. (2021) a conclu que les relâchers de tacons ont un plus grand potentiel de succès que les relâchers de smolts. Dans une étude approfondie, des alevins de pisciculture relâchés dans la nature ont été comparés à des individus conservés en pisciculture pendant 22 et 55 jours de plus (Stringwell et al. 2014). Les survivants présentaient des têtes plus longues, des pédoncules caudaux plus épais et des formes corporelles plus hydrodynamiques que les témoins de pisciculture, reflétant la plasticité phénotypique et la mortalité sélective non aléatoire des phénotypes mal adaptés (Stringwell et al. 2014). Les formes corporelles hydrodynamiques et les têtes plus longues sont des adaptations aux courants d'eau rapides (Stringwell et al. 2014). Ainsi, la plasticité aux stades précoces de la vie soutient le repeuplement de poissons à des stades précoces, ce qui garantit également une plus grande expérience en eau douce. De plus, les saumons relâchés plus petits présentaient des taux de survie plus élevés que les saumons plus grands lorsque la prédation par les oiseaux était étudiée (Miyamoto et al. 2018).

// 9.1.4 RELÂCHER DES POISSONS

Les saumons de repeuplement doivent être relâchés ; la question est de savoir comment et où. Le premier élément à questionner pour améliorer un programme concerne le transport des individus, car il a un coût qui est plus élevé pour les smolts que pour les alevins (Salminen et al. 2007) et le transport augmente les concentrations de cortisol (Roberts et al. 2024).

Certains programmes ciblent des lieux de repeuplement qui ne se trouvent pas dans des zones où la reproduction naturelle se produit (c'est-à-dire, zone refuge). Cependant, un élément à prendre en compte est que les alevins peuvent se disperser en amont avec des distances de dispersion médianes de 400 m (Eisenhauer et al. 2021). De plus, il est peut-être préférable de repeupler des individus dans des sites plus en amont et dans les affluents plutôt qu'en aval, car les individus repeuplés près des affluents migrent en amont plus rapidement (Gorsky et al. 2009). Cependant, les sites de repeuplement dépendent également du stade de développement, car les smolts relâchés à l'embouchure de la rivière présentaient un taux de survie plus élevé (30 %) que les smolts relâchés dans la rivière (12 %), probablement en raison de la prédation et du comportement migratoire moins adapté des poissons de pisciculture (Thorstad et al. 2012). Ces résultats dépendent également des rivières ciblées, notamment de la présence ou non de nombreux barrages.

Un autre point concerne la manière dont les poissons sont relâchés. Une étude a examiné s'il était préférable de relâcher les poissons en groupe ou de manière dispersée. Les auteurs n'ont trouvé aucune différence en termes de croissance, de dispersion et de survie, mais la section de rivière où l'expérience a été menée n'avait que 1000 m de long (Brunsdon et al. 2017), ce qui ne correspond qu'à deux fois les distances de dispersion médianes trouvées par Eisenhauer et al. (2021). Cette question devrait donc être abordée dans des rivières entières directement. Une étude a également examiné si une tactique de relâcher progressif avec l'utilisation d'enclos in situ pendant six jours avant le relâcher pouvait améliorer le succès du repeuplement. La tactique de relâcher progressif a diminué la dispersion en amont, ce qui peut être un bon point, et a conduit à une migration de dévalaison plus précoce (Mokdad et al. 2022). Une tactique de relâcher progressif peut également réduire les concentrations de glucose et de lactate (Roberts et al. 2024), qui sont des indicateurs physiologiques secondaires de stress. Une autre possibilité est l'utilisation de cages de relâcher automatique comme Glover and Stephen (2023).

Enfin, plusieurs études ont montré que le repeuplement et le relâcher de nuit augmentent la survie en rivière (Glover and Stephen 2023, Vollset et al. 2017), puis favorisent le comportement migratoire pendant la nuit comme les poissons sauvages (Roberts et al. 2009), et augmentent la survie lors de la migration marine précoce (Vollset et al. 2017).

// 9.1.5 ALTERNATIVES AUX PISCICULTURES

Une solution pour améliorer les pratiques de repeuplement et l'efficacité des programmes de repeuplement est d'utiliser des alternatives aux piscicultures conventionnelles. Cette question n'est pas nouvelle ; par exemple, Beall and Marty (1983), Dumas et al. (1979), Prouzet and Gaignon (1981), Richard (1987) ont testé la production dans des ruisseaux d'élevage, Arrignon (1973) a utilisé des incubateurs flottants directement dans la rivière, et Dumas (1981) a testé la production dans un étang. Bien que les méthodes d'évaluation des programmes de repeuplement aient considérablement évo-

lué depuis ces études, elles fournissent de bons exemples démontrant que des méthodes de production alternatives sont réalisables et avaient déjà été suggérées comme outils potentiels pour remplacer la production traditionnelle en pisciculture dans les programmes de repeuplement (Beall and Marty 1983). De plus, le choix de telles méthodes de production peut conduire à des poissons repeuplés plus sauvages, car les individus sont élevés dans des conditions naturelles et, dans le cas des incubateurs flottants et des ruisseaux d'élevage, directement dans le système cible. De plus, ces méthodes - en particulier les ruisseaux d'élevage - offrent des coûts économiques beaucoup plus faibles par juvénile produit. Des revues plus récentes recommandent l'utilisation d'étangs semi-naturels, d'incubation en bord de rivière et l'incorporation de substrats dans les installations d'incubation (Ritter 1997).

En l'absence de production dans des ruisseaux d'élevage ou des incubateurs en rivière, certaines méthodes semi-alternatives peuvent être testées. Bamberger (2009) a évalué quatre alternatives aux piscicultures conventionnelles, y compris trois systèmes d'incubation semi-naturels plus grands, des bassins de pisciculture conventionnels et une boîte Bamberger (voir Bamberger 2009, Figure 1) utilisée pour incuber les alevins à partir du stade œillé tardif. Une caractéristique commune de ces quatre systèmes est l'utilisation de graviers d'incubation, bien que l'alimentation en eau et le courant varient entre eux. Les auteurs ont constaté que tous les systèmes d'incubation semi-naturels produisaient des alevins significativement plus longs et plus lourds que les bassins de pisciculture conventionnels (Bamberger 2009) et ont démontré que les systèmes d'incubation semi-naturels peuvent permettre d'atteindre des taux de survie élevés des alevins de saumon atlantique (Bamberger 2009). Plus intéressant encore, les schémas temporels d'émigration des boîtes Bamberger ressemblaient étroitement aux schémas d'émergence naturels tant sur les échelles de temps saisonnières que diurnes. Ils ont également noté que le coût de production d'un poisson dans les systèmes d'incubation semi-naturels est comparable à celui des méthodes conventionnelles (Bamberger 2009). Un avantage supplémentaire est que les poissons peuvent s'auto-libérer dans la rivière. Cependant, de telles modifications des bassins de pisciculture conventionnels entraînent des coûts plus élevés pour le nettoyage et l'entretien du milieu d'incubation.

19.2. ÉVALUATION ET SUIVI

Certaines études ont examiné les méthodes d'évaluation et de suivi et ont fourni des recommandations directes ou des exemples de « bonnes pratiques ». Ces recommandations devraient être ajoutées à celles déjà notées dans les méthodes d'évaluation examinées dans la Section 7.1, page 83. Dans l'ensemble, tout suivi et acquisition de données permettant une planification et une évaluation scientifiques d'un programme de repeuplement - en fonction des effets potentiels déjà examinés - doivent être réalisés (Molony et al. 2003). De plus, comme mentionné précédemment, la modélisation démographique et les tests de scénarios *a priori* peuvent être des outils adaptés pour l'évaluation. Certains travaux antérieurs peuvent servir de matière à réflexion : Bacon et al. (2015), Barton et al. (2020), Dauphin et al. (2017), Legault (2005). Bien que des modèles sur la dynamique des populations doivent être utilisés, des modèles qui intègrent plusieurs aspects comme les modèles démogénétiques (Lamarins et al. 2022a;b) ou les modèles de cycle de vie (Beebe et al. 2021) pourraient également être utilisés pour évaluer l'importance relative de chaque menace avant le repeuplement, et les impacts intégratifs du repeuplement (Mann and Plummer 2000).

Un élément important concerne les coûts des programmes de repeuplement, car les dépenses de transport et d'élevage peuvent être significatives et doivent donc être suivies pour adopter les meilleures pratiques (Salminen et al. 2007). Le suivi de ces coûts permet également des analyses coûts-bénéfices d'un point de vue économique (Kallio-Nyberg et al. 2013, Salminen et al. 2007), qui devraient être intégrées dans les évaluations des programmes (Molony et al. 2003). Cependant, cela est particulièrement pertinent pour les programmes d'amélioration où les bénéfices économiques sont ciblés, ce qui ne devrait pas être le cas pour les programmes de conservation.

Étant donné l'importance de la diversité (génétique, phénotypique, comportementale, etc.) dans la production de poissons de repeuplement plus semblables aux sauvages, il est nécessaire de surveiller la composition des géniteurs, la contribution parentale et la maturité. Horreo et al. (2008) a préconisé un meilleur suivi et contrôle de ces facteurs. Dans ce contexte, Feuerstein et al. (2024) a souligné l'importance de la variation génétique comme principale métrique en génétique de la conservation.

De nombreux programmes de repeuplement ont atteint des mesures de succès dans les métriques traditionnelles de la production des poissons associées aux piscicultures de saumon (par exemple, une survie élevée des œufs aux smolts; des taux de remplacement adulte-adulte dépassant 1,0). Cependant, peu d'informations sont disponibles concernant la performance des poissons de repeuplement et, surtout, celle de leur progéniture dans l'environnement naturel (Waples et al. 2007). Par conséquent, les programmes de repeuplement doivent améliorer le suivi et l'évaluation non seulement des retours d'adultes, mais aussi du succès reproducteur et de la survie de la progéniture. L'évaluation du succès du repeuplement nécessite une évaluation complète des bénéfices et risques potentiels, en se concentrant sur les effets nets à long terme sur les populations sauvages (Waples et al. 2007). Cette nécessité d'un meilleur suivi des coûts-bénéfices a également été notée par García-Vega et al. (2025), qui a décrit le repeuplement comme un outil de gestion des pêches nécessitant particulièrement une évaluation des risques et une évaluation de la rentabilité. Ils ont en outre proposé qu'une cessation contrôlée du repeuplement sur plusieurs années consécutives pourrait fournir des informations précieuses sur la capacité de la population à se maintenir naturellement.

Prochain chapitre : ⇒ page 129

PARTIE V

Cas des aloses et conclusion générale

ALLIS SHAD

Alosa alosa

CHAPITRE

10

Cas des aloses

Sommaire

10.1 Contexte	130
10.2 Événements et programmes de repeuplement : que peut-on dire? ...	131
10.2.1 Grande alose	131
10.2.2 Alose feinte	132
10.2.3 L'alose américaine comme exemple	132
10.3 Défis et risques du repeuplement	133
10.3.1 Pratiques techniques et effets des piscicultures	134
10.3.2 Risques génétiques	134
10.3.3 Domestication et coûts en termes de valeur sélective	135
10.3.4 Perturbation écologique	135
10.3.5 Changement climatique	135
10.4 Préconisations	135

10.1. CONTEXTE

Les recherches sur les effets et la mise en œuvre des programmes de repeuplement pour *Alosa alosa* (grande alose) et *Alosa fallax* (alose feinte) sont beaucoup moins étendues et développées que pour le saumon atlantique. Pour cette raison, les travaux sur le saumon atlantique sont utilisés comme référence, auxquels nous ajoutons les informations limitées disponibles pour les aloses. Lorsqu'aucune information spécifique sur les aloses n'est disponible, nous recommandons de baser toutes les considérations sur ce qui est connu pour le saumon, tout en soulignant la nécessité d'acquérir les connaissances nécessaires pour les espèces d'aloses. Le principe selon lequel le repeuplement ne doit être utilisé qu'en dernier recours - après des actions visant à améliorer la qualité et la connectivité de l'habitat - établi pour le saumon, s'applique également aux aloses compte tenu des similarités des pressions subies. De plus, parallèlement au changement climatique, les aloses sont principalement affectées par la dégradation de l'habitat, la perte de connectivité, la pression de pêche et la pollution (André et al. 2018, Limburg and Waldman 2009). Ces nombreuses menaces offrent également de multiples opportunités pour des interventions positives.

Les populations de grande alose et d'alose feinte ont considérablement décliné dans toute leur aire de répartition naturelle en raison de la fragmentation de l'habitat (par exemple, la construction de barrages), de la surpêche et de la dégradation de la qualité de l'eau (Aprahamian et al. 2003, Limburg and Waldman 2009, Maitland and Hatton-Ellis 2003, OSPAR 2021). Par exemple, la grande alose en France a perdu 69 % de sa répartition historique, les populations des bassins de la Loire et de la Garonne ayant décliné de plus de 95 % depuis les années 1990 (OSPAR 2021). De même, les populations d'alose feinte au Royaume-Uni et en Europe ont régressé en raison de la pollution industrielle et des barrières à la migration. Des programmes de repeuplement ont été mis en œuvre pour compléter les

populations en déclin, restaurer la diversité génétique et aider à la recolonisation des habitats historiques (Hundt et al. 2015, Potoka and Smith 2023). Bien qu'une certaine dispersion se produise, ce qui peut réduire la structure génétique entre les populations, les aloses présentent un fort comportement de retour au lieu de naissance qui favorise une adaptation locale substantielle (Martin et al. 2015, Randon et al. 2018). Un autre point, similaire au saumon et expliquant probablement le succès limité de la plupart des programmes de repeuplement, est que les aloses présentent des dynamiques de population compensatoires (Martin 1996, McGrath et al. 2022).

10.2. ÉVÉNEMENTS ET PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT : QUE PEUT-ON DIRE ?

Dans une revue des programmes de repeuplement pour les aloses, Hutchings (2014) n'a répertorié que six programmes, tous axés sur l'aloise américaine (*Alosa sapidissima*). Parmi ces six programmes, trois ont abouti à des populations établies ou probablement établies (c'est-à-dire des populations se reproduisant naturellement), tandis que trois ne l'ont pas fait. Cela souligne les connaissances limitées disponibles sur les programmes de repeuplement pour les aloses, même en considérant l'aloise américaine.

// 10.2.1 GRANDE ALOSE

La production de grande alose dans des piscicultures n'est pas nouvelle et l'établissement de Saint-Pierre-les-Elbeuf a lancé une production d'œufs de grande alose et d'aloise feinte dès 1889 (Vincent 1894a). À cette époque, l'auteur a discuté de l'impact du nouveau barrage de Poses sur la Seine sur la reproduction des aloses et d'opérations de déversements dans la Seine (Vincent 1894a;b).

Mais l'une des premières tentatives de repeuplement de grande alose en France était liée à l'amélioration des pêches dans le fleuve Loire dans les années 1920 (Le Clerc 1941). À cette époque, les populations de saumon dans la Loire étaient déjà en déclin marqué, tandis que les populations d'aloise n'étaient pas encore affectées (Le Clerc 1941). Cette initiative faisait suite à des résultats antérieurs de 1889 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf sur la Seine inférieure, où Pierre Vincent avait établi une installation pour appliquer des techniques américaines de pisciculture développées par la Commission fédérale des pêches (Le Clerc 1941). Bien que l'expérience de Vincent ait conduit à une augmentation du nombre de grandes aloses de 7 490 en 1891 à 32 890 en 1894 au début de son projet, l'expérience n'a pas duré (Le Clerc 1941). Par la suite, Le Clerc (1941) a installé plusieurs batteries d'incubateurs pour un grand nombre d'œufs d'aloise dans une nouvelle installation de recherche à Ponts-de-Cé sur la Loire, à 170 kilomètres de la mer. Pour un développement approprié, ces œufs devaient être maintenus en suspension dans l'eau, comme pour les œufs de brochet et de corégone. Les tentatives de maintenir les adultes en bassins ont échoué en raison de leur extrême fragilité, conduisant les auteurs à conclure qu'« il est impossible de garder les aloses en captivité » (Le Clerc 1941). Les aloses étaient capturées sur des sites de frayère connus, mais il a été observé que les femelles avaient une maturation séquentielle des œufs (Le Clerc 1941). Ces résultats, combinés à la difficulté de maintenir les adultes en vie en captivité, ont conduit les auteurs à conclure que la meilleure façon d'augmenter le nombre d'individus sauvages dans la population serait de gérer les pêches plutôt que de tenter un repeuplement (Le Clerc 1941).

L'un des programmes les plus connus est le projet LIFE dans le fleuve Rhin, au cours duquel des larves de grande alose des populations Gironde-Garonne-Dordogne ont été repeuplées dans le Rhin. En moyenne, le programme a repeuplé 1,5 à 2 millions de larves chaque année depuis 2008, en combinaison avec la suppression de certains barrages. En 2014, 57 juvéniles et huit adultes (dont 87,5 % étaient des individus repeuplés) ont été documentés, marquant les premières preuves de reproduction naturelle en près d'un siècle (Hundt et al. 2015). Cela souligne que le potentiel du repeuplement pour rétablir des populations de frayère dépend d'efforts importants en matière de restauration de l'habitat. Cependant, ce succès apparent - attesté par l'occurrence de reproduction naturelle - doit être mis en balance avec le nombre encore faible d'adultes retournant et le faible niveau de reproduction naturelle. Malgré des efforts de repeuplement substantiels, le nombre d'adultes retournant reste faible, suggérant que ce programme ne peut pas encore être considéré comme un succès.

// 10.2.2 ALOSE FEINTE

Au Royaume-Uni, la population d'alose feinte habitant le fleuve Severn a bénéficié d'un repeuplement combiné à une amélioration de la qualité de l'eau et à l'installation de passes à poissons. Les lâchers de juvéniles ont aidé à « lancer » les populations dans les habitats réhabilités, bien que la recolonisation naturelle reste le principal moteur de la restauration des populations (noa 2020, Hundt et al. 2015). Le repeuplement, lorsqu'il est associé à des passes à poissons et à la restauration des lits de graviers, a augmenté le succès de la frayère de 300 % entre 2010 et 2020. Un repeuplement réussi repose sur des substrats de graviers appropriés pour des frayères fonctionnelles (profondeur de 0,5 à 1,5 m, débit de 0,5 à 1,5 m/s) et des fosses profondes adjacentes pour l'agrégation pré-frayère, qui nécessitent des mesures de restauration de l'habitat (Maitland and Hatton-Ellis 2003). Cependant, le réchauffement des eaux (dépassant 20°C) menace désormais les sites de frayère, nécessitant un repeuplement adaptatif dans des affluents plus frais.

// 10.2.3 L'ALOSE AMÉRICAINE COMME EXEMPLE

La plupart des recherches sur le repeuplement d'aloses ont été menées aux États-Unis sur l'alose américaine (*Alosa sapidissima*) (Bailey and Zydlewski 2013, Cummins 2016, Potoka and Smith 2023, Quinn et al. 2024, Stevens et al. 1987). Comme pour le saumon, la rivière Penobscot dans le Maine est au cœur d'un programme de repeuplement visant à améliorer la dynamique des populations. Dans une étude sur ce programme, Bailey and Zydlewski (2013) a clairement déclaré : « La décision de savoir s'il faut repeupler un système fluvial en cours de restauration doit être prise après avoir évalué la probabilité de recolonisation naturelle et examiné les coûts et les avantages d'une accélération potentielle de la restauration des populations à l'aide d'un programme de repeuplement », ce qui soutient l'approche discutée pour le saumon. Comme pour le saumon, le manque de données de référence - en particulier sur la taille et la structure par âge des populations - entrave une évaluation robuste du programme (Bailey and Zydlewski 2013). Néanmoins, leurs travaux de modélisation visaient à estimer les effets démographiques potentiels du repeuplement avant l'initiation du programme, comme recommandé pour le saumon. Le programme prévoyait de repeupler 6 à 12 millions de larves annuellement, élevées à partir de 500 à 1 200 adultes, avec un objectif de 633 300 alosons (Bailey and Zydlewski 2013). Malgré le manque de données initiales, ils ont estimé que l'efficacité du programme de repeuplement dépendrait de la taille initiale de la population. Ils ont également constaté que la supplémentation peut

être inefficace même à de faibles tailles initiales, et que le repeuplement ne serait bénéfique que si la taille de la population est inférieure à 10 % de la capacité d'accueil (Bailey and Zydlewski 2013). Les auteurs suggèrent que le repeuplement d'aloses est un outil plus approprié pour la réintroduction que pour la supplémentation (par exemple, dans un contexte de conservation). Ils ont également conclu que, comme pour le saumon, la décision de repeupler ou non pourrait être éclairée par une approche de prise de décision structurée (Bailey and Zydlewski 2013).

Un autre programme de repeuplement étendu cible la rivière Roanoke en Caroline du Nord (Potoka and Smith 2023). Malgré des lâchers importants de repeuplement, le suivi annuel n'a pas détecté d'augmentation des retours d'adultes. Pour cette population, le repeuplement d'alevins génétiquement marqués a contribué à 67 % du stock de géniteurs, tandis que le recrutement naturel est resté faible en raison des routes de migration bloquées et de l'habitat de frayère limité (Potoka and Smith 2023). Cela souligne le risque de créer des populations dépendantes du repeuplement sans traiter les menaces sur l'habitat. Cela démontre également que, d'un point de vue de conservation, de tels programmes ne parviennent pas à rétablir une population sauvage auto-entretenu reposant sur la reproduction naturelle (Hasselman and Limburg 2012).

Dans une autre rivière, le Potomac, 22 millions d'alevins ont été repeuplés de 1995 à 2014, parallèlement à l'installation de passes à poissons au barrage de Little Falls. Ces actions ont conduit à une augmentation des retours d'adultes (Cummins 2016). Bien que l'évaluation se soit concentrée uniquement sur le nombre d'adultes de retour, les auteurs ont déclaré que cette restauration est un signe positif que les investissements dans l'amélioration de la qualité de l'eau, l'accès à l'habitat et la gestion des pêches sont efficaces (Cummins 2016). En revanche, la rivière Rappahannock n'a pas montré d'augmentation des retours d'adultes malgré le repeuplement de 34 millions d'alevins de 2003 à 2014, principalement en raison de barrières persistantes à la migration et de la surpêche au large au moment de l'évaluation. Dans l'ensemble, ces exemples illustrent l'inutilité du repeuplement sans restauration concomitante de l'habitat et gestion des pêches.

10.3. DÉFIS ET RISQUES DU REPEUPLEMENT

Les programmes de repeuplement pour les espèces d'aloses sont confrontés à des défis significatifs, avec des risques potentiels qui peuvent l'emporter sur les avantages s'ils ne sont pas gérés avec soin. Comme pour le saumon, la plupart des évaluations disponibles sont basées uniquement sur le nombre d'adultes de retour, qui peut initialement augmenter après le début d'un programme de repeuplement, puis diminuer par la suite (Hasselman and Limburg 2012, McGrath et al. 2022). Par exemple, dans la rivière James (Virginie), les retours d'alse américaine ont augmenté en 1998, cinq ans après le début d'un programme de repeuplement, ont atteint un pic en 2003, puis ont décliné (McGrath et al. 2022). Dans l'une des études les plus approfondies sur *Alosa sapidissima* (alse américaine), les auteurs ont suggéré que les programmes de repeuplement peuvent conduire à une substitution des individus sauvages par des aloses de pisciculture, plutôt qu'à une augmentation du recrutement naturel (Aunins et al. 2014).

// 10.3.1 PRATIQUES TECHNIQUES ET EFFETS DES PISCICULTURES

Certaines études ont directement examiné comment les grandes aloses de pisciculture diffèrent des aloses sauvages, ainsi que les facteurs pouvant affecter directement le succès des opérations de repeuplement. Stoll and Beeck (2011) ont étudié si de simples vagues de surface dans les rivières pouvaient entraîner l'échouage des larves et juvéniles repeuplés. En utilisant des individus de pisciculture fournis par MIGADO, ils ont découvert que jusqu'à 17 % des individus repeuplés mouraient échoués en seulement sept heures après le relâcher. Le taux d'échouage diminuait avec l'âge des individus repeuplés mais augmentait avec des conditions ensoleillées et des températures d'eau plus basses (Stoll and Beeck 2011). Ces résultats indiquent que l'efficacité immédiate des opérations de repeuplement peut être directement affectée par les conditions fluviales et que même de légères variations environnementales, comme les vagues de surface, peuvent entraîner l'échouage d'une proportion significative d'individus repeuplés.

Dans une autre étude, les auteurs ont examiné les malformations courantes trouvées chez les juvéniles de grande alose (Wünnemann et al. 2017). Au cours de plusieurs années de suivi de la production en pisciculture, le personnel a observé de nombreux individus âgés de 1 à 2 mois présentant des malformations de la mâchoire supérieure. Dans une expérience spécifique analysant 41 grandes aloses de pisciculture âgées de 2 à 6 mois, tous les individus présentaient des malformations kystiques de la mâchoire supérieure, qui n'étaient pas liées à des agents infectieux selon les examens microbiologiques, virologiques, parasitologiques et histologiques (Wünnemann et al. 2017). Les auteurs ont suggéré que ces malformations kystiques, ainsi que d'autres déformations observées, résultaient des pratiques d'élevage et représentent un signe sévère de santé et de bien-être compromis chez les aloses feintes élevées en captivité.

// 10.3.2 RISQUES GÉNÉTIQUES

Comme pour le saumon, le repeuplement avec des géniteurs non locaux peut introduire des allèles mal adaptés. Par exemple, les aloses américaines repeuplées dans la rivière Roanoke (Virginie) ont montré des contributions limitées aux stocks naturels de frayère en raison de désadaptations génétiques, malgré des taux de survie initiaux élevés. Une étude du programme de repeuplement d'alose américaine dans la rivière James, qui utilisait des aloses de pisciculture issues de parents originaires de la rivière Pamunkey, a examiné les effets génétiques et a trouvé une différenciation génétique entre les deux populations. L'étude a également révélé que le programme de repeuplement comportait un risque de dépression exogame (Aunins et al. 2014, Aunins 2010, Brown et al. 2000). Bien que les populations d'aloses présentent généralement une structure génétique moins prononcée que celle du saumon, les programmes de repeuplement peuvent réduire la différenciation génétique entre les populations (Aunins et al. 2014, Hasselman and Limburg 2012).

Un problème supplémentaire provient des petits pools de géniteurs souvent utilisés dans les programmes pour la grande alose. En effet, des cheptels de géniteurs de moins de 20 individus - par opposition aux nombres plus élevés recommandés pour la gestion générale des géniteurs - peuvent augmenter le risque de consanguinité et de dérive génétique (Milot et al. 2013). Le projet de réintroduction du Rhin a utilisé des larves de la population de Gironde, mais un suivi à long terme est nécessaire pour évaluer la rétention de la diversité génétique.

// 10.3.3 DOMESTICATION ET COÛTS EN TERMES DE VALEUR SÉLECTIVE

Dans la rivière Potomac, les alevins d'alose américaine repeuplés présentaient une survie initiale plus élevée mais une survie marine plus faible par rapport à leurs homologues sauvages, suggérant que la domestication sélectionne des traits mal adaptés dans la nature (Cummins 2016). Ces questions nécessitent encore des investigations supplémentaires, car il existe un manque significatif de connaissances pour comprendre pleinement la domestication et les coûts en termes de valeur sélective chez les aloses.

// 10.3.4 PERTURBATION ÉCOLOGIQUE

Dans certaines rivières américaines, comme la rivière Columbia, l'augmentation de l'abondance de l'alose américaine (qui est non native dans ce système) a coïncidé avec le déclin des populations de saumons du Pacifique natifs (Quinn et al. 2024). Dans une étude récente examinant les effets négatifs potentiels du repeuplement d'aloses sur le saumon, les auteurs n'ont pas trouvé d'impacts significatifs mais ont conclu que des investigations supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les interactions écologiques avec les poissons natifs et fournir une base scientifique plus claire pour les décisions de gestion concernant le repeuplement d'aloses (Quinn et al. 2024).

// 10.3.5 CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les modèles prédictifs suggèrent que les habitats du sud de l'Europe pourraient devenir inadaptés pour la grande alose d'ici 2100 en raison du réchauffement, tandis que les régions du nord (par exemple, l'Écosse) pourraient devenir viables. Les efforts de repeuplement doivent donc prioriser les habitats résilients au climat futur (OSPAR 2021).

10.4. PRÉCONISATIONS

Étant donné le nombre de programmes de repeuplement pour les aloses (grande alose, alose feinte et alose américaine), il est surprenant de constater combien peu d'études scientifiques ont évalué les conséquences et l'efficacité de tels programmes, surtout au regard des investissements économiques impliqués (Hasselman and Limburg 2012). Dans l'ensemble, une étude examinant les programmes de repeuplement pour les aloses a conclu que les pratiques actuelles de repeuplement ne sont pas compatibles avec la persistance à long terme de populations d'aloses sauvages, se reproduisant naturellement et génétiquement distinctes (Hasselman and Limburg 2012). Cela est soutenu par les résultats limités disponibles des programmes de repeuplement (Aunins et al. 2014, Bailey and Zydlewski 2013, Cummins 2016, McGrath et al. 2022). Par conséquent, toutes les préconisations faites pour le saumon devraient également être appliquées aux aloses, avec encore plus de soin et de suivi des programmes pour évaluer leurs résultats, étant donné le manque clair de connaissances disponibles.

Prochain chapitre : ⇒ page 137

CHAPITRE 11

Conclusion

Sommaire

11.1 Synthèse	138
11.2 La promesse et la réalité du repeuplement	138
11.3 Conséquences génétiques	140
11.4 Contexte écologique, suivi et coûts	141
11.5 Spécificités des aloses	141
11.6 Lacunes de connaissances et priorités de recherche	142
11.7 Conditions pour une utilisation réussie du repeuplement	142

11.1. SYNTHÈSE

Cette synthèse résume plus d'un siècle de recherches scientifiques et d'expérience de terrain consacrées au repeuplement du saumon atlantique (*Salmo salar*) et des espèces apparentées d'aloses (*Alosa alosa* et *A. fallax*). Les programmes de repeuplement pour le saumon atlantique et les espèces d'aloses (grande alose et alose feinte) ont été largement mis en œuvre en Europe et en Amérique du Nord dans le cadre des efforts visant à restaurer les populations en déclin et à soutenir les pêches. Malgré les ressources significatives investies, l'efficacité globale de ces programmes reste limitée et incertaine à long terme, tandis que les risques pour les populations sauvages apparaissent élevés.

11.2. LA PROMESSE ET LA RÉALITÉ DU REPEUPLEMENT

Dans l'immédiat après-guerre industrielle, le repeuplement semblait presque magique : des millions de juvéniles étaient relâchés dans les rivières européennes et nord-américaines, et les premiers suivis montraient des retours en augmentation d'adultes lors des premières saisons de reproduction post-relâchers.

Pourtant, les études longitudinales ont finalement révélé un bilan plus sobre. Bien que les lâchers massifs d'individus de pisciculture aient initialement offert un moyen rapide de compenser le déclin des populations, ils ont aussi exposé les limites des solutions purement cosmétiques face à une dégradation écologique complexe. Les pics initiaux de retours de poissons se sont rarement traduits par des populations sauvages auto-entretenuës. En effet, bien que des augmentations à court terme du nombre d'adultes soient parfois observées, ces gains conduisent rarement à des populations sauvages durables et auto-suffisantes. L'augmentation numérique s'estompe après quelques générations, et dans de nombreux bassins versants, l'abondance des adultes redescend aux niveaux pré-repeuplement une fois les lâchers supplémentaires interrompus. Cela souligne la complexité des facteurs biologiques, écologiques et génétiques influençant les résultats du repeuplement et insiste sur la nécessité de cesser de considérer

Figure 11.1 – Schéma conceptuel résumant les facteurs clés influençant le succès et les limites des programmes de repeuplement du saumon atlantique et des aloses, mettant en évidence les considérations génétiques, écologiques et de gestion. ©C. Bouchard

le repeuplement comme une action appropriée pour compenser ou atténuer d'autres menaces pesant sur les populations de saumons et d'aloses.

Les raisons de ce succès éphémère sont multifactorielles. Les poissons de pisciculture, même lorsqu'ils sont issus de géniteurs locaux, subissent des conditions artificielles qui modifient ou redirigent la sélection naturelle. Les changements comportementaux qui en résultent - évitement des prédateurs altéré, précision du retour au lieu de naissance modifiée, ou simplement une méfiance réduite - diminuent la survie et les performances reproductives. De plus, l'afflux massif de juvéniles peut créer des goulots d'étranglement densité-dépendants dans les habitats de croissance, intensifiant la compétition intraspécifique et masquant les limitations d'habitat qui signaleraient autrement le besoin de restauration environnementale.

Par ailleurs, le **repeuplement à visée conservatoire** utilisant des géniteurs locaux au sein de petites populations **aggrave les pressions démographiques** en *prélevant des individus reproducteurs* - alors même que les effectifs, **à leur niveau le plus critique**, nécessitent une protection maximale. Cette pratique engendre ainsi un « **paradoxe de conservation** » : les actions de gestion **sapent les populations** qu'elles prétendent sauver.

11.3. CONSÉQUENCES GÉNÉTIQUES

L'intégrité génétique est au cœur de la résilience à long terme des populations. L'un des enseignements clés de la littérature examinée est l'importance cruciale de l'adaptation locale. Les campagnes de repeuplement menées sans garanties génétiques rigoureuses érodent fréquemment la richesse allélique, modifient les fréquences alléliques, réduisent la taille effective des populations et diluent les adaptations micro-locales.

Le repeuplement avec des géniteurs issus de populations locales aide à préserver l'intégrité génétique et le potentiel adaptatif des populations cibles. À l'inverse, l'utilisation de poissons non locaux ou adaptés à la pisciculture peut conduire à une introgression génétique qui dilue les complexes de gènes localement adaptés, réduisant potentiellement la valeur sélective et la résilience des populations sauvages. Même une introgression minimale provenant de lignées de pisciculture peut imposer des coûts en termes de valeur sélective qui persistent longtemps après l'arrêt des lâchers. Cette homogénéisation génétique représente un risque significatif, surtout compte tenu des effets documentés de la domestication en milieu de pisciculture, qui sélectionne des traits mal adaptés dans la nature. De tels effets de domestication peuvent réduire la survie et le succès reproducteur une fois que les poissons repeuplés entrent dans les habitats naturels.

De plus, les risques génétiques sont aggravés par ce que l'on appelle l'effet Ryman-Laikre, où la taille effective de la population peut diminuer malgré une augmentation du nombre d'individus recensés en raison de la contribution reproductrice disproportionnée des poissons de repeuplement. Ce phénomène menace la diversité génétique à long terme essentielle à la persistance des populations dans des conditions environnementales changeantes.

11.4. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE, SUIVI ET COÛTS

Au-delà de la génétique, le contexte écologique joue un rôle décisif dans le succès ou l'échec des programmes de repeuplement. La restauration de la qualité et de la connectivité de l'habitat émerge comme un prérequis fondamental. Sans s'attaquer aux barrières à la migration, aux zones de frayère dégradées et aux problèmes de qualité de l'eau, le repeuplement seul ne peut compenser la perte de capacité reproductive naturelle. Les cas de restauration réussie combinent systématiquement le repeuplement avec des mesures de restauration de l'habitat, soulignant que le repeuplement doit être considéré comme un outil complémentaire pour « amorcer la pompe » plutôt que comme une solution autonome. En fait, la plupart des programmes de restauration réussis sont principalement dus à la recolonisation naturelle par des individus dispersants provenant de populations proches.

Sur le plan technique, de nombreux programmes souffrent d'un manque de suivi et d'évaluation rigoureux. Les données de référence sur la taille des populations, la structure par âge et la diversité génétique font souvent défaut avant le repeuplement, rendant difficile l'évaluation objective de l'efficacité des programmes. De plus, l'absence d'objectifs clairs et mesurables et de cadres de gestion adaptative limite la capacité à affiner les stratégies de repeuplement au fil du temps.

Les considérations économiques pèsent également lourdement sur la viabilité des programmes de repeuplement. Les coûts associés à la production en pisciculture, au transport et au lâcher sont substantiels, et sans bénéfices démontrables à long terme, de tels investissements peuvent ne pas représenter la meilleure utilisation des ressources limitées de conservation. Cela appelle à des analyses coûts-bénéfices complètes intégrées aux évaluations des risques écologiques et génétiques avant la mise en œuvre des programmes.

11.5. SPÉCIFICITÉS DES ALOSES

Pour les espèces d'aloses, les lacunes de connaissances sont beaucoup plus prononcées. Les programmes de repeuplement pour la grande alose et l'alose feinte sont moins étudiés et documentés que pour le saumon, mais ils font face à des défis similaires. Le nombre limité de géniteurs utilisés dans certains programmes soulève des préoccupations concernant la consanguinité et la perte de diversité génétique. De plus, le succès du repeuplement des aloses semble étroitement lié à des améliorations concomitantes de l'habitat, y compris la suppression des barrières à la migration et l'amélioration des habitats de frayère.

Enfin, les structures de gouvernance doivent soutenir une gestion adaptative, impliquant les parties prenantes aux niveaux local et régional pour garantir la transparence, la responsabilité et la réactivité aux nouvelles connaissances. Ce n'est qu'à travers de telles approches intégrées que le repeuplement peut contribuer de manière significative à la restauration et à la viabilité à long terme des populations de saumon atlantique et d'aloses.

11.6. LACUNES DE CONNAISSANCES ET PRIORITÉS DE RECHERCHE

Bien que la littérature sur le repeuplement des salmonidés soit vaste, des lacunes notables persistent. Les études à long terme examinant des effets tels que les changements génomiques capables de distinguer l'introgression neutre de l'introgression adaptative restent rares. De même, les données sur les effets combinés du changement climatique et du repeuplement sur la phénologie migratoire sont presque entièrement absentes. Pour les aloses, la rareté des expériences contrôlées, en particulier dans les rivières européennes, laisse de nombreuses questions fondamentales sans réponse, allant de la dynamique de dérive des larves aux coûts énergétiques du passage à travers les passes à poissons.

Pour combler ces lacunes, les études futures devraient intégrer des conceptions expérimentales à l'échelle de la rivière entière - des cadres avant/après, contrôle/impact - couplés à un marquage individuel et à une modélisation. De telles conceptions permettraient non seulement de capturer les réponses au niveau de la population, mais aussi de quantifier l'hétérogénéité individuelle (c'est-à-dire la diversité, ce que l'on appelle le réservoir pour l'adaptation) et les effets indirects sur l'écosystème que les relevés traditionnels par pêche électrique ou le suivi des retours d'adultes négligent souvent. Sans mener de telles études, il est illusoire de continuer les programmes de repeuplement d'un point de vue de conservation.

III.7. CONDITIONS POUR UNE UTILISATION RÉUSSIE DU REPEULEMENT

Malgré ces mises en garde, le repeuplement conserve une utilité étroitement définie. Il peut aider à rétablir des migrations fonctionnelles dans des systèmes où des obstacles majeurs à la migration ont été récemment supprimés et où toutes les pressions sont minimisées, laissant un vide démographique temporaire que la recolonisation naturelle comblerait lentement.

Les futurs efforts de repeuplement doivent être soigneusement conçus et intégrés dans des cadres plus larges de conservation et de gestion. La priorité doit être donnée à la restauration de l'habitat et à l'utilisation de géniteurs génétiquement appropriés. Le repeuplement doit être employé comme une mesure temporaire avec des objectifs clairement définis et accompagné d'un suivi scientifique robuste pour évaluer les résultats démographiques, génétiques et écologiques. Ces circonstances doivent être accompagnées d'une stratégie de sortie transparente et définie à court terme, ainsi que d'un cadre de gestion adaptative fondé sur la science. Les gestionnaires devraient définir des seuils quantitatifs au-delà desquels le repeuplement complémentaire est progressivement supprimé.

Dans l'ensemble, les preuves cumulatives pointent vers un réalignement stratégique des priorités de restauration :

1. **Donner la priorité à l'intégrité de l'habitat.** La suppression des barrières, la régulation des débits et les améliorations de la qualité de l'eau offrent systématiquement un meilleur retour sur investissement que le soutien à long terme des piscicultures.
2. **Appliquer le repeuplement comme mesure temporaire et adaptative.** Chaque programme devrait inclure des métriques de succès prédéfinies et une clause de fin, garantissant que les lâchers supplémentaires ne deviennent pas un substitut enraciné à la réparation de l'habitat.
3. **Préserver la diversité génétique.** Les géniteurs doivent refléter la diversité allélique complète de la population donneuse, et les protocoles de pisciculture doivent minimiser la sélection par

domestication en limitant la durée de captivité et en maintenant des environnements d'élevage naturalisés.

4. **Surveiller les impacts.** Un programme de suivi scientifique continu doit être mis en place pour permettre une gestion adaptative.
5. **Surveiller plus que la génétique.** Les traits phénotypiques, le comportement, les caractéristiques d'histoire de vie et les paramètres démographiques doivent tous être surveillés en parallèle de la diversité génétique.
6. **Élargir la gouvernance participative.** Une communication transparente des objectifs, des méthodes et des coûts favorise la confiance du public et aligne les attentes entre pêcheurs, acteurs de la conservation et agences de régulation.

Le repeuplement, autrefois salué comme une panacée pour le déclin des migrations de poissons, devrait être aujourd'hui un outil de gestion de dernier recours - précieux dans des circonstances spécifiques et contraintes, mais incapable de compenser indéfiniment des habitats dégradés. Des décennies de recherche empirique convergent vers un message cohérent : l'avenir du saumon atlantique et des aloses dépendra moins du volume de juvéniles relâchés que de la capacité des rivières à soutenir le cycle de vie naturel. En traitant le repeuplement comme un outil soigneusement surveillé vers la récupération écologique - plutôt que comme une béquille perpétuelle - les gestionnaires peuvent restaurer non seulement l'abondance des poissons, mais aussi les processus évolutifs et les services écosystémiques qui rendent ces espèces migratrices irremplaçables.

Index

- 1SW, 23, 25, 63
- adaptation locale, 19, 24, 56, 59, 63, 72, 99, 101, 104, 110, 116, 129, 138
- anadrome, 17, 25
- carry-over effect, 66, 76
- census size, 71, 72
- consanguinité, 65, 72, 117, 132, 139
- dispersion, 19, 24, 25, 59, 73, 111, 121
- diversité génétique, 24, 34, 42, 43, 51, 59, 63, 71--74, 86, 90, 98--100, 103--105, 110--112, 117, 119, 138--141
- domestication, 17, 40, 50, 51, 56, 57, 63--65, 70, 71, 76, 98, 104, 105, 117, 120, 133, 138, 141
- flux génétique, 19, 20, 24, 25, 72, 73
- hybridation, 72, 73
- hybridation introgressive, 70, 72, 73
- inbreeding depression, 72
- introgression, 70--74, 77, 86, 99, 104, 138
- migration de dévalaison, 25, 57, 58, 63, 66, 96, 98, 121
- migration de montaison, 16, 25, 58, 94, 96, 98
- MSW, 23--25, 62, 63, 93
- métapopulation, 25
- number of effective breeders, 72
- outbreeding depression, 72
- population, 25
- sauvetage démographique, 73, 75, 111
- sauvetage génétique, 73, 111
- smolt, 25
- tacon, 25
- tacon à maturité précoce, 25
- valeur sélective, 51, 57, 59, 61--63, 65--67, 72--74, 76, 100, 105, 120, 133
- YOY, 25

Bibliographie

2020. Twaite Shad Factsheet. -- . [cited on page 132]
- Aas, O., Balshine, S., Klemesten and Skurdal (eds.) 2011. Atlantic salmon ecology. -- Blackwell Pub. [cited on page 16]
- Aas, Ø., Cucherousset, J., Fleming, I. A., Wolter, C., Höjesjö, J., Buoro, M., Santoul, F. et al. 2018. Salmonid stocking in five North Atlantic jurisdictions : Identifying drivers and barriers to policy change. -- Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems 28(6) : 1451--1464. [cited on pages 16, 102, and 115]
- Almodóvar, A., Leal, S., Nicola, G., Hórreo, J., García-Vázquez, E. and Elvira, B. 2020. Long-term stocking practices threaten the original genetic diversity of the southernmost European populations of Atlantic salmon *Salmo salar*. -- Endangered Species Research 41 : 303--317. [cited on pages 16, 51, 71, 86, 99, 100, 104, and 105]
- André, G., Guillerme, N., Charles, M., Clermont-Ledez, Y., Legrand, M., Chapon, P.-M. and Beaulaton, L. 2021. Synthèse sur l'état des populations, des pressions et des modalités de gestion du Saumon Atlantique en France. -- pôle OFB-INRAE- Agrocampus Ouest-UPPA pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement [Rapport de recherche] p. 348. [cited on pages 9, 18, 20, 22, 23, and 24]
- André, G., Guillerme, N., Sauvadet, C., Diouach, O., Chapon, P.-M. and Beaulaton, L. 2018. Synthèse sur la répartition des lamproies et des aloses amphihalines en France. -- AFB; INRA [Rapport de recherche] p. 161. [cited on pages 9, 18, 19, 20, 21, 23, and 130]
- Andres, K. J., Liu, B., Johnson, L. E., Kapuscinski, K. L., Moerke, A. H., Ling, F. and Knouft, J. H. 2025. Life stage and vaccination shape the gut microbiome of hatchery-reared Atlantic salmon (*Salmo salar*) intended for river stocking. -- Aquaculture 594 : 741469. [cited on page 64]
- Aprahamian, M. W., Baglinière, J.-L., Sabatié, M. R., Alexandrino, P., Thiel, R. and Aprahamian, C. D. 2003. Biology, Status, and Conservation of the Anadromous Atlantic Twaite Shad *Alosa fallax fallax*. -- American Fisheries Society Symposium 35 : 103--124. [cited on pages 18 and 130]
- Arago, M. A. and Vauclin, V. 2001. Bilan du programme "Poissons migrateurs" du contrat Plan Etat-Région 1994-1999 en Bretagne. -- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture (357-360) : 357--372. [cited on page 45]
- Araki, H., Berejikian, B. A., Ford, M. J. and Blouin, M. S. 2008. Fitness of hatchery-reared salmonids in the wild. -- Evolutionary Applications 1(2) : 342--355. [cited on page 65]
- Araki, H., Cooper, B. and Blouin, M. S. 2009. Carry-over effect of captive breeding reduces reproductive fitness of wild-born descendants in the wild. -- Biology Letters 5(5) : 621--624. [cited on pages 65, 66, and 76]

- Arlinghaus, R. and Mehner, T. 2005. Determinants of management preferences of recreational anglers in Germany : Habitat management versus fish stocking. -- *Limnologica* 35(1-2) : 2--17. [cited on pages 83 and 106]
- Arrignon, J. 1973. Tentative de réacclimatation de *Salmo salar* dans le bassin de la Bresle (Normandie, France). -- *Bulletin Français de Pisciculture* (248) : 91--108. [cited on pages 42, 43, 49, 50, and 123]
- Åsheim, E. R., Debes, P. V., House, A., Liljeström, P., Niemelä, P. T., Siren, J. P., Erkinaro, J. et al. 2023. Atlantic salmon (*Salmo salar*) age at maturity is strongly affected by temperature, population and age-at-maturity genotype. -- *Conservation Physiology* 11(1) : coac086. [cited on page 63]
- Aunins, A. W., Epifanio, J. M. and Brown, B. L. 2014. Genetic Evaluation of Supplementation Assisted American Shad Restoration in the James River, Virginia. -- *Marine and Coastal Fisheries* 6(1) : 127--141. [cited on pages 133, 134, and 135]
- Aunins, W. 2010. Genetic evaluation of American shad *Alosa sapidissima* restoration success in James River, Virginia. Ph.D. thesis, Virginia Commonwealth University. [cited on page 134]
- Ayllon, F., Martinez, J. L. and Garcia-Vazquez, E. 2006. Loss of regional population structure in Atlantic salmon, *Salmo salar* L., following stocking. -- *ICES Journal of Marine Science* 63(7) : 1269--1273. [cited on pages 72 and 74]
- Azam, D., Basilio, L., Beaulaton, L., Marchand, F. and Prévost, E. 2020. ORE sur les poissons diadromes dans les fleuves côtiers (ORE DiaPFC). Bresle - Oir - Scorff - Nivelle. Trois décennies d'observations et de recherche sur les poissons migrateurs. -- Collection Comprendre pour Agir. Office Français de la Biodiversité. [cited on page 18]
- Bacles, C. F. E., Bouchard, C., Lange, F., Manicki, A., Tentelier, C. and Lepais, O. 2018. Estimating the effective number of breeders from single parr samples for conservation monitoring of wild populations of Atlantic salmon *Salmo salar*. -- *Journal of Fish Biology* 92(3) : 699--726. [cited on pages 24 and 59]
- Bacon, P. J., Malcolm, I. A., Fryer, R. J., Glover, R. S., Millar, C. P. and Youngson, A. F. 2015. Can Conservation Stocking Enhance Juvenile Emigrant Production in Wild Atlantic Salmon?. -- *Transactions of the American Fisheries Society* 144(3) : 642--654. [cited on pages 17, 41, 42, 43, 50, 51, 75, 78, 84, 98, 99, 102, 103, 114, 119, and 124]
- Bagliniere, J. and Maise, G. 1985. Precocious maturation and smoltification in wild Atlantic salmon in the Armorican massif, France. -- *Aquaculture* 45(1-4) : 249--263. [cited on page 63]
- Baglinière, J.-L., Sabatié, M. R., Rochard, E., Alexandrino, P. and Aprahamian, M. W. 2003. The Allis Shad *Alosa alosa* : Biology, Ecology, Range, and Status of Populations. -- *American Fisheries Society Symposium* 35 : 85--102. [cited on page 18]
- Bailey, M. M., Lachapelle, K. A. and Kinnison, M. T. 2010. Ontogenetic selection on hatchery salmon in the wild : natural selection on artificial phenotypes. -- *Evolutionary Applications* 3(4) : 340--351. [cited on pages 61, 62, 65, 66, and 86]
- Bailey, M. M. and Zydlewski, J. D. 2013. To Stock or Not to Stock? Assessing the Restoration Potential of a Remnant American Shad Spawning Run with Hatchery Supplementation. -- *North American Journal of Fisheries Management* 33(3) : 459--467. [cited on pages 132, 133, and 135]
- Bamberger, A. 2009. Semi-natural incubation techniques for Atlantic salmon, *Salmo salar* : Opportunities and limitations for restocking. -- *Aquaculture* 293(3-4) : 221--230. [cited on page 124]

- Barton, D. N., Sundt, H., Bustos, A. A., Fjeldstad, H.-P., Hedger, R., Forseth, T., Berit Köhler et al. 2020. Multi-criteria decision analysis in Bayesian networks - Diagnosing ecosystem service trade-offs in a hydropower regulated river. -- *Environmental Modelling & Software* 124 : 104604. [cited on pages 84 and 124]
- Beall, E. and Marty, C. 1983. Reproduction du saumon atlantique (*Salmo salar* L.) en milieu semi-naturel contrôlé. -- *Bulletin Français de Pisciculture* (289) : 77--93. [cited on pages 123 and 124]
- Beebe, B. A., Bentley, K. T., Buehrens, T. W., Perry, R. W. and Armstrong, J. B. 2021. Evaluating Fish Rescue as a Drought Adaptation Strategy Using a Life Cycle Modeling Approach for Imperiled Coho Salmon. -- *North American Journal of Fisheries Management* 41(1) : 3--18. [cited on page 124]
- Biernaczyk, M., Formicki, K., Bartel, R. and Mongialo, Z. 2012. Characteristics of gametes of the Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) restored in northern Poland : Characteristics of gametes of the Atlantic salmon. -- *Journal of Applied Ichthyology* 28(1) : 66--74. [cited on page 65]
- Birnie-Gauvin, K., Larsen, M. H., Thomassen, S. T. and Aarestrup, K. 2018. Testing three common stocking methods : Differences in smolt size, migration rate and timing of two strains of stocked Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Aquaculture* 483 : 163--168. [cited on pages 58, 62, 121, and 122]
- Blanchet, S., Loot, G., Grenouillet, G. and Brosse, S. 2007. Competitive interactions between native and exotic salmonids : a combined field and laboratory demonstration. -- *Ecology of Freshwater Fish* 16(2) : 133--143. [cited on page 75]
- Blanchet, S., Páez, D. J., Bernatchez, L. and Dodson, J. J. 2008. An integrated comparison of captive-bred and wild Atlantic salmon (*Salmo salar*) : Implications for supportive breeding programs. -- *Biological Conservation* 141(8) : 1989--1999. [cited on pages 60, 61, and 74]
- Bordeleau, X., Hatcher, B., Denny, S., Fast, M., Whoriskey, F., Patterson, D. and Crossin, G. 2018. Consequences of captive breeding : Fitness implications for wild-origin, hatchery-spawned Atlantic salmon kelts upon their return to the wild. -- *Biological Conservation* 225 : 144--153. [cited on page 58]
- Bouchard, C., Buoro, M., Lebot, C. and Carlson, S. M. 2022a. Synchrony in population dynamics of juvenile Atlantic salmon : analyzing spatiotemporal variation and the influence of river flow and demography. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 79(5) : 782--794. [cited on pages 20 and 24]
- Bouchard, R., Wellband, K., Lecomte, L., Bernatchez, L. and April, J. 2022b. Effects of stocking at the parr stage on the reproductive fitness and genetic diversity of a wild population of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). -- *Evolutionary Applications* 15(5) : 838--852. [cited on pages 65 and 76]
- Bousquet, B. 1996. Développer le stock de saumon Atlantique du bassin de l'Adour : une tâche impossible?. - - Tech. rep., International Council for the Exploration of the Sea. [cited on pages 49, 50, 51, 85, 97, 100, and 106]
- Bowlby, H. D. and Gibson, A. J. F. 2011. Reduction in fitness limits the useful duration of supplementary rearing in an endangered salmon population. -- *Ecological Applications* 21(8) : 3032--3048. [cited on pages 75, 76, and 114]
- Boyer, S., Guerri, O. and Pustelnik, G. 2001. Situation des programmes migrateurs sur l'ensemble des bassins versants Garonne et Dordogne.. -- *Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture* (357-360) : 323--344. [cited on pages 41 and 43]

- Brevé, N., Vis, H., Spierts, I., De Laak, G., Moquette, F. and Breukelaar, A. 2013. Exorbitant mortality of hatchery-reared Atlantic salmon smolts *Salmo salar* L., in the Meuse river system in the Netherlands. -- Journal of Coastal Conservation . [cited on pages 103 and 113]
- Brockmark, S., Neregård, L., Bohlin, T., Björnsson, B. T. and Johnsson, J. I. 2007. Effects of Rearing Density and Structural Complexity on the Pre- and Postrelease Performance of Atlantic Salmon. -- Transactions of the American Fisheries Society 136(5) : 1453--1462. [cited on pages 120 and 121]
- Brown, B., Gunter, T. P., Waters, J. M. and Epifanio, J. M. 2000. Evaluating genetic diversity associated with propagation-assisted restoration of American shad. -- Conservation Biology 14(1) : 294--303. [cited on page 134]
- Brown, C. and Day, R. L. 2002. The future of stock enhancements : lessons for hatchery practice from conservation biology. -- Fish and Fisheries 3(2) : 79--94. [cited on pages 44, 100, 102, 118, and 120]
- Brown, C., Jones, F. and Braithwaite, V. 2005. In situ examination of boldness--shyness traits in the tropical poeciliid, *Brachyrhaphis episcopi*. -- Animal Behaviour 70(5) : 1003--1009. [cited on page 57]
- Brun, M., Abraham, C., Jarry, M., Dumas, J., Lange, F. and Prévost, E. 2011. Estimating an homogeneous series of a population abundance indicator despite changes in data collection procedure : A hierarchical Bayesian modelling approach. -- Ecological Modelling 222(5) : 1069--1079. [cited on page 18]
- Brunsdon, E. B., Fraser, D. J., Ardren, W. R. and Grant, J. W. A. 2017. Dispersal and density-dependent growth of Atlantic salmon (*Salmo salar*) juveniles : clumped versus dispersed stocking. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74(9) : 1337--1347. [cited on page 123]
- Bryan, H. 1977. Leisure Value Systems and Recreational Specialization : The Case of Trout Fishermen. -- Journal of Leisure Research 9(3) : 174--187. [cited on pages 83 and 106]
- Campos, J. L., Posada, D. and Morán, P. 2008. Introgression and genetic structure in northern Spanish Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) populations according to mtDNA data. -- Conservation Genetics 9(1) : 157--169. [cited on page 73]
- Carlson, S. M., Cunningham, C. J. and Westley, P. A. H. 2014. Evolutionary rescue in a changing world. -- Trends in Ecology & Evolution 29(9) : 521--530. [cited on pages 73 and 113]
- Castillo, A. G., Ayllon, F., Moran, P., Izquierdo, J. I., Martinez, J. L., Beall, E. and Garcia-Vazquez, E. 2008. Interspecific hybridization and introgression are associated with stock transfers in salmonids. -- Aquaculture 278(1-4) : 31--36. [cited on pages 16 and 77]
- Chaput, G. 2012. Overview of the status of Atlantic salmon (*Salmo salar*) in the North Atlantic and trends in marine mortality. -- ICES Journal of Marine Science 69(9) : 1538--1548. [cited on pages 23 and 84]
- Charente, E., CAPENA and Migado 2023. Tableaux de bord Migrateurs Charente Seudre. -- . [cited on page 19]
- Christie, M. R., Marine, M. L., French, R. A. and Blouin, M. S. 2012. Genetic adaptation to captivity can occur in a single generation. -- Proceedings of the National Academy of Sciences 109(1) : 238--242. [cited on pages 66, 106, and 119]
- Ciborowski, K. L., Consuegra, S., García De Leániz, C., Wang, J., Beaumont, M. A. and Jordan, W. C. 2007. Stocking may increase mitochondrial DNA diversity but fails to halt the decline of endangered Atlantic salmon populations. -- Conservation Genetics 8(6) : 1355--1367. [cited on page 73]

- Cochran-Biederman, J. L., Wyman, K. E., French, W. E. and Loppnow, G. L. 2015. Identifying correlates of success and failure of native freshwater fish reintroductions. -- *Conservation Biology* 29(1) : 175--186. [cited on pages 102, 103, 105, and 112]
- COGEPOMI GDCSL 2021. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre 2022-2027. -- Tech. rep., Préfecture Nouvelle-Aquitaine. [cited on page 98]
- Conrad, J. L., Weinersmith, K. L., Brodin, T., Saltz, J. B. and Sih, A. 2011. Behavioural syndromes in fishes : a review with implications for ecology and fisheries management. -- *Journal of Fish Biology* 78(2) : 395--435. [cited on page 57]
- Cote, D., Van Leeuwen, T. E., Bath, A. J., Gonzales, E. K. and Cote, A. 2021. Social--ecological management results in sustained recovery of an imperiled salmon population. -- *Restoration Ecology* 29(5) : e13401. [cited on page 115]
- Côte, J., Roussel, J., Le Cam, S., Bal, G. and Evanno, G. 2012. Population differences in response to hypoxic stress in Atlantic salmon. -- *Journal of Evolutionary Biology* 25(12) : 2596--2606. [cited on pages 105 and 118]
- Côte, J., Roussel, J., Le Cam, S., Guillaume, F. and Evanno, G. 2016. Adaptive divergence in embryonic thermal plasticity among Atlantic salmon populations. -- *Journal of Evolutionary Biology* 29(8) : 1593--1601. [cited on pages 105 and 118]
- Cummins, J. 2016. The Return of American Shad to the Potomac River : 20 Years of Restoration. -- Tech. Rep. ICPRB Report #ICP16-5, Interstate Commission on the Potomac River Basin. [cited on pages 132, 133, and 135]
- Dadswell, M., Spares, A., Reader, J., McLean, M., McDermott, T., Samways, K. and Lilly, J. 2022. The Decline and Impending Collapse of the Atlantic Salmon (*Salmo salar*) Population in the North Atlantic Ocean : A Review of Possible Causes. -- *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture* 30(2) : 215--258. [cited on pages 23, 24, and 103]
- Dauphin, G. J., Brugel, C., Legrand, M. and Prévost, E. 2017. Separating wild versus stocking components in fish recruitment without identification data : a hierarchical modelling approach. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 74(7) : 1111--1124. [cited on pages 75, 76, 84, 114, and 124]
- Dayan, D. I., Sard, N. M., Johnson, M. A., Fitzpatrick, C. K., Couture, R. and O'Malley, K. G. 2024. A single generation in the wild increases fitness for descendants of hatchery-origin Chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*). -- *Evolutionary Applications* 17(4) : e13678. [cited on pages 65, 66, and 76]
- Delaval, A., Solås, M. R., Skoglund, H. and Salvanes, A. G. V. 2021. Does Vaterite Otolith Deformation Affect Post-Release Survival and Predation Susceptibility of Hatchery-Reared Juvenile Atlantic Salmon?. -- *Frontiers in Veterinary Science* 8 : 709850. [cited on pages 64 and 121]
- Dietrich, J. P., Bowlby, J. N., Morrison, B. J. and Jones, N. E. 2008. The Impacts of Atlantic Salmon Stocking on Rainbow Trout in Barnum House Creek, Lake Ontario. -- *Journal of Great Lakes Research* 34(3) : 495--505. [cited on page 77]
- Dumas, J. 1979. Les saumons (*Salmo salar* L.) adultes de la Nivelle (Pyrénées-Atlantiques) en 1977. Début de restauration avec des smolts d'élevage d'origine écossaise. -- *Annales de Limnologie* 15(2) : 223--238. [cited on pages 49, 85, and 97]

- 1981. Production extensive de jeunes saumons atlantiques (*Salmo salar* L.) d'un an dans l'étang du Boucheron (Corrèze). -- Bulletin Français de Pisciculture (282) : 20--29. [cited on pages 48, 105, and 123]
- Dumas, J. and Barr, L. 1991. Reconditioning of Atlantic salmon (*Salmo salar*) kelts with silage-based diets : growth and reproductive performance. -- Aquaculture 96(1) : 43--56. [cited on pages 48 and 51]
- Dumas, J. and Marty, A. 1987. Biologie des saumons de la Nivelle et de l'Adour : renseignements récents obtenus par piégeage dans une passe à poissons. -- La Houille Blanche 73(1-2) : 117--124. [cited on pages 49, 50, 51, and 97]
- Dumas, J., Prouzet, P., Porcher, J. P. and Davaine, P. 1979. Etat des connaissances sur le saumon en France. -- In : Aquaculture extensive et repeuplement. [cited on pages 49, 51, 97, and 123]
- Durant, J., Hjermmann, D., Ottersen, G. and Stenseth, N. 2007. Climate and the match or mismatch between predator requirements and resource availability. -- Climate Research 33 : 271--283. [cited on page 58]
- Einum, S., Nislow, K. H., Reynolds, J. D. and Sutherland, W. J. 2008. Predicting population responses to restoration of breeding habitat in Atlantic salmon : Effects of breeding habitat restoration. -- Journal of Applied Ecology 45(3) : 930--938. [cited on pages 104 and 113]
- Eisenhauer, Z. J., Christman, P. M., Matte, J.-M., Ardren, W. R., Fraser, D. J. and Grant, J. W. 2021. Revisiting the restricted movement paradigm : the dispersal of Atlantic salmon fry from artificial redds. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 78(4) : 493--503. [cited on page 123]
- Fenderson, O., Everhart, W. H. and Muth, K. M. 1968. Comparative agonistic and feeding behavior of hatchery-reared and wild salmon in aquaria. -- Journal of the Fisheries Board of Canada 25(1) : 1--14. [cited on page 60]
- Feuerstein, C. A., Kovach, R. P., Kruse, C. G., Jaeger, M. E., Bell, D. A., Robinson, Z. L. and Whiteley, A. R. 2024. Genetic variation and hybridization determine the outcomes of conservation reintroductions. -- Conservation Letters p. e13049. [cited on pages 51 and 125]
- Finnegan, A. K. and Stevens, J. R. 2008. Assessing the long-term genetic impact of historical stocking events on contemporary populations of Atlantic salmon, *Salmo salar*. -- Fisheries Management and Ecology 15(4) : 315--326. [cited on pages 72 and 104]
- Fleming, I. A. 1996. Reproductive strategies of Atlantic salmon : ecology and evolution. -- Reviews in Fish Biology and Fisheries 6(4) : 379--416. [cited on page 63]
- 1998. Pattern and variability in the breeding system of Atlantic salmon (*Salmo salar*), with comparisons to other salmonids. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 55(S1) : 59--76. [cited on page 63]
- Fleming, I. A. and Gross, M. R. 1993. Breeding Success of Hatchery and Wild Coho Salmon (*Oncorhynchus Kisutch*) in Competition. -- Ecological Applications 3(2) : 230--245. [cited on page 60]
- Fleming, I. A., Hindar, K., Mjølnerod, I. B., Jonsson, B., Balstad, T. and Lamberg, A. 2000. Lifetime success and interactions of farm salmon invading a native population. -- Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences 267(1452) : 1517--1523. [cited on pages 60 and 61]
- Flye, M. E., Sponarski, C. C., Zydlewski, J. D. and McGreavy, B. 2021. Understanding collaborative governance from a communication network perspective : A case study of the Atlantic Salmon recovery framework. -- Environmental Science & Policy 115 : 79--90. [cited on pages 87 and 115]

- Folio, D., Caudron, A., Vigier, L., Oddou-Muratorio, S. and Labonne, J. 2024. Using eco-evolutionary models to improve management of introgression in brown trout. -- *Ecology of Freshwater Fish* 33(4) : e12789. [cited on page 84]
- Folio, D. M., Gil, J., Caudron, A. and Labonne, J. 2021. Genotype-by-environment interactions drive the maintenance of genetic variation in a *Salmo trutta* L. hybrid zone. -- *Evolutionary Applications* 14(11) : 2698--2711. [cited on page 84]
- Fraser, D. F., Gilliam, J. F., Daley, M. J., Le, A. N. and Skalski, G. T. 2001. Explaining Leptokurtic Movement Distributions : Intrapopulation Variation in Boldness and Exploration. -- *The American Naturalist* 158(2) : 124--135. [cited on page 57]
- Fraser, D. J. 2008. How well can captive breeding programs conserve biodiversity? A review of salmonids. -- *Evolutionary Applications* 1(4) : 535--586. [cited on pages 16, 17, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 56, 57, 63, 71, 72, 74, 106, 113, 114, and 119]
- 2013. The emerging synthesis of evolution with ecology in fisheries science. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 70(9) : 1417--1428. [cited on page 56]
- Gabián, M. and Morán, P. 2019. A genetic tool for evaluating male-mediated stock introgression in Atlantic salmon. -- *Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems* 29(1) : 142--147. [cited on pages 70 and 86]
- Gabián, M., Morán, P., Saura, M. and Carvajal-Rodríguez, A. 2022. Detecting Local Adaptation between North and South European Atlantic Salmon Populations. -- *Biology* 11(6) : 933. [cited on pages 51, 72, 73, and 105]
- Garant, D., Dodson, J. J. and Bernatchez, L. 2005. Offspring genetic diversity increases fitness of female Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Behavioral Ecology and Sociobiology* 57(3) : 240--244. [cited on page 59]
- Garant, D., Fontaine, P.-M., Good, S. P., Dodson, J. J. and Bernatchez, L. 2002. The influence of male parental identity on growth and survival of offspring in Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Evolutionary Ecology Research* 4(4) : 537--549. [cited on page 63]
- García-Vazquez, E., Moran, P., Martínez, J. L., Pérez, J., de Gaudemar, B. and Beall, E. 2001. Alternative Mating Strategies in Atlantic Salmon and Brown Trout. -- *Journal of Heredity* 92(2) : 146--149. [cited on page 63]
- García-Vega, A., Fuentes-Pérez, J. F., Bravo-Córdoba, F. J., Elso, J., Ardaiz-Ganuza, J. and Sanz-Ronda, F. J. 2025. Assessing Trends and Challenges : Insights From 30 Years of Monitoring and Management of Threatened Southern Atlantic Salmon Populations. -- *Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems* 35(1) : e70052. [cited on pages 49, 51, 62, 71, 86, 99, and 125]
- Gayou, F. and Roguet, M. 1996. Salmon restoration in the rivers Garonne and Dordogne (South-West of France). -- In : ANACAT - Spécial Theme Session. p. 17. [cited on pages 41, 43, 45, 49, 50, 51, 85, 98, and 105]
- Gjerde, B. 1984. Response to individual selection for age at sexual maturity in Atlantic salmon. -- *Aquaculture* 38(3) : 229--240. [cited on page 63]
- Glover, K. A. and Skaala, Ø. 2006. Temporal stability of sea louse *Lepeophtheirus salmonis* Krøyer populations on Atlantic salmon *Salmo salar* L. of wild, farm and hybrid parentage. -- *Journal of Fish Biology* 68(6) : 1795--1807. [cited on pages 64 and 77]

- Glover, R. S., Fryer, R. J., Soulsby, C., Bacon, P. J. and Malcolm, I. A. 2018. Incorporating estimates of capture probability and river network covariance in novel habitat -- abundance models : Assessing the effects of conservation stocking on catchment-scale production of juvenile Atlantic salmon (*Salmo salar*) from a long-term electrofishing dataset. -- Ecological Indicators 93 : 302--315. [cited on pages 41, 43, 44, 49, 50, 56, 57, 85, 99, and 102]
- Glover, R. S. and Stephen, A. 2023. A novel automatic release cage increases survival of Atlantic salmon (*Salmo salar*) smolts released at night. -- Journal of Fish Biology 103(6) : 1560--1564. [cited on pages 49, 51, 60, and 123]
- Gorsky, D., Trial, J., Zydlewski, J. and McCleave, J. 2009. The Effects of Smolt Stocking Strategies on Migratory Path Selection of Adult Atlantic Salmon in the Penobscot River, Maine. -- North American Journal of Fisheries Management 29(4) : 949--957. [cited on pages 49, 50, 51, 102, and 123]
- Griffiths, A. M., Ellis, J. S., Clifton-Dey, D., Machado-Schiaffino, G., Bright, D., Garcia-Vazquez, E. and Stevens, J. R. 2011. Restoration versus recolonisation : The origin of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) currently in the River Thames. -- Biological Conservation 144(11) : 2733--2738. [cited on pages 93, 94, 101, 106, and 114]
- Grimardias, D., Merchermek, N., Manicki, A., Garnier, J., Gaudin, P., Jarry, M. and Beall, E. 2010. Reproductive success of Atlantic salmon (*Salmo salar*) mature male parr in a small river, the Nivelles : influence of shelters : Mature male parr success and shelters. -- Ecology of Freshwater Fish 19(4) : 510--519. [cited on page 63]
- Hagelin, A., Calles, O., Greenberg, L., Piccolo, J. and Bergman, E. 2016. Spawning Migration of Wild and Supplementary Stocked Landlocked Atlantic Salmon (*Salmo Salar*). -- River Research and Applications 32(3) : 383--389. [cited on pages 59 and 102]
- Hagen, I. J., Jensen, A. J., Bolstad, G. H., Diserud, O. H., Hindar, K., Lo, H. and Karlsson, S. 2019. Supplementary stocking selects for domesticated genotypes. -- Nature Communications 10(1) : 199. [cited on pages 70 and 105]
- Hagen, I. J., Ugedal, O., Jensen, A. J., Lo, H., Holthe, E., Bjørn, B., Florø-Larsen, B. et al. 2021. Evaluation of genetic effects on wild salmon populations from stock enhancement. -- ICES Journal of Marine Science 78(3) : 900--909. [cited on pages 71, 85, 114, and 122]
- Harbicht, A. B., Fraser, D. J. and Ardren, W. R. 2020. Minor shifts towards more natural conditions in captivity improve long-term survival among reintroduced Atlantic salmon. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 77(5) : 931--942. [cited on page 121]
- Harrison, H. L. and Berseth, V. 2024. A commentary on the role of hatcheries and stocking programs in salmon conservation and adapting ourselves to less-than-wild futures. -- Fish and Fisheries 25(4) : 750--760. [cited on pages 17, 41, 42, 43, 44, 74, 86, 102, 106, 114, and 115]
- Harrison, H. L., Kochalski, S., Arlinghaus, R. and Aas, Ø. 2018. "Nature's Little Helpers" : A benefits approach to voluntary cultivation of hatchery fish to support wild Atlantic salmon (*Salmo salar*) populations in Norway, Wales, and Germany. -- Fisheries Research 204 : 348--360. [cited on pages 16, 78, and 87]
- Hasselmann, D. J. and Limburg, K. E. 2012. Alosine Restoration in the 21st Century : Challenging the Status Quo. -- Marine and Coastal Fisheries 4(1) : 174--187. [cited on pages 133, 134, and 135]

- Hatanpää, A., Huuskonen, H., Kekäläinen, J., Kortet, R., Hyvärinen, P., Vitellett, M. L. and Piironen, J. 2020. Early winter foraging success, swimming performance, and morphology of juvenile landlocked Atlantic salmon reared under semi-wild and hatchery conditions. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 77(4) : 770--778. [cited on pages 60, 61, 120, and 121]
- Hatanpää, A., Huuskonen, H., Piironen, J., Kortet, R. and Perry, W. B. 2025. Stress-linked morphological change associated with rearing techniques of hatchery-reliant endemic landlocked Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Journal of Fish Biology* p. jfb.70149. [cited on page 61]
- Hendry, A. P., Castric, V., Kinnison, M. T., Quinn, T. P., Hendry, A. and Stearns, S. C. 2004. The evolution of philopatry and dispersal.. -- In : *Evolution illuminated : salmon and their relatives*. pp. 52--91. [cited on pages 20 and 73]
- Holden, M. H., Plagányi, E. E., Fulton, E. A., Campbell, A. B., Janes, R., Lovett, R. A., Wickens, M. et al. 2024. Cost-benefit analysis of ecosystem modeling to support fisheries management. -- *Journal of Fish Biology* 104(6) : 1667--1674. [cited on page 113]
- Horreo, J. L., De La Hoz, J., Pola, I. G., Machado-Schiaffino, G. and Garcia-Vazquez, E. 2012. Ecological and economic costs of supportive breeding : Atlantic salmon (*Salmo salar*) as a case study. -- *Aquaculture* 356-357 : 1--6. [cited on pages 16, 59, 100, and 102]
- Horreo, J. L., Machado-Schiaffino, G., Griffiths, A., Bright, D., Stevens, J. and Garcia-Vazquez, E. 2008. Identification of differential broodstock contribution affecting genetic variability in hatchery stocks of Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Aquaculture* 280(1-4) : 89--93. [cited on pages 51, 63, 106, 119, and 125]
- Horreo, J. L., Machado-Schiaffino, G., Griffiths, A. M., Bright, D., Stevens, J. R. and Garcia-Vazquez, E. 2014. Long-term effects of stock transfers : synergistic introgression of allochthonous genomes in salmonids. -- *Journal of Fish Biology* 85(2) : 292--306. [cited on page 70]
- Hundt, M., Scharbert, A., Weibel, U., Kuhn, G., Metzner, K., Jatteau, P., Pies, A. et al. 2015. First evidence of natural reproduction of the Allis shad *Alosa alosa* in the River Rhine following re-introduction measures. -- *Journal of Fish Biology* 87(2) : 487--493. [cited on pages 131 and 132]
- Hutchings, J. A. 2014. Unintentional selection, unanticipated insights : introductions, stocking and the evolutionary ecology of fishes. -- *Journal of Fish Biology* 85(6) : 1907--1926. [cited on pages 19, 24, 56, 63, 102, 105, 118, and 131]
- Hyvärinen, P. and Rodewald, P. 2013. Enriched rearing improves survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts during migration in the River Tornionjoki. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 70(9) : 1386--1395. [cited on pages 49, 120, and 121]
- ICES 2020. Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS). -- 2(21) : 358. Publisher : ICES. [cited on page 24]
- 2024. Working Group on North Atlantic Salmon (WGNAS). -- Tech. rep., ICES Scientific Reports. Artwork Size : 22499247 Bytes, 415 Medium : PDF. [cited on page 16]
- Ikediashi, C., Billington, S. and Stevens, J. R. 2012. The origins of Atlantic salmon (*Salmo salar*L.) recolonizing the River Mersey in northwest England. -- *Ecology and Evolution* 2(10) : 2537--2548. [cited on page 113]
- Ingendhal, D. and Beeck, P. 2011. Critical review on the re-introduction of flagship species. -- *Sciences Eaux & Territoires 3bis*. Publisher : Irstea. [cited on pages 96, 97, and 105]

- Johnsen, A., Brabrand, Å., Anmarkrud, J. A., Bjørnstad, G., Pavels, H. and Saltveit, S. J. 2014. Impact of human-induced environmental changes on genetic structure and variability in Atlantic salmon, *Salmo salar*. -- Fisheries Management and Ecology 21(1) : 32--41. [cited on pages 73 and 113]
- Johnsson, J. I., Brockmark, S. and Näslund, J. 2014. Environmental effects on behavioural development consequences for fitness of captive-reared fishes in the wild. -- Journal of Fish Biology 85(6) : 1946--1971. [cited on pages 50, 57, and 120]
- Jokikokko, E., Kallio-Nyberg, I., Saloniemi, I. and Jutila, E. 2006. The survival of semi-wild, wild and hatchery-reared Atlantic salmon smolts of the Simojoki River in the Baltic Sea. -- Journal of Fish Biology 68(2) : 430--442. [cited on pages 49 and 122]
- Jolly, M. T., Aprahamian, M. W., Hawkins, S. J., Henderson, P. A., Hillman, R., O'Maoléidigh, N., Maitland, P. S. et al. 2012. Population genetic structure of protected allis shad (*Alosa alosa*) and twaite shad (*Alosa fallax*). -- Marine Biology 159(3) : 675--687. [cited on page 19]
- Jonsson, B. and Jonsson, N. 2006. Cultured Atlantic salmon in nature : a review of their ecology and interaction with wild fish. -- ICES Journal of Marine Science 63(7) : 1162--1181. [cited on pages 57, 60, 61, 62, 63, 75, 103, and 114]
- 2009. Restoration and Enhancement of Salmonid Populations and Habitats with Special Reference to Atlantic Salmon. -- American Fisheries Society Symposium 69 : 497--535. [cited on pages 17, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 70, 77, 102, 114, and 120]
- Jonsson, B., Jonsson, N. and Hansen, L. P. 2003. Atlantic salmon straying from the River Imsa. -- Journal of Fish Biology 62(3) : 641--657. [cited on pages 20, 59, and 73]
- Jonsson, B., Jonsson, N. and Jonsson, M. 2019. Supportive breeders of Atlantic salmon *Salmo salar* have reduced fitness in nature. -- Conservation Science and Practice 1(9) : e85. [cited on pages 65, 66, 76, and 120]
- Jonsson, N., Jonsson, B. and Fleming, I. A. 1996. Does Early Growth Cause a Phenotypically Plastic Response in Egg Production of Atlantic Salmon?. -- Functional Ecology 10(1) : 89--96. [cited on pages 62 and 63]
- Juanes, F., Perez, J. and Garcia-Vazquez, E. 2007. Reproductive strategies in small populations : using Atlantic salmon as a case study. -- Ecology of Freshwater Fish 16(4) : 468--475. [cited on page 63]
- Kallio-Nyberg, I., Salminen, M., Pakarinen, T. and Koljonen, M.-L. 2013. Cost--benefit analysis of Atlantic salmon smolt releases in relation to life-history variation. -- Fisheries Research 145 : 6--14. [cited on pages 16, 41, 43, 45, 49, 50, 61, 63, 76, 78, 87, 102, and 125]
- Kanarek, A. R., Webb, C. T., Barfield, M. and Holt, R. D. 2015. Overcoming Allee effects through evolutionary, genetic, and demographic rescue. -- Journal of Biological Dynamics 9(1) : 15--33. [cited on page 113]
- Karlsson, S., Diserud, O. H., Fiske, P., Hindar, K. and Handling editor : W. Stewart Grant 2016. Widespread genetic introgression of escaped farmed Atlantic salmon in wild salmon populations. -- ICES Journal of Marine Science 73(10) : 2488--2498. [cited on page 70]
- Karppinen, P., Jounela, P., Huusko, R. and Erkinaro, J. 2014. Effects of release timing on migration behaviour and survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts in a regulated river. -- Ecology of Freshwater Fish 23(3) : 438--452. [cited on page 122]

- Katchkin-Stewart, K. J., Boerlage, A. S., Barr, W., Ijaz, U. Z. and Smith, C. J. 2024. Hatchery type influences the gill microbiome of Atlantic farmed salmon (*Salmo salar*) after transfer to sea. -- . [cited on page 64]
- Keefer, M. L. and Caudill, C. C. 2014. Homing and straying by anadromous salmonids : a review of mechanisms and rates. -- Reviews in Fish Biology and Fisheries 24(1) : 333--368. [cited on page 58]
- Kennedy, R. J., Crozier, W. W. and Allen, M. 2012. The effect of stocking with 0+ year age-class Atlantic salmon *Salmo salar* fry : a case study from the River Bush, Northern Ireland. -- Journal of Fish Biology 81(5) : 1730--1746. [cited on pages 58 and 61]
- Kochalski, S., Riepe, C., Fujitani, M., Aas, Ø. and Arlinghaus, R. 2019. Public perception of river fish biodiversity in four European countries. -- Conservation Biology 33(1) : 164--175. [cited on pages 78 and 115]
- Koed, A., Birnie-Gauvin, K., Sivebæk, F. and Aarestrup, K. 2020. From endangered to sustainable : Multi-faceted management in rivers and coasts improves Atlantic salmon (*Salmo salar*) populations in Denmark. -- Fisheries Management and Ecology 27(1) : 64--76. [cited on pages 11, 91, 92, 93, 101, 112, and 113]
- Kullmann, B., Adamek, M., Steinhagen, D. and Thiel, R. 2017. Anthropogenic spreading of *anguillid herpesvirus 1* by stocking of infected farmed European eels, *Anguilla anguilla* (L.), in the Schlei fjord in northern Germany. -- Journal of Fish Diseases 40(11) : 1695--1706. [cited on page 76]
- Laffaille, P. 2011. Impact of stocked Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) on habitat use by the wild population. -- Ecology of Freshwater Fish 20(1) : 67--73. [cited on pages 61, 75, and 114]
- Lamarins, A., Fririon, V., Folio, D., Vernier, C., Daupagne, L., Labonne, J., Buoro, M. et al. 2022a. Importance of interindividual interactions in eco-evolutionary population dynamics : The rise of demo-genetic agent-based models. -- Evolutionary Applications 15(12) : 1988--2001. [cited on pages 84 and 124]
- Lamarins, A., Hugon, F., Piou, C., Papaïx, J., Prévost, E., Carlson, S. M. and Buoro, M. 2022b. Implications of dispersal in Atlantic salmon : lessons from a demo-genetic agent-based model. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 79(12) : 2025--2042. [cited on pages 73, 84, and 124]
- Lange, F., Carlut, E., Prévost, E. and Servanty, S. 2015. Les populations de saumons, truites de mer et grandes aloses de la Nivelle en 2014. [Rapport de recherche]. -- INRA p. 29. [cited on page 20]
- Larocque, S. M., Johnson, T. B. and Fisk, A. T. 2020. Survival and migration patterns of naturally and hatchery-reared Atlantic salmon (*Salmo salar*) smolts in a Lake Ontario tributary using acoustic telemetry. -- Freshwater Biology 65(5) : 835--848. [cited on pages 58, 65, and 66]
- Lasne, É., Forget, G., Anfray, M., Chaubet, T., Deroyer, K., Michelot, A., Tremblay, J. et al. 2025. Combiner la télémétrie et le biologging pour étudier la réponse écophysiological des poissons migrateurs aux pressions d'origine anthropique. -- Sciences Eaux & Territoires (47) : 8443. [cited on page 113]
- Lavoie, C., Courcelle, M., Redivo, B. and Derome, N. 2018. Structural and compositional mismatch between captive and wild Atlantic salmon (*Salmo salar*) parrs' gut microbiota highlights the relevance of integrating molecular ecology for management and conservation methods. -- Evolutionary Applications 11(9) : 1671--1685. [cited on pages 64, 76, and 77]
- Le Cam, S., Perrier, C., Besnard, A.-L., Bernatchez, L. and Evanno, G. 2015. Genetic and phenotypic changes in an Atlantic salmon population supplemented with non-local individuals : a longitudinal study over 21 years. -- Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences 282(1802) : 20142765. [cited on pages 62 and 73]

- Le Clerc, J. 1941. Note sur des essais de multiplication artificielle de l'aloise dans le bassin de la Loire. -- Bulletin Français de Pisciculture (123) : 27--37. [cited on page 131]
- Garcia de Leaniz, C., Fleming, I. A., Einum, S., Verspoor, E., Jordan, W. C., Consuegra, S., Aubin-Horth, N. et al. 2007. A critical review of adaptive genetic variation in Atlantic salmon : implications for conservation. -- Biological Reviews 82(2) : 173--211. [cited on pages 16, 57, 60, 61, 70, and 71]
- Legault, C. M. 2005. Population Viability Analysis of Atlantic Salmon in Maine, USA. -- Transactions of the American Fisheries Society 134(3) : 549--562. [cited on pages 84, 114, and 124]
- Legrand, M., Briand, C., Buisson, L., Artur, G., Azam, D., Baisez, A., Barracou, D. et al. 2020. Contrasting trends between species and catchments in diadromous fish counts over the last 30 years in France. -- Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems (421) : 7. [cited on pages 18 and 19]
- Lennox, R. J., Alexandre, C. M., Almeida, P. R., Bailey, K. M., Barlaup, B. T., Bøe, K., Breukelaar, A. et al. 2021. The quest for successful Atlantic salmon restoration : perspectives, priorities, and maxims. -- ICES Journal of Marine Science 78(10) : 3479--3497. [cited on pages 24, 42, 44, 48, 84, 86, 89, 90, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 112, and 113]
- Limburg, K. E. and Waldman, J. R. 2009. Dramatic Declines in North Atlantic Diadromous Fishes. -- BioScience 59(11) : 955--965. [cited on pages 19 and 130]
- Liu, B., Liu, Y. and Wang, X. 2015. The effect of stocking density on growth and seven physiological parameters with assessment of their potential as stress response indicators for the Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- Marine and Freshwater Behaviour and Physiology 48(3) : 177--192. [cited on pages 120 and 121]
- Long, A. P., Vaughan, L., Tray, E., Thomas, K., Maoiléidigh, N. Ó., Poole, R., Cotter, D. et al. 2023. Recent marine growth declines in wild and ranched Atlantic salmon *Salmo salar* from a western European catchment discovered using a 62-year time series. -- ICES Journal of Marine Science 80(6) : 1697--1709. [cited on pages 61 and 62]
- Lorenzen, K., Beveridge, M. C. and Mangel, M. 2012. Cultured fish : integrative biology and management of domestication and interactions with wild fish. -- Biological Reviews 87(3) : 639--660. [cited on pages 17, 45, 48, 51, 56, 57, 64, 74, 75, 76, 101, 103, 106, 112, 114, 118, and 119]
- Machado-Schiaffino, G., Dopico, E. and Garcia-Vazquez, E. 2007. Genetic variation losses in Atlantic salmon stocks created for supportive breeding. -- Aquaculture 264(1-4) : 59--65. [cited on pages 75 and 105]
- Maitland, P. S. and Hatton-Ellis, T. W. 2003. Ecology of the allis and twaite shad : *Alosa alosa* and *Alosa fallax*. -- Life in UK Rivers. OCLC : 909038596. [cited on pages 130 and 132]
- Malange, J.-F. 2011. Histoire sociale des pratiques de pêche à la ligne en France de 1829 à 1941 : aux origines d'une conscience environnementale. Ph.D. thesis, Toulouse 2, Toulouse. [cited on page 103]
- Malcolm, I. A., Millidine, K. J., Glover, R. S., Jackson, F. L., Millar, C. P. and Fryer, R. J. 2019. Development of a large-scale juvenile density model to inform the assessment and management of Atlantic salmon (*Salmo salar*) populations in Scotland. -- Ecological Indicators 96 : 303--316. [cited on page 112]
- Mann, C. C. and Plummer, M. L. 2000. Can Science Rescue Salmon?. -- Science 289(5480) : 716--719. [cited on pages 115 and 124]

- Martin, D. 1996. Global model of the dynamics and ecology of the population of allis shad (*Alosa alosa*) in the Gironde-Garonne-Dordogne watershed. -- Anadromous and Catadromous Fish Committee CM 1996/M : 11, International Council for the Exploration of the Sea. [cited on page 131]
- Martin, J., Rougemont, Q., Drouineau, H., Launey, S., Jatteau, P., Bareille, G., Berail, S. et al. 2015. Dispersal capacities of anadromous Allis shad population inferred from a coupled genetic and otolith approach. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 72(7) : 991--1003. [cited on pages 19 and 131]
- Martinez, J. L., Moran, P., Perez, J., De Gaudemar, B., Beall, E. and Garcia-Vazquez, E. 2000. Multiple paternity increases effective size of southern Atlantic salmon populations. -- Molecular Ecology 9(3) : 293--298. [cited on page 63]
- Matte, J. O., Fraser, D. J. and Grant, J. W. A. 2024. Recruitment dynamics of juvenile salmonids : Comparisons among populations and with classic case studies. -- Journal of Fish Biology 105(1) : 10--22. [cited on pages 43 and 85]
- Maynard, G. A., Izzo, L. K. and Zydlewski, J. D. 2018. Movement and mortality of Atlantic salmon kelts (*Salmo salar*) released into the Penobscot River, Maine. -- Fishery Bulletin 116(3-4) : 281--290. [cited on page 63]
- McGinnity, P., Jennings, E., deEyto, E., Allott, N., Samuelsson, P., Rogan, G., Whelan, K. et al. 2009. Impact of naturally spawning captive-bred Atlantic salmon on wild populations : depressed recruitment and increased risk of climate-mediated extinction. -- Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences 276(1673) : 3601--3610. [cited on pages 75 and 76]
- McGrath, P. E., Watkins, B. E., Magee, A. and Hilton, E. J. 2022. Patterns of Hatchery-Produced Returns of American Shad in the James River, Virginia. -- North American Journal of Fisheries Management 42(4) : 906--914. [cited on pages 131, 133, and 135]
- McMillan, J. R., Morrison, B., Chambers, N., Ruggerone, G., Bernatchez, L., Stanford, J. and Neville, H. 2023. A global synthesis of peer-reviewed research on the effects of hatchery salmonids on wild salmonids. -- Fisheries Management and Ecology 30(5) : 446--463. [cited on pages 16, 71, 89, 95, 102, 103, and 113]
- Mes, D., Van Os, R., Gorissen, M., Ebbesson, L. O. E., Finstad, B., Mayer, I. and Vindas, M. A. 2019. Effects of environmental enrichment on forebrain neural plasticity and survival success of stocked Atlantic salmon. -- Journal of Experimental Biology p. jeb.212258. [cited on page 120]
- Milner, N., Russell, I., Aprahamian, M., Inverarity, R., Shelley, J. and Rippon, P. 2008. The role of stocking in the recovery of the River Tyne salmon fishery. -- In : ASC 2008 - Theme session N. vol. CM 2008/N :05, p. 190544 Bytes. Artwork Size : 190544 Bytes. [cited on page 95]
- Milot, E., Perrier, C., Papillon, L., Dodson, J. J. and Bernatchez, L. 2013. Reduced fitness of Atlantic salmon released in the wild after one generation of captive breeding. -- Evolutionary Applications 6(3) : 472--485. [cited on pages 48, 49, 51, 65, 76, 106, 119, and 134]
- Miyamoto, K., Squires, T. E. and Araki, H. 2018. Experimental evaluation of predation of stocked salmon by riparian wildlife : effects of prey size and predator behaviours. -- Marine and Freshwater Research 69(3) : 446. [cited on page 122]
- Mobley, K. B., Granroth-Wilding, H., Ellmen, M., Vähä, J.-P., Aykanat, T., Johnston, S. E., Orell, P. et al. 2019. Home ground advantage : Local Atlantic salmon have higher reproductive fitness than dispersers in the wild. -- Science Advances 5(2) : eaav1112. [cited on page 59]

- Mokdad, A. I., Garner, S. R., Neff, B. D. and Pitcher, T. E. 2022. Upstream and Downstream Dispersal Behavior of Hard- and Soft-Released Juvenile Atlantic Salmon. -- North American Journal of Fisheries Management 42(2) : 438--446. [cited on pages 50 and 123]
- Molony, B. W., Lenanton, R., Jackson, G. and Norriss, J. 2003. Stock enhancement as a fisheries management tool. -- Reviews in Fish Biology and Fisheries 13(4) : 409--432. [cited on pages 9, 16, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 78, 87, 88, 103, 107, 112, 114, 120, 124, and 125]
- Moncayo, J., Salazar, L. and Avendaño-Herrera, R. 2024. What drives stocking density decisions in the Chilean salmon industry? A retrospective analysis of stocking regulations. -- Aquaculture Economics & Management 28(4) : 643--659. [cited on page 85]
- Morán, P., Perez, J., Dumas, J., Beall, E. and García-Vázquez, E. 2005. Stocking-related patterns of genetic variation at enzymatic loci in south European Atlantic salmon populations. -- Journal of Fish Biology 67(s1) : 185--199. [cited on page 73]
- Myers, R. A. and Hutchings, J. A. 1987. Mating of anadromous Atlantic salmon, *Salmo salar* L., with mature male parr. -- Journal of Fish Biology 31(2) : 143--146. [cited on page 63]
- Nachón, D. J., Mota, M., Antunes, C., Servia, M. J. and Cobo, F. 2016. Marine and continental distribution and dynamic of the early spawning migration of twaite shad (*Alosa fallax* (Lacépède, 1803)) and allis shad (*Alosa alosa* (Linnaeus, 1758)) in the north-west of the Iberian Peninsula. -- Marine and Freshwater Research 67(8) : 1229. [cited on page 18]
- Naish, K. A., Taylor, J. E., Levin, P. S., Quinn, T. P., Winton, J. R., Huppert, D. and Hilborn, R. 2007. An Evaluation of the Effects of Conservation and Fishery Enhancement Hatcheries on Wild Populations of Salmon. -- In : Advances in Marine Biology. Elsevier, vol. 53, pp. 61--194. [cited on pages 16, 17, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 56, 57, 63, 70, 71, 74, 105, and 114]
- NASCO 2017. Understanding the risks and benefits of hatchery and stocking activities to wild Atlantic salmon populations. -- NASCO Council document CNL(17)61, North American Salmon Conservation Organization, Edinburgh. OCLC : 1031905371. [cited on page 102]
- NASCO 2019. State of North Atlantic salmon. -- NASCO. OCLC : 1144754443. [cited on page 16]
- 2024. CNL(24)61 - Guidelines for Stocking Atlantic Salmon. -- . [cited on pages 16, 78, 102, 103, 106, 112, 113, and 114]
- Näslund, J. 2021. Reared to become wild-like : addressing behavioral and cognitive deficits in cultured aquatic animals destined for stocking into natural environments---a critical review. -- Bulletin of Marine Science 97(4) : 489--538. [cited on pages 57, 118, 119, and 120]
- Neveu, A. 1981. Densité et microrépartition des différentes espèces de poissons dans la Basse-Nivelle, petit fleuve côtier des Pyrénées Atlantiques. -- Bulletin Français de Pisciculture (280) : 86--102. [cited on page 97]
- Nilsen, C. I., Vollset, K. W., Velle, G., Barlaup, B. T., Normann, E. S., Stöger, E. and Lennox, R. J. 2023. Atlantic salmon of wild and hatchery origin have different migration patterns. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 80(4) : 690--699. [cited on page 59]
- Nilsson, J., Östergren, J., Lundqvist, H. and Carlsson, U. 2008. Genetic assessment of Atlantic salmon *Salmo salar* and sea trout *Salmo trutta* stocking in a Baltic Sea river. -- Journal of Fish Biology 73(5) : 1201--1215. [cited on page 74]

- O'Connor, C. M., Norris, D. R., Crossin, G. T. and Cooke, S. J. 2014. Biological carryover effects : linking common concepts and mechanisms in ecology and evolution. -- *Ecosphere* 5(3) : 1--11. [cited on page 66]
- Olmos, M., Payne, M. R., Nevoux, M., Prévost, E., Chaput, G., Du Pontavice, H., Guitton, J. et al. 2020. Spatial synchrony in the response of a long range migratory species (*Salmo salar*) to climate change in the North Atlantic Ocean. -- *Global Change Biology* 26(3) : 1319--1337. [cited on page 24]
- OSPAR 2021. Allis Shad Status Assessment.. -- Tech. rep., OSPAR Commission. [cited on pages 130 and 135]
- O'Sullivan, R. J., Aykanat, T., Johnston, S. E., Rogan, G., Poole, R., Prodöhl, P. A., De Eyto, E. et al. 2020. Captive-bred Atlantic salmon released into the wild have fewer offspring than wild-bred fish and decrease population productivity. -- *Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences* 287(1937) : 20201671. [cited on pages 65, 66, 67, 75, 76, and 104]
- Ozerov, M. Y., Gross, R., Bruneaux, M., Vähä, J., Burimski, O., Pukk, L. and Vasemägi, A. 2016. Genomewide introgressive hybridization patterns in wild Atlantic salmon influenced by inadvertent gene flow from hatchery releases. -- *Molecular Ecology* 25(6) : 1275--1293. [cited on page 70]
- Pearsons, T. N. and Hopley, C. W. 1999. A Practical Approach for Assessing Ecological Risks Associated with Fish Stocking Programs. -- *Fisheries* 24(9) : 16--23. [cited on pages 86 and 87]
- Pearsons, T. N., Murdoch, A. R., Mackey, G., Murdoch, K. G., Hillman, T. W., Cooper, M. R. and Miller, J. L. 2012. Ecological risk assessment of multiple hatchery programs in the upper Columbia watershed using Delphi and modeling approaches. -- *Environmental Biology of Fishes* 94(1) : 87--100. [cited on page 87]
- Perrier, C., April, J., Cote, G., Bernatchez, L. and Dionne, M. 2016. Effective number of breeders in relation to census size as management tools for Atlantic salmon conservation in a context of stocked populations. -- *Conservation Genetics* 17(1) : 31--44. [cited on pages 66 and 71]
- Perrier, C., Baglinière, J. and Evanno, G. 2013a. Understanding admixture patterns in supplemented populations : a case study combining molecular analyses and temporally explicit simulations in Atlantic salmon. -- *Evolutionary Applications* 6(2) : 218--230. [cited on pages 65, 72, and 73]
- Perrier, C., Evanno, G., Belliard, J., Guyomard, R. and Baglinière, J.-L. 2010. Natural recolonization of the Seine River by Atlantic salmon (*Salmo salar*) of multiple origins. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 67(1) : 1--4. [cited on pages 94, 101, 113, and 114]
- Perrier, C., Guyomard, R., Bagliniere, J.-L., Nikolic, N. and Evanno, G. 2013b. Changes in the genetic structure of Atlantic salmon populations over four decades reveal substantial impacts of stocking and potential resiliency. -- *Ecology and Evolution* 3(7) : 2334--2349. [cited on pages 20, 59, 63, 65, and 76]
- Perrier, C., Le Gentil, J., Ravigne, V., Gaudin, P. and Salvado, J.-C. 2014. Origins and genetic diversity among Atlantic salmon recolonizing upstream areas of a large South European river following restoration of connectivity and stocking. -- *Conservation Genetics* 15(5) : 1095--1109. [cited on pages 24, 25, 43, 50, 51, 56, 89, 90, 97, 105, and 112]
- Perry, D., Siders, Z. A., Crandall, C., Morales, N., Arlinghaus, R., Lorenzen, K. and Camp, E. 2024. Psychological commitment of freshwater anglers and its relation to their preferences for stocking and other management actions. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 81(6) : 768--780. [cited on pages 78, 83, and 106]

- Potoka, K. M. and Smith, A. 2023. Roanoke River American Shad Spawning Stock Survey and Parentage-based Tagging Review. -- Tech. Rep. North Carolina Wildlife Resources Commission, Federal Aid in Sport Fish Restoration, Project F-108, Final Report, Raleigh, North Carolina Wildlife Resources Commission. [cited on pages 131, 132, and 133]
- Pregler, K. C., Obedzinski, M., Gilbert-Horvath, E. A., White, B., Carlson, S. M. and Garza, J. C. 2023. Assisted gene flow from outcrossing shows the potential for genetic rescue in an endangered salmon population. -- Conservation Letters 16(2) : e12934. [cited on pages 73 and 113]
- Prentice, P. M., Chivite Alcalde, M., Císař, P. and Rey Planellas, S. 2025. Early-life environmental enrichment promotes positive animal welfare for juvenile Atlantic salmon (*Salmo salar*) in aquaculture research. -- Scientific Reports 15(1) : 5828. [cited on page 120]
- Prévost, E., Baglinière, J.-L., Maise, G. and Nihouarn, A. 1996. First elements of an Atlantic salmon (*Salmo salar*) stock/recruitment relationship in France. -- Cybium 20(Suppl) : 7--26. [cited on page 18]
- Prévost, E. and Nihouarn, A. 1999. Relation entre indicateur d'abondance de type CPUE et estimation de densité par enlèvements successifs pour les juvéniles de saumon atlantique (*Salmo salar* L.) de l'année. -- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture (352) : 19--29. [cited on page 18]
- Prignon, C., Micha, J. C., Rimbaud, G. and Philippart, J. C. 1999. Rehabilitation efforts for Atlantic salmon in the Meuse basin area : Synthesis 1983--1998. -- Hydrobiologia 410 : 69--77. [cited on pages 48, 49, 50, 51, 85, and 103]
- Prouzet, P. and Gaignon, J. L. 1981. Production de Saumon Atlantique (*Salmo salar* L.) Juveniles et Adultes sur un Ruisseau Pepiniere de Bretagne Nord (France) a Partir d'une Souche Irlandaise. -- Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes 45(2) : 155--174. [cited on pages 48, 49, 50, 51, 105, and 123]
- Quinn, T. P., Epifanio, J., Moyle, P. B., Gregory, S., Hasselman, D. J., Merrill, E., Rose, K. et al. 2024. Ecological Interactions Between Non-Native American Shad and Pacific Salmon : The Columbia River Case Study. -- Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 32(3) : 435--449. [cited on pages 132 and 135]
- R Core Team 2025. R : A Language and Environment for Statistical Computing. -- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. [cited on page 34]
- Radinger, J., Matern, S., Klefoth, T., Wolter, C., Feldhege, F., Monk, C. T. and Arlinghaus, R. 2023. Ecosystem-based management outperforms species-focused stocking for enhancing fish populations. -- Science 379(6635) : 946--951. [cited on pages 44, 85, 104, and 113]
- Randon, M., Daverat, F., Bareille, G., Jatteau, P., Martin, J., Pecheyran, C. and Drouineau, H. 2018. Quantifying exchanges of Allis shads between river catchments by combining otolith microchemistry and abundance indices in a Bayesian model. -- ICES Journal of Marine Science 75(1) : 9--21. [cited on pages 19 and 131]
- Richard, A. 1987. Le rétablissement des migrations sur la rivière Orne (Basse Normandie). -- La Houille Blanche 73(1-2) : 109--112. [cited on pages 105 and 123]
- Ritter, J. 1997. The contribution of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) enhancement to a sustainable resource. -- ICES Journal of Marine Science 54(6) : 1177--1187. [cited on pages 16, 42, 43, 59, 63, 70, 76, 77, 83, 95, 96, 101, 106, 114, 119, and 124]

- Roberts, D., Madliger, C. L., Mokdad, A. I. and Pitcher, T. E. 2024. Comparing the stress physiology of hard- and soft-released juvenile Atlantic Salmon after transportation for reintroduction. -- North American Journal of Fisheries Management 44(6) : 1268--1279. [cited on page 123]
- Roberts, L. J., Taylor, J., Gough, P. J., Forman, D. W. and De Leaniz, C. G. 2009. Night stocking facilitates nocturnal migration of hatchery-reared Atlantic salmon, *Salmo salar*, smolts. -- Fisheries Management and Ecology 16(1) : 10--13. [cited on pages 49 and 123]
- Roberts, M. E., Stewart, B. M. and Tingley, D. 2019. stm : An R Package for Structural Topic Models. -- Journal of Statistical Software 91(2) : 1--40. [cited on page 34]
- Rodriguez Barreto, D., Garcia De Leaniz, C., Verspoor, E., Sobolewska, H., Coulson, M. and Consuegra, S. 2019. DNA Methylation Changes in the Sperm of Captive-Reared Fish : A Route to Epigenetic Introgression in Wild Populations. -- Molecular Biology and Evolution 36(10) : 2205--2211. [cited on pages 40 and 64]
- Roques, S., Berrebi, P., Rochard, E. and Acolas, M. 2018. Genetic monitoring for the successful re-stocking of a critically endangered diadromous fish with low diversity. -- Biological Conservation 221 : 91--102. [cited on page 86]
- Rosengren, M., Kvingedal, E., Näslund, J., Johnsson, J. I. and Sundell, K. 2017. Born to be wild : effects of rearing density and environmental enrichment on stress, welfare, and smolt migration in hatchery-reared Atlantic salmon. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74(3) : 396--405. [cited on page 121]
- Rougemont, Q., Perrier, C., Besnard, A.-L., Lebel, I., Abdallah, Y., Feunteun, E., Réveillac, E. et al. 2022. Population genetics reveals divergent lineages and ongoing hybridization in a declining migratory fish species complex. -- Heredity 129(2) : 137--151. [cited on page 19]
- Ryman, N. and Laikre, L. 1991. Effects of Supportive Breeding on the Genetically Effective Population Size. -- Conservation Biology 5(3) : 325--329. [cited on page 71]
- Saavedra-Nieves, P., Crujeiras, R. M., Caballero, P. and Cobo, F. 2020. Assessing the effect of recovery programs for salmon (*Salmo salar* Linnaeus, 1758) at its Southern limit in Europe : application of segmented regression models to long-term data from the Ulla River. -- Limnetica 40(1) : 189--203. [cited on pages 84, 93, 113, and 114]
- Salmenkova, E. A. 2017. Mechanisms of homing in salmonids. -- Biology Bulletin Reviews 7(4) : 287--298. [cited on pages 20 and 73]
- Salminen, M., Alapassi, T. and Ikonen, E. 2007. The importance of stocking age in the enhancement of River Kymijoki salmon (*Salmo salar*). -- Journal of Applied Ichthyology 23(1) : 46--52. [cited on pages 17, 43, 49, 78, 122, 123, and 125]
- Saltveit, S. J. 2006. The effects of stocking Atlantic salmon, *Salmo salar*, in a Norwegian regulated river. -- Fisheries Management and Ecology 13(3) : 197--205. [cited on pages 49, 58, 62, 86, 90, 91, and 96]
- Saltveit, S. J., Brabrand, Å. and Brittain, J. E. 2019. Rivers need floods : Management lessons learnt from the regulation of the Norwegian salmon river, Suldalslågen. -- River Research and Applications 35(8) : 1181--1191. [cited on pages 89 and 90]
- Satterthwaite, W., Carlson, S., Allen-Moran, S., Vincenzi, S., Bograd, S. and Wells, B. 2014. Match-mismatch dynamics and the relationship between ocean-entry timing and relative ocean recoveries of Central Valley fall run Chinook salmon. -- Marine Ecology Progress Series 511 : 237--248. [cited on page 58]

- Saura, M., Caballero, A., Caballero, P. and Morán, P. 2008. Impact of precocious male parr on the effective size of a wild population of Atlantic salmon. -- *Freshwater Biology* 53(12) : 2375--2384. [cited on pages 24 and 63]
- Saura, M., Caballero, P., Caballero, A. and Morán, P. 2006. Genetic variation in restored Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) populations in the Ulla and Lérez rivers, Galicia, Spain. -- *ICES Journal of Marine Science* 63(7) : 1290--1296. [cited on page 74]
- Schneider, J. 2011. Review of reintroduction of Atlantic salmon (*Salmo salar*) in tributaries of the Rhine River in the German Federal States of Rhineland-Palatinate and Hesse : Reintroduction of Atlantic salmon (*Salmo salar*). -- *Journal of Applied Ichthyology* 27 : 24--32. [cited on pages 97 and 105]
- Scott, R. J., Judge, K. A., Ramster, K., Noakes, D. L. G. and Beamish, F. W. H. 2005. Interactions between naturalised exotic salmonids and reintroduced Atlantic salmon in a Lake Ontario tributary. -- *Ecology of Freshwater Fish* 14(4) : 402--405. [cited on page 59]
- Selly, S.-L. C., Hickey, J. and Stevens, J. R. 2014. A tale of two hatcheries : Assessing bias in the hatchery process for Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). -- *Aquaculture* 434 : 254--263. [cited on pages 106 and 119]
- Serrano, I., Rivinoja, P., Karlsson, L. and Larsson, S. 2009. Riverine and early marine survival of stocked salmon smolts, *Salmo salar* L., descending the Testebo River, Sweden. -- *Fisheries Management and Ecology* 16(5) : 386--394. [cited on pages 85 and 103]
- Sinclair-Waters, M., Nome, T., Wang, J., Lien, S., Kent, M. P., Sægrov, H., Florø-Larsen, B. et al. 2022. Dissecting the loci underlying maturation timing in Atlantic salmon using haplotype and multi-SNP based association methods. -- *Heredity* 129(6) : 356--365. [cited on page 63]
- Skaala, Ø., Besnier, F., Borgstrøm, R., Barlaup, B., Sørvik, A. G., Normann, E., Østebø, B. I. et al. 2019. An extensive common-garden study with domesticated and wild Atlantic salmon in the wild reveals impact on smolt production and shifts in fitness traits. -- *Evolutionary Applications* 12(5) : 1001--1016. [cited on pages 62 and 66]
- Skilbrei, O. T., Wennevik, V., Dahle, G., Barlaup, B. and Wiers, T. 2010. Delayed smolt migration of stocked Atlantic salmon parr. -- *Fisheries Management and Ecology* 17(6) : 493--500. [cited on pages 49 and 122]
- Slaton, C., Koemle, D., Birdsong, M. and Arlinghaus, R. 2023. Explaining attitudes to management actions and beliefs about other user groups and conservation with angler characteristics : A case study in a coastal pike (*Esox lucius*) fishery in the southern Baltic Sea, Germany. -- *Fisheries Research* 263 : 106669. [cited on page 83]
- Solås, M. R., Skoglund, H. and Salvanes, A. G. V. 2019. Can structural enrichment reduce predation mortality and increase recaptures of hatchery-reared Atlantic salmon *Salmo salar* L. fry released into the wild?. -- *Journal of Fish Biology* 95(2) : 575--588. [cited on pages 49 and 120]
- Soto, I., Dietrich, J. S., Monteoliva, A. P. and Haubrock, P. J. 2023. Long-term data of maintained salmonid populations show alarming conditions, albeit signs of natural reproduction. -- *International Review of Hydrobiology* 108(1-3) : 17--31. [cited on page 100]
- Stevens, D. E., Chadwick, H. K. and Painter, R. E. 1987. American shad and striped bass in California's Sacramento-San Joaquin River system.. -- In : American Fisheries Society, Symposium. vol. 1, pp. 66--78. [cited on page 132]

- Stevens, J. R., Kocik, J. F. and Sheehan, T. F. 2019. Modeling the impacts of dams and stocking practices on an endangered Atlantic salmon (*Salmo salar*) population in the Penobscot River, Maine, USA. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 76(10) : 1795--1807. [cited on pages 49 and 86]
- Stoll, S. and Beeck, P. 2011. Post-release stranding rates of stocked allis shad (*Alosa alosa*) larvae exposed to surface wave action : Wave-induced stranding of fish larvae. -- Journal of Applied Ichthyology 27 : 41--44. [cited on page 134]
- Stringwell, R., Lock, A., Stutchbury, C. J., Baggett, E., Taylor, J., Gough, P. J. and Garcia De Leaniz, C. 2014. Maladaptation and phenotypic mismatch in hatchery-reared Atlantic salmon *Salmo salar* released in the wild. - - Journal of Fish Biology 85(6) : 1927--1945. [cited on pages 49, 61, and 122]
- Tentelier, C., Bouchard, C., Bernardin, A., Tauzin, A., Aymes, J.-C., Lange, F., Recapet, C. et al. 2021. The dynamics of spawning acts by a semelparous fish and its associated energetic costs. -- Peer Community Journal 1 : e49. [cited on page 18]
- Thériault, V., Moyer, G. R., Jackson, L. S., Blouin, M. S. and Banks, M. A. 2011. Reduced reproductive success of hatchery coho salmon in the wild : insights into most likely mechanisms. -- Molecular Ecology 20(9) : 1860--1869. [cited on pages 65 and 66]
- Thibault, M. 1994. Aperçu historique sur l'évolution des captures et des stocks. -- In : Le saumon atlantique. IFREMER, p. 330. [cited on page 20]
- Thorstad, E. B., Bliss, D., Breau, C., Damon-Randall, K., Sundt-Hansen, L. E., Hatfield, E. M., Horsburgh, G. et al. 2021. Atlantic salmon in a rapidly changing environment--Facing the challenges of reduced marine survival and climate change. -- Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems 31(9) : 2654--2665. [cited on pages 23, 24, 45, 86, 102, 104, 106, 112, 113, and 115]
- Thorstad, E. B., Uglem, I., Finstad, B., Chittenden, C. M., Nilsen, R., Økland, F. and Bjørn, P. A. 2012. Stocking location and predation by marine fishes affect survival of hatchery-reared Atlantic salmon smolts. -- Fisheries Management and Ecology 19(5) : 400--409. [cited on pages 49 and 123]
- Trushenski, J. T., Blankenship, H. L., Bowker, J. D., Flagg, T. A., Hesse, J. A., Leber, K. M., MacKinlay, D. D. et al. 2015. Introduction to a Special Section : Hatcheries and Management of Aquatic Resources (HaMAR)-- -Considerations for Use of Hatcheries and Hatchery-Origin Fish. -- North American Journal of Aquaculture 77(3) : 327--342. [cited on pages 17, 41, 42, 44, 85, 102, 103, 107, 113, 114, and 115]
- Tucker, S., Moerke, A., Steinhart, G. and Greil, R. 2014. NOTE : First record of natural reproduction by Atlantic salmon (*Salmo salar*) in the St. Marys River, Michigan. -- Journal of Great Lakes Research 40(4) : 1022--1026. [cited on page 94]
- UICN Comité Français and Muséum National d'Histoire Naturelle 2019. La Liste rouge des espèces menacées en France Poissons d'eau douce de France métropolitaine. -- Tech. rep., UICN, France. [cited on pages 19 and 20]
- Urke, H. A., Kristensen, T., Ulvund, J. B. and Alfredsen, J. A. 2013. Riverine and fjord migration of wild and hatchery-reared Atlantic salmon smolts. -- Fisheries Management and Ecology 20(6) : 544--552. [cited on page 58]
- Valiente, A. G., Juanes, F. and Garcia-Vazquez, E. 2005. Reproductive Strategies Explain Genetic Diversity in Atlantic Salmon, *Salmo salar*. -- Environmental Biology of Fishes 74(3-4) : 323--334. [cited on page 24]

- Van Puijenbroek, P. J., Buijse, A. D., Kraak, M. H. and Verdonshot, P. F. 2019. Species and river specific effects of river fragmentation on European anadromous fish species. -- *River Research and Applications* 35(1) : 68--77. [cited on pages 86 and 103]
- Van Rijssel, J. C., Breukelaar, A. W., De Leeuw, J. J., Van Puijenbroek, M. E. B., Schilder, K., Schrimpf, A., Vriese, F. T. et al. 2024. Reintroducing Atlantic salmon in the river Rhine for decades : Why did it not result in the return of a viable population?. -- *River Research and Applications* p. rra.4284. [cited on pages 96, 97, 103, and 105]
- Vasemägi, A., Gross, R., Paaver, T., Koljonen, M.-L. and Nilsson, J. 2005. Extensive immigration from compensatory hatchery releases into wild Atlantic salmon population in the Baltic sea : spatio-temporal analysis over 18 years. -- *Heredity* 95(1) : 76--83. [cited on pages 73 and 78]
- Vibert, R. 1945. Principes d'aménagement d'une rivière à saumons. -- *Bulletin Français de Pisciculture* (138) : 5--23. [cited on pages 17, 50, 51, and 83]
- Vincent, P.-B. 1894a. *Revue maritime et coloniale / Ministère de la marine et des colonies*. -- *Revue maritime et coloniale* 123 : 445-451. [cited on page 131]
- 1894b. *Revue maritime et coloniale / Ministère de la marine et des colonies*. -- *Revue maritime et coloniale* 122 : 667--681. [cited on page 131]
- Vollset, K. W., Barlaup, B. T. and Normann, E. S. 2017. Release during night enhances survival of wild Atlantic salmon smolts. -- *Fisheries Management and Ecology* 24(3) : 256--264. [cited on pages 57, 58, and 123]
- Wacker, S., Aronsen, T., Karlsson, S., Ugedal, O., Diserud, O. H., Ulvan, E. M., Hindar, K. et al. 2021. Selection against individuals from genetic introgression of escaped farmed salmon in a natural population of Atlantic salmon. -- *Evolutionary Applications* 14(5) : 1450--1460. [cited on page 66]
- Waknitz, F., Iwamoto, R. N. and Strom, M. S. 2003. Interactions of Atlantic salmon in the Pacific Northwest. -- *Fisheries Research* 62(3) : 307--328. [cited on page 77]
- Wallace, B. G. and Curry, R. A. 2017. Assessing the outcomes of stocking hatchery-reared juveniles in the presence of wild Atlantic salmon. -- *Environmental Biology of Fishes* 100(7) : 877--887. [cited on pages 50, 75, 85, 99, and 114]
- Waples, R. S., Ford, M. J. and Schmitt, D. 2007. *Ecological and Genetic Implications of Aquaculture Activities*. Springer Netherlands, vol. 6, pp. 383--403. Series Title : *Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries*. [cited on pages 43, 44, 45, 104, and 125]
- Watz, J., Aldvén, D., Andreasson, P., Aziz, K., Blixt, M., Calles, O., Lund Bjørnås, K. et al. 2022. Atlantic salmon in regulated rivers : Understanding river management through the ecosystem services lens. -- *Fish and Fisheries* 23(2) : 478--491. [cited on page 77]
- Wilson, S. M., Moore, J. W., Ward, E. J., Kinsel, C. W., Anderson, J. H., Buehrens, T. W., Carr-Harris, C. N. et al. 2023. Phenological shifts and mismatch with marine productivity vary among Pacific salmon species and populations. -- *Nature Ecology & Evolution* 7(6) : 852--861. [cited on page 58]
- Witzenberger, K. A. and Hochkirch, A. 2011. Ex situ conservation genetics : a review of molecular studies on the genetic consequences of captive breeding programmes for endangered animal species. -- *Biodiversity and Conservation* 20(9) : 1843--1861. [cited on pages 51 and 119]

- Wolter, C. 2015. Historic catches, abundance, and decline of Atlantic salmon *Salmo salar* in the River Elbe. -- Aquatic Sciences 77(3) : 367--380. [cited on pages 91, 101, 106, and 114]
- Wünnemann, H., Bergmann, S. M., Eskens, U., Scharbert, A., Hundt, M. and Lierz, M. 2017. First report of a cystic malformation on the upper jaw of hatchery-reared allis shad *Alosa alosa*. -- Journal of Fish Diseases 40(1) : 1--10. [cited on page 134]
- Young, K. A. 2013. The balancing act of captive breeding programmes : salmon stocking and angler catch statistics. -- Fisheries Management and Ecology 20(5) : 434--444. [cited on pages 83 and 100]
- Zink, M., Brenden, T. O., De Souza, S. V., Cwalinski, T. and Claramunt, R. M. 2023. Status of a stocked Atlantic salmon population in Lake Huron. -- Journal of Great Lakes Research 49(3) : 713--724. [cited on pages 17, 42, 43, 78, and 87]
- Zydlewski, J., O'Malley, A., Cox, O., Ruksznis, P. and Trial, J. G. 2014. Growth and Smolting in Lower-Mode Atlantic Salmon Stocked into the Penobscot River, Maine. -- North American Journal of Fisheries Management 34(1) : 147--158. [cited on pages 49 and 122]

Crédits photo et légendes des pages de titre des chapitres

- chapitre 1 Dessin de saumon atlantique — ©C. Bouchard
- chapitre 2 Pré-smolts de saumon atlantique produits en pisciculture — ©C. Bouchard
- chapitre 3 Mâle de saumon atlantique — ©C. Bouchard
- chapitre 4 Femelle de saumon atlantique en train d'être strippée — ©C. Bouchard
- chapitre 5 Pré-smolts de saumon atlantique — ©C. Bouchard
- chapitre 6 Pré-smolts de saumon atlantique relâchés en rivière — ©C. Bouchard
- chapitre 7 Pré-smolts de saumon atlantique en train d'être pesé — ©C. Bouchard
- chapitre 8 ufs de saumon atlantique — ©C. Bouchard
- chapitre 9 Saumon atlantique anesthésié en train d'être marqué par PIT-tag — ©C. Bouchard
- chapitre 10 Dessin de grande alose — ©C. Bouchard
- chapitre 11 Alevins de saumon atlantique — ©C. Bouchard